

EVENTO ONLINE

CONBRAS

I Congresso Brasileiro
EM ATENÇÃO À SAÚDE

ANAIS DO I CONGRESSO BRASILEIRO EM ATENÇÃO À SAÚDE

12 E 13 DE OUTUBRO DE 2024

VITÓRIA, ES

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Brasileiro em Atenção à Saúde

(1. : 2024 : Vitória, ES)

Anais do I Congresso Brasileiro em Atenção à Saúde
[livro eletrônico]. -- Vitória, ES : Ed. dos Autores,
2024.

PDF

Vários colaboradores.

ISBN 978-65-01-27427-0

1. Atenção básica à saúde - Brasil 2. Saúde
pública - Congressos I. Título.

24-244876

CDD-614.09813

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Congressos 614.09813

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

CORPO EDITORIAL

Organizadores/Comissão Científica

Amancio Henrique Damasceno Rodrigues

Bruna Emanuelle Gomes do Nascimento

Edilane Nogueira dos Santos

Isadora Oliveira Gondim

João Lúcio Macário Lira

Marcus Edson Carilo de Mello Vieira

Maria Isabel Soares Barros

Nathalya Beatriz Silva Pontes

Yasmin Christynne Oliveira Reis de Freitas

ANAIS DO I CONGRESSO BRASILEIRO EM ATENÇÃO À SAÚDE

ISBN: 978-65-01-27427-0

DOI: 10.5281/zenodo.14550081

VITÓRIA, ES – 2024

O PAPEL DAS DOULAS NA ATENÇÃO HUMANIZADA AO PARTO: BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE MATERNA E NEONATAL

Karoline Costa Santana¹

karolinesantanadoula@gmail.com

Área temática: Temas Transversais

RESUMO

Introdução: Estudos desde a década de 1980 mostram que a presença de doulas, que são mulheres que fornecem suporte à mulher e seu acompanhante na gestação e parto, reduz complicações perinatais, o uso de ocitocina sintética, o tempo de trabalho de parto e a necessidade de intervenções médicas, além de aumentar a interação mãe-bebê. O artigo busca analisar os benefícios comprovados da atuação das doulas e discutir os desafios de sua inserção no sistema hospitalar, destacando sua importância para humanizar o parto e superar as barreiras impostas à sua prática. **Metodologia:** Esta revisão de literatura reúne as principais contribuições das doulas para a humanização da assistência à gestação, ao parto e ao puerpério, bem como os benefícios resultantes para a saúde materna e neonatal. **Resultados:** As análises da literatura confirmam que as doulas são essenciais no apoio à mulher durante o parto, visto como um rito de passagem. O parto, um fenômeno natural, depende da liberação hormonal, facilitada por um ambiente adequado e pela presença de pessoas de apoio, como as doulas, que oferecem conforto e acolhimento. Estudos indicam que as doulas ajudam a reduzir medos, ansiedade e dor, empoderando as gestantes com informações sobre o processo de parto. A assistência inadequada e a violência obstétrica, caracterizadas por desrespeito e coerção, podem impactar negativamente a experiência da mulher. Estudos demonstram que o suporte contínuo de doulas está associado a melhores resultados, como redução de cesarianas e aumento da satisfação das parturientes, evidenciando seu papel fundamental na humanização da assistência obstétrica no Brasil. **Considerações finais:** Os estudos revisados destacam que as doulas oferecem suporte contínuo às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal, especialmente no trabalho de parto, por meio de apoio emocional, conforto físico, métodos não farmacológicos para alívio da dor e orientação sensível às necessidades da parturiente. A informação é vista como fundamental para o empoderamento feminino ao longo da gestação, parto e pós-parto. O incentivo à inserção das doulas, promovido pelo Governo Federal, reforça sua importância na humanização do atendimento obstétrico no Brasil. O estudo ressalta a necessidade de discussões sobre o modelo obstétrico vigente e propondo ações inovadoras no cuidado à gestante.

Palavras-chave: Humanização; Doulas; Parto.

¹ Doula e Educadora Perinatal.

INTRODUÇÃO

A doula é uma profissional que atua de forma não clínica nos contextos da gestação, parto e pós-parto. Historicamente, sua função era desempenhada por mulheres que se inseriam no ambiente familiar para oferecer suporte à mãe nesses momentos, incluindo o puerpério. Com a medicalização e hospitalização do parto no Brasil, esse cenário mudou: o parto saiu do domicílio e passou a ocorrer em hospitais, afastando a mulher de seus familiares e a transformando em mais uma paciente em um leito. Diante desse novo contexto, surgiu a necessidade de inserir uma figura familiar e acolhedora, capaz de fornecer suporte físico e emocional à parturiente. Foi nesse cenário que as doulas ganharam sua terminologia e especificação de atuação, conforme Nolan⁷ aponta, auxiliando e acompanhando a mulher durante o parto e os cuidados com o bebê. Seu papel inclui segurar a mão da parturiente, respirar com ela, oferecer encorajamento e tranquilidade, além de prestar apoio contínuo tanto à mulher quanto ao seu acompanhante. As doulas também orientam sobre a evolução do trabalho de parto, sugerem posições confortáveis durante as contrações, promovem técnicas de respiração e relaxamento, proporcionam contato físico e oferecem suporte psicológico.

Dada a importância dessa função, diversos estudos surgiram desde a década de 1980 para avaliar os efeitos da presença de doulas durante o trabalho de parto, iniciando na Guatemala. Esses estudos mostraram que parturientes acompanhadas por doulas apresentaram menor incidência de complicações perinatais, menor uso de ocitocina sintética, tempo reduzido de trabalho de parto e maior interação mãe-bebê. Nos Estados Unidos, estudos indicaram também menor uso de analgesia peridural para partos vaginais e taxas mais baixas de cesárea em parturientes acompanhadas por doulas. Outros países constataram um alto grau de controle das mulheres sobre sua experiência de parto⁶.

Gradualmente, o Brasil também passou a integrar movimentos para capacitação e formação de doulas. Um marco importante foi a criação do projeto "Doula Comunitária", em julho de 1997, no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que selecionava mulheres da comunidade e as capacitava, por meio de uma equipe multiprofissional, sobre

gestação, parto, puerpério e cuidados com o recém-nascido. Após a implantação do projeto, cerca de 70% das parturientes passaram a ser acompanhadas por familiares e doulas durante o trabalho de parto⁶.

A inserção das doulas é considerada uma das boas práticas incentivadas pela Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, estabelecida em 2005. Entretanto, a implementação efetiva do acesso das doulas aos hospitais no Brasil tem encontrado resistência por parte de alguns profissionais do cenário obstétrico. Muitas vezes, esses profissionais não compreendem plenamente o escopo de atuação das doulas, o que pode gerar conflitos dentro das equipes de saúde. Esse cenário é ainda mais acirrado porque muitas das orientações dadas pelas doulas, baseadas em evidências científicas atualizadas, divergem do modelo obstétrico tradicional predominante, tornando os hospitais arenas de disputa entre diferentes abordagens assistenciais, frequentemente em detrimento do protagonismo feminino. Apesar dessas resistências, a presença da doula é reforçada em diversas políticas públicas e, em junho de 2024, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica orientando a atuação das doulas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este artigo propõe analisar as produções bibliográficas que comprovam os benefícios da atuação das doulas nos contextos de gestação, parto e pós-parto. Também pretende discutir os desafios para a inserção dessas profissionais na assistência hospitalar, destacando a importância de sua atuação e explorando estratégias para enfrentar as dificuldades vivenciadas. O objetivo é promover debates sobre como os benefícios da presença das doulas superam as barreiras impostas à sua prática.

METODOLOGIA

Esta é uma revisão de literatura, que busca reunir as principais produções acerca da contribuição das doulas no processo de humanização da assistência à gestação, ao parto e ao puerpério e as consequências benéficas para a saúde materna e neonatal. Foram analisados artigos dos anos 1983 e 1995, para efeitos de comparação e estudo do histórico

da atuação das doulas, entre 2001 a 2021, encontrados nas bases de dados *SciELO*, *GOV* e Repositórios de instituições de ensino dentro e fora do Brasil, de acordo com os seguintes descritores: parto, doulas, humanização e evidências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises das produções disponíveis na literatura mostram um consenso entre as doulas de que o nascimento é uma experiência de transcendência, na qual essas profissionais são reconhecidas como essenciais para o apoio e participação nesse rito de passagem ao lado da mulher.

O parto, sendo um fenômeno natural, depende da liberação de hormônios específicos em quantidades adequadas para ocorrer de maneira fluida. Segundo Michel Odent⁸, fatores como privacidade, penumbra, silêncio e a presença de uma pessoa experiente são cruciais para estimular a produção hormonal durante o parto. Odent ressalta que a presença de pessoas desnecessárias ou que gerem desconforto pode inibir essa liberação hormonal. Nessa perspectiva, a doula atua como uma referência de acolhimento e conforto, criando um ambiente propício para o processo de parto.

Um estudo intitulado *Parto Normal na Ótica das Primíparas e Suas Dificuldades*⁴ revelou que as principais dificuldades enfrentadas pelas gestantes estavam relacionadas ao medo, dor, ansiedade, nervosismo e à falta de orientação sobre como fazer força durante o parto. As entrevistadas expressaram falta de preparo para o parto normal, muitas vezes por não terem recebido informações suficientes para reduzir seus medos. Esse temor surge, em grande parte, pela falta de compreensão sobre a fisiologia do corpo e as fases do trabalho de parto, sendo ainda mais acentuado quando a mulher está sozinha ou sem o devido suporte durante a gestação e o parto.

Nesse contexto, a doula que também atua como Educadora Perinatal desempenha um papel fundamental, fornecendo informações detalhadas sobre o ciclo gravídico-puerperal,

desmistificando crenças e promovendo o empoderamento da gestante. Com informações claras sobre o parto e o pós-parto, a mulher ganha confiança no processo, o que impacta positivamente sua saúde mental e física, além de contribuir para o bem-estar do recém-nascido.

Ao abordar a importância da assistência à parturiente, é fundamental entender que o trabalho de parto é composto por uma série de fenômenos fisiológicos que levam à dilatação do colo uterino, à progressão do feto pelo canal de parto e, finalmente, à expulsão. Este processo é dividido em quatro períodos, e cada um pode ter uma duração diferente para mulheres que estão parindo pela primeira vez (nulíparas) e aquelas que já passaram pela experiência (multíparas). Compreender essas fases permite que a mulher se torne uma participante ativa no próprio parto, assumindo o controle sobre a experiência e reforçando sua autonomia no processo.

O acesso à informação prestado por profissionais como as doulas em seu acompanhamento de pré parto também pode ser um divisor de águas em relação às práticas da violência obstétrica. Gonzaga e Nascimento relatam em seu artigo:

No tema assistência negativa e positiva da equipe de enfermagem, as participantes descreveram uma assistência negativa como forma de incentivá-las a parirem, as frases inadequadas usadas pelos profissionais no momento do parto as deixaram com medo, preocupadas com o que poderia acontecer com seu bebê e até mesmo sentindo-se culpadas por não saberem conduzir seu próprio parto, por ser a primeira vez a darem à luz. [...] Este tipo de ação incluiu-se como uma das formas de violência obstétrica, classificada como violência psicológica, caracterizada por ironias, ameaças e coerção (Gonzaga e Nascimento, 2017, p. 17).

A violência obstétrica é todo e qualquer ato que desrespeite a autonomia e integridade da parturiente, podendo se estender para uma violência neonatal, quando tais atos desrespeitosos também são cometidos com o nascituro. Se enquadram como violência obstétrica: negligência assistencial, discriminação social, violência verbal, psicológica, física, além de condutas que podem induzir a paciente a intervenções desnecessárias sobre

o seu trabalho de parto e parto ou procedimentos que sejam realizados sem o seu consentimento. Dentro da violência neonatal, estão enquadrados procedimentos desnecessários como aspiração das vias aéreas e gástricas sem a real necessidade e interrupção da hora de ouro com os pais, logo após o nascimento, sem a devida indicação.

Gonzaga e Nascimento ainda ressaltam que, por outro lado:

“Primíparas que foram, acolhidas e orientadas, descreveram de forma positiva o atendimento da enfermagem e equipe, sentindo-se agradecidas pelos profissionais que as atenderam” (Gonzaga e Nascimento, 2017, p.18).

Tais comprovações reforçam a urgente necessidade de se empoderar as mulheres para vivenciarem os seus partos bem informadas, com participação ativa e poder de escolha sobre o seu corpo, sobre a saúde do seu bebê e o andamento do seu parto. A doula, profissional capacitada a estar presente nas famílias desde o pré-natal, pode ser o diferencial na propagação do conhecimento.

Ainda sobre a contribuição das doulas na atenção humanizada do parto, o artigo intitulado *Papel da Doula no Processo de Trabalho de Parto e Nascimento: Compreensão dos Profissionais de Saúde*⁹, aponta que existe uma percepção positiva da atuação da doula. Entretanto, a atuação geral das doulas ainda não é de conhecimento da grande maioria dos profissionais da saúde. Assim, ainda que exista uma associação positiva à sua atuação, as doulas possuem a necessidade de um maior reconhecimento acerca de suas ações.

Essa contribuição positiva constitui como importante quesito das boas práticas encorajadas pela portaria nº 1.067, de 4 de julho de 2005, a qual institui sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, além de corroborar com as diretrizes do Programa Humaniza SUS (Sistema Único de Saúde) – Política Nacional de Humanização do Governo Federal de 2003. Sobre os benefícios de sua atuação, a Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro aponta que:

As ações prestadas podem reduzir taxas de cesárea, duração do trabalho de parto, pedido de anestesia, o uso da ocitocina sintética, uso de instrumentais, como o fórceps e o vácuo extrator. Contudo, o desconhecimento da atuação das Doulas pode perpetuar sob clima de tensão e conflito entre os profissionais de saúde decorrentes do modelo assistencial intervencionista, com foco curativo e hospitalar sob o qual é centrada a assistência obstétrica no Brasil (Oliveira *et al.*, 2020, p.2).

O artigo em questão ainda aponta que a inserção das doulas na assistência ao parto nas maternidades demanda que os outros profissionais das maternidades estejam abertos e receptivos às mudanças nos processos de trabalho. Essa necessidade de inserção e aceitação surge devido a possíveis conflitos na adequação às novas rotinas de parto com a presença da doula no cenário obstétrico, que tem ganhado cada vez mais relevância.

Para evidenciar o impacto da atuação das doulas na humanização do parto no Brasil, dados concretos reforçam sua relevância. Em 2012, Hodnett et al. publicaram uma revisão na Biblioteca Cochrane sobre o apoio contínuo durante o parto, reunindo 22 estudos com mais de 15.000 mulheres. Essas mulheres foram divididas entre as que receberam apoio contínuo individual e aquelas com o "cuidado habitual". Os resultados mostraram que as mulheres com suporte contínuo tinham mais chances de ter um parto vaginal espontâneo, eram menos propensas a usar medicação para dor, a passar por partos instrumentais (como o uso de fórceps ou vácuo) ou a necessitar de cesariana. Além disso, seus trabalhos de parto foram, em média, 40 minutos mais curtos, e seus bebês apresentaram menor risco de baixos índices de Apgar ao nascer. Os pesquisadores também investigaram se o tipo de apoio contínuo influenciava os resultados, considerando seis indicadores: uso de medicação para dor, uso de ocitocina, parto vaginal espontâneo, necessidade de cesariana, admissão do bebê na UTI e avaliação negativa da experiência de parto. Os melhores resultados foram observados quando o apoio era fornecido por uma doula, que não fazia parte da equipe hospitalar nem da rede social da parturiente.

Quando o suporte foi oferecido por uma doula, os benefícios observados foram:

- Redução de 31% no uso de ocitocina*;

- Redução de 28% no risco de cesariana*;
- Aumento de 12% na probabilidade de parto vaginal espontâneo*;
- Redução de 9% no uso de medicação para dor;
- Redução de 14% no risco de admissão do recém-nascido em UTI;
- Redução de 34% no risco de insatisfação com a experiência do parto*.

Em quatro desses resultados (*), o suporte oferecido por uma doula mostrou-se superior a qualquer outro tipo de apoio contínuo estudado. Para os demais resultados, não houve diferença significativa entre os tipos de suporte. Esses números reforçam o diferencial das doulas na promoção de partos mais saudáveis e satisfatórios, contribuindo diretamente para a humanização do cuidado obstétrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos revisados destacam que as doulas oferecem suporte contínuo às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal, especialmente no trabalho de parto, fornecendo apoio emocional, medidas de conforto físico, métodos não farmacológicos para alívio da dor e orientação, além de uma escuta sensível às necessidades e sentimentos da parturiente.

As evidências científicas mostram que as doulas desempenham um papel essencial no conforto e alívio da dor, apresentando resultados significativamente melhores em comparação às mulheres sem esse suporte contínuo.

Sob essa perspectiva, os trabalhos apontam que a informação é um fator crucial para o empoderamento feminino ao longo da gestação, parto e pós-parto. Os incentivos à inserção das doulas, promovidos pelo Governo Federal, reforçam sua importância para a humanização do atendimento obstétrico no Brasil, indicando que o cenário ainda pode evoluir, como já vem ocorrendo historicamente.

Novas pesquisas sobre a atuação das doulas são essenciais, pois, à medida que sua relevância cresce, elas fomentam discussões sobre o modelo obstétrico vigente e as possíveis mudanças nas práticas profissionais. Este estudo espera incentivar mais pesquisas sobre o tema, propondo ações inovadoras no cuidado à gestante.

REFERÊNCIAS

1. Brasil, Ministério da Saúde. **PORTARIA Nº. 1.067, DE 4 DE JULHO DE 2005.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 4 jul. 2005.
2. BRASIL. **Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS.**
3. Bruggemann OM, Parpinelli MA, Osis MJD. **Evidências sobre o suporte durante o trabalho de parto/parto: uma revisão da literatura.** Cad Saúde Pública.[on-line] 2005 set/out; [citado 03 jun 2005]; 21(5)
Nolan M. **Supporting women in labour: the doula's role.** Mod'Midwife 1995; 5(3): 12-5.
4. GONZAGA, Mayara Soares; NASCIMENTO, Luzimere Pires do. **Parto normal na ótica das primíparas e suas dificuldades.** - Universidade do Estado do Amazonas.
5. HODNETT, Ellen D.; GATES, Simon; HOFMEYR, Carol Justus; SAKALA, Carol. **Continuous support for women during childbirth.** Cochrane Database of Systematic Reviews, v. 2020, n. 4, art. CD003766, 2020.
6. Leão MRC, Bastos MAR. **Doulas apoiando mulheres durante o trabalho de parto: experiência do Hospital Sofia Feldman.** Rev Latino-am Enfermagem [on-line] 2001 maio; [citado 16 maio 2001]; 9(3).
7. Nolan M. **Supporting women in labour: the doula's role.** Mod'Midwife 1995; 5(3): 12-5.
8. Odent M. **Birth under water.** Lancet 1983; 2(6365/66): 1476-7.
9. OLIVEIRA, Marcela Carneiro Ferreira Machado de; ALBUQUERQUE, Geyslane Pereira Melo de; BORGES, Maria Eduarda Pereira; BARROS, Joanna Francyne Silva de; GUENDLER, Julianna de Azevedo. **Papel da doula no processo de trabalho de parto e nascimento: compreensão dos profissionais de saúde.** Faculdade Pernambucana de Saúde, Recife, 2020.

ESTIMATIVAS EPIDEMIOLÓGICAS DO CÂNCER DE TIREOIDE NA REGIÃO NORDESTE BRASILEIRA

Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa¹; Fernanda Fernandes de Araújo²; Carlos Daniel Marcelino da Silva³; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca⁴; Crisanda Rayanne de Araújo Câmara⁵; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha⁶; Maria Renata Apolinário Costa⁷; Lara Barbosa de Souza⁸

E-mail para correspondência: oncolthayanne@gmail.com

Introdução: O câncer de tireoide é caracterizado pelo desenvolvimento de um tumor maligno nas células da tireoide, uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e é responsável pela produção de hormônios essenciais para a regulação do metabolismo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o triênio de 2023-2025, estima-se a ocorrência de mais de 16 mil novos casos de câncer de tireoide no Brasil, com destaque para sua alta frequência na região Nordeste. **Objetivo:** Evidenciar a prevalência do câncer de tireoide na região Nordeste do Brasil, salientando sua relevância no contexto epidemiológico regional. **Metodologia:** Para esta revisão narrativa, foi realizada uma análise dos dados contidos nas estimativas epidemiológicas do INCA. Além disso, foram utilizados quatro artigos científicos obtidos por meio do Google Acadêmico. Para assegurar a atualidade e relevância das informações, foram excluídos artigos que exigiam pagamento para acesso e aqueles publicados há mais de cinco anos. **Resultados e Discussão:** Segundo as estatísticas do INCA, o câncer de tireoide é o sétimo tipo mais comum no Brasil. Na região Nordeste, as estimativas para o triênio de 2023 a 2025 indicam uma disparidade significativa entre os gêneros. O risco para os homens é de 2,68 casos por 100 mil habitantes, enquanto para as mulheres esse número é consideravelmente maior, chegando a 13,54 casos por 100 mil habitantes. Esses dados evidenciam a maior incidência do câncer de tireoide entre as mulheres, um padrão observado em várias regiões do Brasil. Embora o câncer de tireoide seja considerado um dos menos letais, a taxa de mortalidade deve ser levada em consideração, pois a doença pode afetar diretamente a qualidade de vida dos pacientes, comprometendo o metabolismo e a regularização de hormônios essenciais. **Conclusão:** O câncer de tireoide tem se tornado uma preocupação crescente para a saúde pública, especialmente na região Nordeste do Brasil, onde sua incidência é expressiva. As estimativas para o triênio de 2023 a 2025 revelam, além de sua posição como o sétimo tipo mais comum de câncer no país, uma disparidade significativa entre os gêneros, com um risco substancialmente maior para as mulheres. Esses dados reforçam a importância de implementar estratégias de prevenção e rastreamento mais direcionadas ao público feminino, visando a detecção precoce e o manejo adequado da doença.

Palavras-chave: Epidemiologia; Neoplasias da Glândula Tireóide; Saúde Pública.

Área Temática: Temas Livres em Ciências da Saúde.

PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM CRIANÇAS: UMA AÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Maria Luiza Hamábily Silva Fernandes ¹; Maria Teresa Gomes Pimenta ²; Maria Josiana Pereira da Silva Santos ³; Laila Carvalho dos Reis Fernandes ⁴; Lara El Akra Abou Fard ⁵; Emanoelly Victoria Ferreira Cardoso Miranda ⁶; Maria Gabriela Viegas de Moura ⁷

marialhsf@gmail.com

Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, busca promover a integração entre saúde e educação, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública. Em consonância com esses princípios, foi realizada uma intervenção educativa com foco na promoção da saúde bucal para crianças do ensino fundamental, destacando a importância da prevenção de doenças bucais e da adoção de práticas adequadas de higiene, visando melhorar o bem-estar geral dos alunos. **Objetivo:** Sensibilizar as crianças sobre a relevância da escovação dental e do uso correto do fio dental, promovendo a conscientização e a adoção de hábitos de higiene bucal eficazes, fundamentais para a prevenção de cáries e outras doenças orais comuns. **Metodologia:** A ação foi realizada através de uma abordagem lúdica e interativa. As crianças participaram de uma dinâmica com plaquinhas de "Verdadeiro" e "Falso", acompanhada de um quiz para avaliar o conhecimento prévio sobre a higiene bucal. Durante a atividade, foi dada uma explicação detalhada sobre os cuidados essenciais com os dentes e o uso adequado do fio dental, oferecendo ainda um espaço para o esclarecimento de dúvidas. A combinação de explicações teóricas e atividades práticas buscou fixar o conteúdo de forma leve e envolvente. **Resultados e Discussão:** A estratégia adotada mostrou-se eficaz, engajando as crianças e criando um ambiente de aprendizado dinâmico e participativo. O quiz revelou algumas lacunas no conhecimento sobre saúde bucal, as quais foram abordadas e corrigidas durante a intervenção. A interação com as crianças permitiu que elas desenvolvessem maior conscientização sobre a importância da higiene bucal, sendo possível observar o interesse pelo aprendizado de novas práticas preventivas. **Conclusão:** A intervenção educativa alcançou resultados positivos ao conscientizar as crianças sobre a relevância dos cuidados com a saúde bucal, em alinhamento com os princípios do PSE. Por meio dessa ação, foi possível promover a adoção de hábitos saudáveis que podem contribuir para a melhoria da saúde bucal a longo prazo.

Palavras-chave: Crianças; Promoção da Saúde; Programa Saúde na Escola.

Área Temática: Temas Livres em Medicina.

A RESISTÊNCIA BACTERIANA COMO CONSEQUÊNCIA DO USO DE ANTIBIÓTICOS NA PRODUÇÃO ANIMAL

Natália Lisboa de Almeida¹

natalialisboaalmeida@gmail.com

Introdução: Em meados do século XX, o uso de antimicrobianos foi revolucionário no combate a doenças de origem bacteriana. Além dos tratamentos em humanos, os antibióticos foram incorporados na produção animal. Nesse sentido, eles passaram a ser utilizados não somente de forma terapêutica, mas também de forma aditiva, como promotores de crescimento. Os antimicrobianos contribuíram bastante para o aumento da produção animal. No entanto, seu uso excessivo pode ocasionar o surgimento de resistência bacteriana. Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o uso de antimicrobianos na produção animal um risco crescente para a saúde humana. **Objetivo:** O presente trabalho visa elaborar uma revisão de literatura sobre a associação entre o uso excessivo de antimicrobianos na produção animal e a resistência bacteriana a antibióticos. **Metodologia:** Foi realizada pesquisa bibliográfica através de artigos encontrados nas plataformas Scielo e Google Acadêmico, utilizando-se os seguintes termos de busca: "Uso de antimicrobianos na produção animal", "Resistência bacteriana" e "Antibióticos promotores de crescimento". **Resultados e Discussão:** O uso terapêutico dos antibióticos na produção animal ocorre no intuito de prevenir e tratar doenças infecciosas. Nesse sentido, seu uso desempenha papel importante na manutenção da qualidade sanitária de produtos de origem animal, como a carne. Já o uso de antibióticos como aditivos nutricionais possuem um papel diferente: a promoção do crescimento animal. Sobre isso, eles são administrados por longos períodos e em doses subterapêuticas. O objetivo é eliminar micro-organismos que possam prejudicar a digestão e absorção de nutrientes pelo animal, favorecendo seu crescimento. Os antibióticos são utilizados como promotores de crescimento na produção de bovinos, suínos, aves, peixes, entre outras espécies. Isso tornou-se preocupação a nível internacional por propiciar a resistência bacteriana. As doses subterapêuticas usadas continuamente favorecem a adaptação de bactérias a antibióticos. Os micro-organismos resistentes podem disseminar-se dos animais para as pessoas por meio do consumo de alimentos de origem animal contaminados; além de outras vias. Assim, diversos países preocupam-se com a regulamentação e o controle do uso de antimicrobianos na produção animal. Esta preocupação inclui o investimento em formas alternativas de promoção de crescimento. **Conclusões:** A utilização de antibióticos permitiu um aumento significativo da produção animal. Entretanto, o uso excessivo tornou-se uma preocupação mundial por favorecer a resistência bacteriana, prejudicial a saúde de animais e seres humanos. Assim, diversos países têm tentado promover a diminuição do uso de antimicrobianos nesse contexto.

Palavras-chave: Resistência bacteriana; Antibióticos; Produção animal

Área Temática: Saúde Coletiva

DOENÇA DE ALZHEIMER: OXIDAÇÃO NEURONAL, EDUCAÇÃO FAMILIAR E DIREITOS DO IDOSO NO PÓS-DIAGNÓSTICO

Gabrielle Lopes de Oliveira¹; Allan Magno Ferreira da Silva²; Luana Afonso de Oliveira³

Correio eletrônico: gabriellelopes.ped@gmail.com

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa progressiva e irreversível que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente idosos. Compreender os fatores que contribuem para o desenvolvimento e a progressão da DA é crucial para melhorar o tratamento e qualidade de vida dos pacientes após o diagnóstico. Este resumo simples aborda três aspectos fundamentais: a oxidação neuronal, educação de saúde aos familiares e direitos associados constitucionalmente. **Objetivo:** Estabelecer melhores condições para pacientes no pós-diagnóstico de Alzheimer. **Metodologia:** Reflexão teórica. **Resultados e Discussão:** O estresse oxidativo, que resulta do desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a capacidade antioxidante da célula, está intensamente associado ao dano neuronal na DA. A oxidação de proteínas neuronais, peroxidação lipídica e danos ao DNA são comuns no cérebro de pacientes com DA. Para maximizarmos o cuidado, devemos ter o olhar clínico para as manifestações comportamentais e sistêmicas apresentadas, pois sua causa ainda permanece desconhecida. O paciente proveniente desta patologia precisara de acompanhamento, assim introduzindo a família neste contexto do cuidado. É altamente recomendado a mudança no estilo de vida visando a inclusão de exercícios físicos e dieta equilibrada rica em fibras, pois o uso regular de exercícios psicomotores demonstrou o postergamento das manifestações clínicas graves da doença. A educação de saúde para o cuidador deste paciente é fundamental para assegurar sua qualidade de vida pós diagnóstico, pois estabelece uma corrente de apoio. O impacto da doença de Alzheimer na vida dos idosos e de suas famílias é grande, exigindo uma mobilização para garantir que seus direitos sejam cumpridos e que recebam o apoio necessário. o Estatuto da Pessoa Idosa, estabelece direitos essenciais para garantir uma vida digna os idosos. Esses direitos abrangem desde a assistência médica até a acessibilidade e proteção contra abusos. **Conclusão ou Considerações finais:** Em suma, o trabalho conjunto da promoção de seus direitos devidamente assegurados, dos profissionais de saúde, familiares, agregaram de forma consistente para elevar o grau de qualidade de vida das pessoas portadoras da doença de Alzheimer. Após entender este fato, podemos adquirir em nossa sociedade a inclusão mais efetiva dessa aclamada qualidade de vida, mesmo após diagnóstico de uma doença degenerativa incurável.

Palavras-chave: Direito do idoso; Educação continuada; Desequilíbrio químico neural.

Área temática: Temas transversais

SAÚDE MENTAL DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO ANIMAL

Natália Lisboa de Almeida¹

natalialisboaalmeida@gmail.com

Introdução: A situação de acumulação animal é caracterizada por indivíduos que mantêm muitos animais em um mesmo local em condições precárias, sem boa nutrição, saneamento e cuidados veterinários. É comum que estes animais estejam em situação de superpopulação, apresentem doenças, ectoparasitismo, alterações comportamentais, fome e sede. A situação da pessoa que acumula, em geral, também não é boa. Trata-se de uma condição delicada que envolve traumas, transtornos mentais e solidão. **Objetivo:** O presente trabalho visa elaborar uma revisão de literatura sobre a saúde mental de pessoas em situação de acumulação animal. **Metodologia:** Foi realizada pesquisa bibliográfica através de artigos encontrados nas plataformas Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os seguintes termos de busca: "Acumulação animal" e "Transtorno de acumulação". Ademais, também foram consultados guias informativos sobre o tema, produzidos pelo Ministério Público de Minas Gerais. **Resultados e Discussão:** A acumulação animal é um problema de saúde multifatorial. Entre os fatores envolvidos, é possível citar os traumas e as doenças mentais como desencadeadores importantes. As pessoas nessa situação costumam relatar eventos traumáticos anteriores. A este respeito, o comportamento acumulador funciona como uma compensação do trauma. A acumulação compulsiva também pode estar associada ao Transtorno de acumulação animal (TAA), considerado uma manifestação especial do Transtorno de acumulação (TA). No entanto, um indivíduo que acumula animais, não necessariamente possui o TA. Nesse sentido, outros transtornos mentais são considerados diagnósticos diferenciais. Os principais transtornos psiquiátricos apresentados por pessoas em situação de acumulação são: transtornos depressivos (50%), transtornos de ansiedade (24-30%), TOC (16-25%), tabagismo (15%), transtorno de estresse pós-traumático (6-11%), fobia social (6%), e ideação suicida (5%). Estudos internacionais apontam o perfil predominante de pessoas em situação de acumulação animal: mulheres, com 60 anos ou mais, e perfil de interação solitário. O indivíduo isola-se da sociedade, evitando a exposição pessoal e recusando visitas (inclusive das autoridades). É comum que estas pessoas vivam em ambientes insalubres, pois apresentam percepção diminuída sobre a situação em que se encontram. **Conclusões:** Assim como os animais acumulados, a pessoa que acumula também passa por intenso sofrimento. Entre outros fatores, a acumulação pode ser desencadeada em função de traumas e transtornos mentais. A sociedade deve encarar a situação de forma séria, pois ela indica seres humanos, animais e ambiente precisando urgentemente de amparo.

Palavras-chave: Acumulação animal; Saúde mental; Transtornos psiquiátricos

Área Temática: Saúde Mental

ENTRE O CINISMO E ACESSEBILIDADE: COMO O SUS E O PMCMV EXCLUEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CAARAPÓ-MS?

Eduardo Antônio Rodrigues André

eandre091@gmail.com

Área Temática: Temas Transversais.

RESUMO

"Entre o Cinismo e a Acessibilidade: Como o SUS e o PMCMV Excluem as Pessoas Com Deficiência em Caarapó-MS?" é o título do artigo. O mesmo avalia como as pessoas com deficiência (PCDs) não são adequadamente incorporadas às políticas públicas brasileiras, particularmente o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o Sistema Único de Saúde (SUS). O Bairro Capitão Vigário 2, em Caarapó-MS, é o foco da pesquisa. Os resultados mostram que a exclusão socioespacial das PCDs é mantida por localizações de moradia periféricas e infraestrutura insuficiente. A escassez de medicamentos essenciais e a falta de transporte adaptado são problemas que dificultam o acesso aos serviços de saúde, de acordo com as entrevistas qualitativas realizadas. O artigo critica a "inclusão ilusória" promovida pelas políticas atuais, que reforçam a marginalização das PCDs ao ignorar as causas estruturais da desigualdade. A exclusão das PCDs é vista como um problema não apenas físico, mas também institucional e psicológico, o que afeta sua autoestima e senso de dignidade. O estudo conclui que as políticas públicas devem ser repensadas e reorganizadas para que sejam verdadeiramente inclusivas e justas, para evitar a perpetuação das desigualdades sociais e para promover a cidadania plena para as pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Exclusão Socioespacial; Políticas Públicas; Acessibilidade.

INTRODUÇÃO

O referente resumo apresenta que a exclusão social das pessoas com deficiência é um processo intrínseco do modo de produção capitalista, que mantém e expande as desigualdades sociais (André, 2022). O foco da pesquisa é o loteamento do Bairro Capitão Vigário 2, que faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O objetivo da pesquisa é investigar como as vidas das pessoas com deficiência (PCDs) são impactadas por políticas habitacionais e de saúde pública, como o Sistema Único de Saúde (SUS). As políticas atuais não abordam os fatores estruturais que causam desigualdade, o que leva a uma inclusão ilusória que mantém a exclusão socioespacial. Alves (2021) afirma que a disponibilidade de serviços médicos para PCDs é fundamental para compreender

os processos de produção e reprodução dos espaços urbanos e a exclusão social neles materializada.

METODOLOGIA

Utilizando referenciais teóricos a partir de levantamentos bibliográficos, artigos, noticiários, revisão de leis e estatutos, além de entrevista qualitativa utilizando-se de gravador de som, a pesquisa segue uma abordagem qualitativa. L.A.S., um morador do Bairro Capitão Vigário 2, em Caarapó-MS, que faleceu paraplégico em 2019 em um acidente de moto. O objetivo foi identificar as dificuldades enfrentadas pelas PCDs em relação à acessibilidade e ao suporte do SUS e do PMCMV. Isso demonstrou a diferença entre a teoria das políticas públicas e a prática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do estudo mostram que a exclusão social de pessoas com deficiência (PCDs) é um processo complicado e multifacetado que está intimamente relacionado às deficiências nas políticas públicas de habitação e saúde. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e o Sistema Único de Saúde (SUS) foram considerados exemplos importantes de como as políticas falham em garantir que as PCDs sejam realmente incluídas, o que resulta em marginalização e exclusão socioespacial. As políticas habitacionais não resolvem a segregação socioespacial em vez disso, têm o potencial de aumentar o problema, como apresentado (André, 2022). A pesquisa mostra que, embora o PMCMV tenha sido implementado com o objetivo de diminuir o déficit habitacional, sua implementação frequentemente resultou na perpetuação da segregação socioespacial. As casas construídas pelo programa geralmente estão localizadas em áreas periféricas, sem acesso suficiente a serviços públicos e infraestrutura urbana de alta qualidade. Isso resulta em uma vulnerabilidade maior para as PCDs, que ficam ainda mais isoladas. Essa verdade demonstra que a legislação seletiva é mais acessível às camadas sociais com mais poder financeiro e político, deixando de lado o direito à moradia digna e excluindo os mais pobres (André, 2022). Além disso, o estudo destaca que a infraestrutura dessas habitações raramente atende às necessidades específicas das PCDs, como adaptações para mobilidade reduzida ou acessibilidade para cadeirantes. Isso mostra uma "inclusão ilusória" promovida pelo PMCMV que reforça um ciclo de exclusão em vez de atender às necessidades reais das PCDs. Lefebvre (1965) afirmou que o objetivo é a entrega rápida e barata de casas sem levar em consideração a qualidade e as condições de vida, um diagnóstico que concorda com a crítica do artigo ao PMCMV.

A pesquisa no campo da saúde mostra que as PCDs enfrentam grandes obstáculos ao acesso ao sistema de saúde universal (SUS). As entrevistas qualitativas mostraram que as pessoas com deficiência visual enfrentam desafios para obter serviços de saúde básicos e especializados, o que resulta em condições de saúde e qualidade de vida piores. Um dos entrevistados, L.A.S., disse que não tem acesso ao transporte por ambulância devido à Lei N. 4.383-A de 2004, colocando em questão o princípio de equidade do SUS (André, 2022). Os problemas com a prestação de serviços de saúde não são apenas transporte inadequado, mas também a falta de medicamentos e equipamentos de reabilitação necessários, como próteses e órteses. Essa situação é agravada pela ausência de cumprimento das leis que devem proteger esses direitos. Segundo relatos, do L.A.S está enfrentando uma escassez de medicamentos essenciais, o que vai de encontro ao artigo 20 da Lei N° 10.098, que estabelece que o fornecimento de medicamentos é um componente essencial do processo de reabilitação (André, 2022).

A exclusão das PCDs é tanto institucional quanto física, e a revisão crítica do artigo nos ajuda a entender melhor isso. A sociedade e o mercado de trabalho costumam ver as PCDs como "inúteis", uma visão reforçada por políticas públicas ineficazes. Melazzo e Guimarães (2010) enfatizam a conexão entre acessibilidade e cidadania plena, afirmando que a ausência de acesso adequado compromete a participação plena das pessoas com deficiência e reduz sua condição de cidadania. No artigo, é dito que a exclusão institucional é um sinal de que o Estado não está cumprindo sua função de promover a igualdade e a inclusão social. A afirmação de que negar aos excluídos o direito a ter direito é uma forma de desrespeito à vida humana em sentido pleno revela o escândalo da exclusão institucional. Esta citação enfatiza como a exclusão das PCDs envolve não apenas barreiras físicas, mas também uma negação de direitos fundamentais, mantendo-as invisibilidades sociais.

Além disso, o artigo aborda a dialética entre inclusão e exclusão, sugerindo que as políticas públicas geralmente oscilam entre mecanismos de exclusão estrutural e tentativas superficiais de inclusão. Sawaia (1999) afirma que a sociedade exclui para incluir e essa transmutação é condição da ordem desigual, sugerindo que as políticas públicas podem dar a impressão de que as pessoas são incluídas, mas na realidade, eles deixam as pessoas com deficiência física e mental (PCDs) fora do foco. Essa crítica é importante para entender por que programas como o PMCMV e o SUS ainda não conseguiram incorporar as PCDs na sociedade brasileira, apesar de suas promessas.

Finalmente, os efeitos sociais e psicológicos da exclusão das PCDs são destacados como muito importantes. O estudo aponta que a exclusão não é apenas uma questão de acesso físico, mas também envolve estigmatizar e desvalorizar as pessoas com deficiência de capacidade de aprendizagem (PCDs) na sociedade. As PCDs são constantemente marginalizadas e desumanizadas em um processo em que a exclusão é um sintoma grave de uma transformação social que está rapidamente tornando todos os seres humanos descartáveis (Martins, 2002). O fato de as PCDs serem marginalizadas tem um impacto significativo em seu senso de identidade e dignidade. Isso mantém as PCDs em um ciclo de exclusão que é difícil de romper.

CONCLUSÃO

A análise crítica do artigo chega à conclusão de que a exclusão social de pessoas com deficiência física (PCD) é um fenômeno com várias facetas, refletindo tanto os problemas com as políticas habitacionais quanto as deficiências do sistema de saúde pública. Embora os PMCMV e o SUS sejam projetados para aumentar a inclusão, muitas vezes permanecem excluídos devido à falta de infraestrutura e suporte suficiente. O estudo enfatiza que as políticas públicas devem ser repensadas e reorganizadas para que sejam realmente inclusivas, abordando as causas estruturais da desigualdade em vez de apenas fornecer soluções paliativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Natália Cristina. **Pessoas com deficiência: uma abordagem geográfica**. Tupã: ANAP, 2021.

ANDRÉ, Eduardo Antônio Rodrigues. **Exclusão social: pessoas com deficiência física e acessibilidade aos serviços de saúde (SUS) em PMCMV**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2022. Orientador: Alexandre Bergamin Vieira.

BRASIL. **Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000**. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2000.

BRASIL. **Lei N. 4.383-A, de 29 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre o transporte por ambulância a cargo do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 dez. 2004.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

LEFÈBVRE, Henri. **O direito à cidade**. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2008 [1965].

MARTINS, José de Souza. **A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais**. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2008.

MELAZZO, Everaldo Santos; GUIMARÃES, Raul Borges (Orgs.). **Exclusão social em cidades brasileiras: um desafio para as políticas públicas**. São Paulo: Ed. UNESP, 2010.

SAWAIA, B. B. (Org.). **As artimanhas da exclusão: uma análise ético-psicossocial da desigualdade**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

VIEIRA, Alexandre B. **Mapeamento da exclusão social em cidades médias: interfaces da Geografia Econômica com a Geografia Política**. 194 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2009.

PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO EM PACIENTES COM CÂNCER: UMA NOVA TENDÊNCIA

Marina Araujo da Cruz Moraes, Carla Patrícia Michelotti Pereira, Daniela Cristina Ceratti Filippin, Adriana Cardoso Bernardo, Ana Maria Vieira Lorenzoni, Adelita Noro, Isnelen Picini, Tiani Godinho da Silva, Telma da Silva Machado, Valesca Scalei Cezar

macmoraes@hcpa.edu.br

Introdução: A navegação de pacientes iniciou em 1990, em Nova York, pelo médico Harold Freeman. Tem como objetivo principal eliminar barreiras socioeconômicas, culturais, psicológicas, de comunicação e burocráticas no decorrer do cuidado ao paciente. A navegação é um dos papéis do enfermeiro, proporcionando atendimento personalizado durante toda a trajetória do tratamento, principalmente em pacientes oncológicos. **Objetivo:** Relatar a experiência sobre implementação de um programa de navegação de pacientes com câncer. **Métodos:** Relato de experiência na implementação e execução do programa de navegação aos pacientes com câncer em um hospital universitário do sul do país. **Resultados:** Diante do cenário do sistema de saúde atual, muitas instituições estão implantando programas de apoio ao paciente, envolvendo enfermeiros navegadores. As atribuições desses profissionais são: avaliar as necessidades individuais dos pacientes e desenvolver um plano de cuidados com a finalidade de mitigar as barreiras que dificultam o acesso a uma assistência de alta qualidade. Na instituição, a partir do diagnóstico situacional realizado no serviço de oncologia, mostrou-se necessário uma atuação do programa de navegação a pacientes oncológicos em tratamento concomitante, quimioterapia e radioterapia, nomeada como fase 2 (durante o tratamento). No primeiro ano de atendimento, foram beneficiados 120 pacientes, os atendimentos foram realizados de maneira híbrida por enfermeiras navegadoras como um projeto piloto. Observou-se desde então uma experiência positiva tanto dos pacientes e cuidadores quanto da equipe assistencial, oportunizando desta forma a efetivação do programa e também a abertura de consultorias, realizadas a partir de encaminhamentos da equipe multiprofissional a todos os paciente oncológicos em tratamento, que apresentem necessidade do atendimento especializado da navegação. **Conclusão:** A navegação do paciente no tratamento do câncer tem evoluído para um relacionamento colaborativo entre equipes multiprofissionais e pacientes/familiares com o objetivo do cuidado centrado no paciente. O papel do navegador favorece um novo nível de envolvimento e responsabilidades para os enfermeiros no tratamento do câncer, pautado em processos alinhados e cuidado humanizado.

Palavras-chave: Navegação de pacientes; Assistência centrada no paciente; Serviço hospitalar de oncologia

Área Temática: Temas livres em enfermagem

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NA CIDADE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES EM PERNAMBUCO EM 2022

Thatiane Bispo da Silva¹; Dayvid Batista da Silva²

thatiane.tbs@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença milenar que permanece um desafio à saúde pública do Brasil. O Brasil está em segundo lugar no ranking mundial em número de casos novos. As regiões do país onde há mais casos são a Nordeste, Centro-oeste e Norte. Em 2022, Pernambuco foi o 2º estado do Nordeste com maior detecção, com cerca de 1.849 casos novos por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Maranhão. Jaboatão dos Guararapes é um município com grande polo industrial e comercial. A cidade está localizada a 14 quilômetros do Recife, e sua população em 2022 era de 643.759 habitantes. **OBJETIVO:** Descrever o perfil epidemiológico da hanseníase na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no ano de 2022. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizado estudo retrospectivo dos casos novos de hanseníase na cidade de Jaboatão utilizando como base os dados extraídos do site do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Em 2022, foram registrados 125 casos novos de hanseníase na cidade, sendo 07 deles, em menores de 15 anos. A taxa de detecção geral foi de 19,42 casos por 100 mil habitantes. Em menores de 15 anos, a taxa de detecção foi de 4,91 casos por 100 mil habitantes. O município apresentou 57 casos no sexo masculino e 68 no feminino em 2022. A faixa etária com maior incidência foi a de 50 a 59 anos. A maioria dos casos detectados foi de multibacilares, apresentando 83 registros. Foram registrados 07 casos novos com grau de incapacidade física 2, nesse período. O número de casos multibacilares e de pacientes com grau de incapacidade 2 no diagnóstico sugere que na cidade a doença continua se disseminando intensamente e que o diagnóstico ainda acontece de forma tardia. Sendo a hanseníase uma endemia no país e com altos índices dentro do estado de Pernambuco e da Região Metropolitana do Recife são necessárias ações para monitorar a capacidade resolutiva do sistema de saúde. **CONCLUSÃO:** O perfil epidemiológico indica que o planejamento de ações e investimentos visando atender as necessidades da região são imprescindíveis para diminuição da disseminação da doença. Nesse contexto, o SINAN é uma ferramenta importante pois permite conhecer o perfil da hanseníase e conhecer a dinâmica da doença dentro do país. A divulgação desses dados possibilita avaliar as políticas de saúde e torna-se relevante na tomada de decisões, definindo as prioridades e o impacto dessas intervenções.

Palavras-chave: Endemia; Saúde; Atenção básica.

Área temática: Saúde Coletiva

O PAPEL DO NUTRICIONISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL

Nathalia Lopes dos Santos¹

nathaliasantos393@gmail.com

Introdução: Os nutricionistas desempenham um papel de extrema importância na promoção da saúde e na otimização dos cuidados ao paciente, de forma que os mesmos atuam como profissionais essenciais na avaliação nutricional e na construção de planejamentos nutricionais. Esses especialistas impactam positivamente não apenas a saúde dos pacientes, mas também contribuem significativamente para a economia de custos no sistema de saúde. **Objetivo:** A análise do papel dos nutricionistas abrange sua atuação na identificação de riscos nutricionais, elaboração de planos alimentares adequados e colaboração com equipes multidisciplinares de saúde, visando a melhoria rápida nos diagnósticos e a eficácia das intervenções. **Metodologia:** A revisão de estudos recentes e a apresentação de exemplos práticos sobre a integração dos nutricionistas em equipes de saúde evidenciam a importância dessa colaboração. Um aspecto central dessa atuação é o uso de ferramentas como a Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), que permite a identificação precoce de desnutrição e outros riscos nutricionais, possibilitando intervenções oportunas e eficazes. **Resultados:** A participação ativa dos nutricionistas em equipes multidisciplinares tem mostrado resultados positivos, incluindo melhorias no índice de massa corporal (IMC), aumento da força muscular e, crucialmente, a redução dos custos de saúde através de intervenções nutricionais bem-sucedidas. **Discussão:** Além disso, a integração dos nutricionistas em equipes de cuidados primários e o seu papel educacional têm se mostrado fundamentais para aprimorar o atendimento ao paciente. A educação nutricional fornecida por esses profissionais capacita os pacientes a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis, o que, por sua vez, contribui para a prevenção de doenças crônicas e a redução de readmissões em hospitais. Essas melhorias não só promovem uma melhor qualidade de vida para os pacientes, mas também geram uma significativa economia de custos para o sistema de saúde, evidenciando o valor de incorporar a expertise dos nutricionistas em todas as fases do cuidado. Portanto, a atuação dos nutricionistas é crucial não apenas para a saúde individual dos pacientes, mas também para a sustentabilidade econômica do sistema de saúde como um todo. Ao desenvolverem planos alimentares personalizados e colaborarem de forma eficaz com outros profissionais de saúde, os nutricionistas desempenham um papel central na promoção de melhores resultados clínicos e na otimização dos recursos disponíveis no setor de saúde.

Palavras-chave: Equipe multidisciplinar; Função do nutricionista; Promoção da saúde.

Área Temática: Residência multiprofissional em saúde.

PRÁTICAS CORPORAIS NA INFÂNCIA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA

Adrielle Ribeiro Trajano¹; Julia Beatriz Nascimento Feitosa¹; Lya Raquel da Silva Santos¹; Maria Bianca Moura Ribeiro¹; Maria Eduarda Canassa Borges¹; Maria Fernanda Silva e Silva¹; Mateus Bezerra Maia Monteiro¹ Wherveson de Araujo Ramos²

mateusmaiamonteiro2015@gmail.com

Introdução: A prática regular de atividade física na infância traz uma série de benefícios fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças. Além de promover o crescimento corporal e a coordenação motora, o exercício físico contribui significativamente para a saúde cardiovascular, permite o fortalecimento dos ossos e ajuda a manter o peso adequado para a idade. Além disso, ele desempenha um papel crucial na melhoria da capacidade cognitiva, estimula o aprendizado e a concentração e promove habilidades sociais através da interação com os colegas. **Objetivo:** Relatar ação educativa sobre práticas corporais na infância, realizada por discentes de medicina em uma escola pública no Município de Marabá-PA. **Metodologia:** O planejamento iniciou-se com pesquisas em fontes bibliográficas a respeito da importância de realizar o exercício físico durante a infância para, assim, realizar a introdução do assunto para o público infantil, por meio de uma palestra, com o intuito de repassar essas informações e, de maneira didática, foram realizadas uma simulação de alongamentos e uma dança, para colocar em prática o que havia sido explicado. Em seguida, foi realizado um jogo da memória utilizando cores diferentes, estimulando a memorização da sequência de cores proposta e proporcionando um momento de interação entre as crianças. **Resultados e discussão:** Observa-se que o público infantil demonstra interesse em realizar atividades físicas, através de brincadeiras ou esportes, o que contribui para a formação de adultos saudáveis e reduz a prevalência de doenças nessa população. Além disso, esses exercícios são essenciais para o desenvolvimento infantil e para a criação de relações interpessoais entre essas crianças. **Conclusão:** Percebe-se que o processo de aprendizagem foi bastante produtivo, já que, por meio de uma abordagem simples e dinâmica, trouxe orientações pertinentes para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças.

Palavras-chave: Saúde; Infância; Educação.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO CÂNCER DE ESTÔMAGO EM HOMENS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL

Carlos Daniel Marcelino da Silva¹; Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa²; Fernanda Fernandes de Araújo³; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca⁴; Crisanda Rayanne de Araújo Câmara⁵; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha⁶; Maria Renata Apolinário Costa⁷; Pedro José Guimarães Braga⁸; Lara Barbosa de Souza⁹

E-mail para correspondência:

carlosmarcelinofarm@outlook.com

Introdução: O câncer gástrico, ou câncer de estômago, é caracterizado pelo crescimento desordenado de células neoplásicas no trato digestivo. O adenocarcinoma representa cerca de 90% dos casos, com linfomas e sarcomas ocorrendo com menor frequência. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que, para o triênio 2023-2025, o Brasil terá cerca de 21.480 novos casos anuais de câncer gástrico, sendo este o segundo tipo mais comum entre homens na região Norte. **Objetivo:** Este estudo visa analisar a prevalência do câncer gástrico em homens na região Norte do Brasil, destacando sua distribuição geográfica e relevância epidemiológica. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão narrativa, utilizando dados do INCA. Foram selecionados três artigos científicos disponíveis nas plataformas Scielo, publicados nos últimos três anos, priorizando fontes de acesso livre. **Resultados e Discussão:** Os dados do INCA mostram que o carcinoma gástrico é a quinta neoplasia maligna mais comum no Brasil. Na região Norte, para o triênio 2023-2025, a discrepância entre os gêneros é notável: o câncer gástrico ocupa a segunda posição entre os homens, com uma taxa de incidência de aproximadamente 12,55 novos casos por 100 mil habitantes. Para as mulheres, a taxa é de 6,53 novos casos, evidenciando uma diferença significativa. Estudos sugerem que a vulnerabilidade masculina a essa neoplasia está ligada a fatores como hábitos alimentares, consumo de álcool e tabagismo, mais prevalentes entre homens. Além disso, a infecção por *Helicobacter pylori*, uma bactéria associada ao câncer gástrico, também é mais comum em populações masculinas. Comparando com outras regiões do Brasil, observa-se que a incidência de câncer gástrico é mais acentuada em homens, corroborando tendências de estudos nacionais e internacionais. **Conclusão:** O câncer gástrico é uma preocupação de saúde pública, especialmente entre homens na região Norte do Brasil. As estimativas do INCA ressaltam a necessidade urgente de intervenções para detecção precoce e estratégias de prevenção. A disparidade nas taxas entre gêneros sublinha a importância de campanhas de conscientização e políticas de saúde direcionadas à redução da morbidade e mortalidade associadas à doença. O rastreamento para *Helicobacter pylori* e a promoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, a prática regular de exercícios físicos e a redução do consumo de álcool e tabaco, são essenciais para mitigar essa situação.

Palavras-chave: Epidemiologia; Neoplasias Gástricas; Saúde Pública.

Área Temática: Temas Livres em Ciências da Saúde.

DOENÇA DE HAFF: DESVENDANDO O ENIGMA DE UMA CONDIÇÃO RARA

Maria Renata Apolinário Costa¹; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha²;
Fernanda Sofia Oliveira Fonseca³; Fernanda Fernandes de Araújo⁴; Thayanne
Thyssyanne de Souza Soares Costa⁵; Emerson Nunes dos Santos⁶; Crisanda
Rayanne de Araújo Câmara⁷; Adrielle Késia Pereira da Rocha⁸.

E-mail para correspondência: mariarenata_1602@outlook.com

Introdução: A Doença de Haff ou síndrome da urina preta, é uma patologia caracterizada por apresentar um tipo de rabiomiólise humana, ocasionada pelo consumo de certos alimentos marinhos. Nesse contexto, o paciente, após a ingestão, apresenta uma rigidez muscular, como também, uma elevação no nível de enzima creatina quinase (CK). Além disso, a urina do paciente pode apresentar coloração escura, dependendo do tempo da exposição ao patógeno, semelhante ao café. Essa doença é comum em regiões costeiras, devido à alimentação típica dessas áreas, que inclui animais de água doce e salgada. **Objetivo:** Avaliar a ocorrência, mecanismos fisiopatológico e abordagens diagnósticas da Doença de Haff, com base na análise de estudos científicos disponíveis, visando compreender o estado atual do conhecimento e lacunas na literatura sobre essa rara condição. **Metodologia:** A metodologia desta presente revisão narrativa da literatura, fundamenta-se na utilização de bases científicas, como a PubMed, em que os pesquisadores usufruíram, para realizar o mesmo trabalho didático. Dessa maneira, foram selecionados artigos com as seguintes palavras - chaves: “Haff”, “Doença e haff”, com o operador AND. Os artigos foram pesquisados somente nos idiomas português e inglês, e os mesmos realizaram a busca com a faixa de tempo de 2014 a 2024. **Resultados e Discussões:** Evidencia-se que os altos casos da patologia são encontrados principalmente em regiões costeiras, de água salgada e doce. Isso ocorre porque os habitantes desses locais estão expostos ao consumo de animais presentes nessas águas e, por consequência, se contaminam com a doença. Por outro lado, observou-se, uma semelhança da sintomatologia entre os pacientes abordados nos estudos, como, dor muscular, rigidez e urina escura. Esses sintomas estão relacionados à elevação significativa da creatina quinase (CK), uma vez que, a enzima estudada poderá diagnosticar, em regiões que a patologia da Doença de Haff não é conhecida, o próprio processo partenogênese, pelo fato da mesma ser monitorada em casos de gravidade de lesão muscular e em até em casos mais graves, como a insuficiência renal aguda, em que é neste fator que a cor de urina escura se apresentará. **Conclusão:** A análise aprofundou a compreensão do processo patológico da Doença de Haff, mas evidenciou a escassez de estudos em bases de dados renomadas, o que limita o entendimento da sua etiologia e da toxina responsável. Para reduzir a incidência da doença e aprimorar as estratégias de prevenção e tratamento, é essencial promover mais pesquisas sobre o tema.

Palavras-chave: Doença de Haff; Síndrome da urina preta e Regiões costeiras.

Área Temática: Temas livres em Ciências da Saúde.

SÍNDROME DE CAPGRAS EM LESÕES CEREBRAIS TRAUMÁTICAS

Izadora Ribeiro Castro¹; Gisele Marlene Maciag²; Rafaela Montenegro Shelman de Souza³; Gabriel Rezende Campos Vellasco⁴; Pietro de Paula Machado Logli⁵; Yasmin Frade de Abrantes⁶; Nayanni Evangelista Andrade⁷; Enzo Silva De Maria⁸; Raquel Martins Pinheiro⁹; Calila Rocha Mendonça¹⁰

E-mail: izadoramed130@gmail.com

Introdução: A Síndrome de Capgras é um transtorno raro caracterizado pela crença delirante de que pessoas próximas foram substituídas por impostores idênticos. Embora seja mais comumente associada a transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, ela também pode surgir em decorrência de lesões cerebrais traumáticas (LCT), sugerindo uma possível base neurobiológica. As lesões cerebrais podem impactar regiões responsáveis pelo reconhecimento facial e pelo vínculo emocional, interferindo na capacidade do indivíduo de associar familiaridade com resposta emocional, o que leva ao desenvolvimento da síndrome. Esse fenômeno pode ser particularmente devastador para os pacientes e seus familiares, uma vez que a perda da capacidade de reconhecer entes queridos de forma emocionalmente apropriada gera sofrimento significativo. **Objetivo:** Este artigo visa revisar os mecanismos e a correlação entre LCT e a manifestação da síndrome de Capgras, bem como explorar as implicações diagnósticas e terapêuticas, destacando os fatores que podem influenciar o desenvolvimento do quadro após traumas neurológicos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura utilizando bases de dados como PubMed e Scielo, focando em estudos clínicos e revisões publicadas nos últimos 15 anos. Foram analisados artigos que descrevem casos de síndrome de Capgras associada a LCT, discutindo aspectos de neuroimagem, localizações das lesões, trajetórias clínicas dos pacientes, e intervenções terapêuticas descritas. **Resultados e Discussão:** A revisão sugere que a síndrome de Capgras em LCT está frequentemente relacionada a lesões no córtex frontal e nas regiões temporais, áreas implicadas no reconhecimento facial e no processamento de memória emocional. Esses danos podem interferir nos circuitos que ligam a percepção visual à resposta emocional, levando ao fenômeno de "desconexão afetiva". Pacientes com lesões nessas regiões demonstram dificuldades em associar a familiaridade com a resposta emocional adequada, o que reforça a ilusão de substituição por impostores. Além disso, a síndrome parece estar associada a um prognóstico complexo, com necessidade de abordagens multidisciplinares envolvendo neuropsicologia, psiquiatria e neurologia. Casos graves podem exigir intervenções farmacológicas e reabilitação neuropsicológica prolongada, além de terapias de apoio ao paciente e seus familiares para melhorar o ajustamento emocional. **Considerações Finais:** A associação entre LCT e a síndrome de Capgras destaca a importância de um diagnóstico precoce e de intervenções terapêuticas específicas. A compreensão da localização e extensão das lesões pode auxiliar na personalização do tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, ressaltando a importância de equipes multidisciplinares para o manejo eficaz.

Palavras-chave: Síndrome de Capgras; Lesão Cerebral traumática; Delírio de Impostor.

Área temática: Temas Livres em Medicina.

OS EFEITOS DA ENTOMOFILIA NA SAÚDE PÚBLICA

Marcos André Mendonça da Silva¹; Vitória Marques Ferreira Delgado²

E-mail: marcos.mendoncasilva@ufpe.br

Área Temática: Temas Transversais

RESUMO

Introdução: A Classe dos insetos é o grupo animal mais abundante no mundo. São organismos bem adaptados a diferentes habitats e realizam uma série de funções ecológicas, dentre elas, a polinização. Dentre as espécies de plantas que dependem desses agentes polinizadores estão alimentos essenciais para na obtenção de macro e micronutrientes fundamentais para nutrição humana, sua saúde e qualidade de vida. **Objetivo:** Diante disso, essa produção almeja identificar os possíveis impactos que a falta da polinização realizada por insetos pode trazer à Saúde Pública. **Metodologia:** Tratou-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo e exploratório, no qual buscou-se fazer um levantamento de produções científicas que enfatizassem a importância dos insetos como agentes polinizadores. Utilizando como limitação temporal o período de 2020 a 2023, um total de seis produções científicas foram analisadas. Foram desenvolvidas buscas utilizando-se os bancos de dados acadêmicos: Scielo, Royal Society, PubMed e Google Acadêmico. **Resultados e Discussão:** Ao se observar a relevância desses animais para o planeta de um modo geral, pode-se constatar que eles são essenciais para o bom funcionamento dos ecossistemas e na produção de alimentos. As consequências da falta de insetos para a polinização seria o aumento das doenças alimentares, risco de fome, falta de nutrientes, resultando em impactos negativos na Segurança Alimentar. **Conclusão:** Fica evidente a necessidade da presença de agentes polinizadores para a Saúde Pública no mundo, especialmente os insetos. Sem eles, haveria o surgimento de enfermidades decorrentes da carência nutricional nas populações humanas, além de conflitos econômicos que gerariam mais danos as pessoas. Todos esses efeitos seriam resultado do desequilíbrio ecológico que seria gerado pela ausência de polinizadores.

Palavras-chave: Insetos; Polinização; Alimentação; Nutrição.

1 INTRODUÇÃO

A classe Insecta é considerada o grupo animal mais abundante do planeta. Eles representam cerca de 80% de todas as espécies de animais descritas. São animais especialmente adaptados a diferentes habitats, podendo ser encontrados em cavernas, corpos d'água, altitudes elevadas, desertos, lugares congelados e muitos outros espaços (Leite, 2011). Os insetos são fundamentais em diferentes funções ecológicas. Dentre elas, uma das que mais se destacam é a capacidade de realizarem a polinização, estimulando

assim a propagação das plantas, além de servirem como dispersores de sementes (Gullan; Cranston, 2012).

É necessário compreender que as plantas são organismos vivos. Dessa maneira, realizam formas de reprodução que visam garantir a sobrevivência da espécie, especialmente a reprodução sexuada, que permite a troca de material genético. De acordo com Gullan e Cranston (2007), a reprodução sexuada das plantas envolve a transferência de pólen das anteras da flor para o estigma, há o crescimento de um tubo polínico desde o estigma até um óvulo no ovário, onde acontece a fecundação.

Gullan e Cranston (2007) explicam ainda que os maiores agentes polinizadores em angiospermas são os insetos. Durante o processo, há um benefício mútuo, pois as plantas fornecem alimento para o inseto e em troca ele realiza a polinização de forma não intencional. Assim, o processo de polinização é fundamental na produção de alimentos, pois é através dela que muitas plantas são capazes de produzir frutos e se reproduzirem.

As espécies de plantas que dependem desses agentes polinizadores incluem frutas, verduras, legumes, sementes, nozes e oleaginosas, sendo alimentos contribuintes de macro e micronutrientes fundamentais para nutrição humana, sua saúde e consequente qualidade de vida (BPBES/REBIPP, 2019). Diante disso, essa produção tem como objetivo identificar os possíveis impactos que a falta da polinização realizada por insetos pode trazer à Saúde Pública.

2 METODOLOGIA

Esse estudo tratou-se de uma revisão de literatura de caráter qualitativo e exploratório, no qual buscou-se fazer um levantamento de produções científicas que enfatizassem a importância dos insetos como agentes polinizadores. Utilizando como limitação temporal o período de 2020 a 2023, um total de seis produções científicas foram analisadas. Para a realização dessa revisão, foram desenvolvidas buscas utilizando-se os bancos de dados acadêmicos: *Scielo*, *Royal Society*, *PubMed* e *Google Acadêmico*. Utilizou-se descritores como “Polinização e Saúde Pública”; “Importância da polinização na alimentação”; “Insetos e polinização”; “Impactos da falta de polinização na produção de alimentos”. As pesquisas tiveram classificações relacionadas a categorias como: A redução da produção de alimentos e nutrição, Impactos na Saúde Pública, Importância da polinização para a segurança alimentar e Consequências da perda de polinizadores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados revelam uma importância fundamental nos serviços ecossistêmicos realizados pelos insetos, especialmente se tratando da polinização. Ao observarmos a relevância desses animais para o planeta de um modo geral, pode-se verificar que eles são essenciais para o bom funcionamento dos ecossistemas e na produção de alimentos.

Analisando as produções científicas, foram identificadas questões importantes que envolvem a carência de agentes polinizadores. As consequências afetariam não só a saúde humana, mas também em aspectos ecológicos e de equilíbrio ecossistêmico. De fato, a alimentação humana é inteiramente dependente do processo de alimentação. Dessa maneira, fica evidente a necessidade de se conservar os insetos e seus serviços realizados ao meio ambiente.

As regiões do planeta que seriam mais afetadas inicialmente, seriam aquelas com populações mais vulneráveis socioeconomicamente, pois com a redução da produção, cairia também a oferta de alimentos, resultando no aumento dos preços. A carência nutricional levaria ao desenvolvimento de doenças como anemia, escorbuto, desnutrição, entre outras.

Tabela 1. Possíveis impactos alimentares da falta de polinizadores.

Menos Frutos e Sementes	Sem os polinizadores, há menos produção de sementes e frutos por parte das plantas, reduzindo esses alimentos importantes.
Escassez de Ofertas	Com menos produção, a oferta diminui, causando aumento nos preços dos alimentos. Os mais vulneráveis são os que mais sofreriam.
Risco de Fome	Regiões que dependem de colheitas específicas teriam maior insegurança alimentar.
Menos Nutrientes Disponíveis	Dieta menos equilibrada, reduzindo o acesso a vitaminas e minerais presentes em vegetais.

Fonte: Autores (2023).

Ao se analisar a relevância dos insetos, fica constatado que todos eles têm uma vasta importância ecológica no mundo, proporcionando equilíbrio. No entanto, pode-se destacar aqueles que são mais essenciais no processo de polinização, como as Ordens: Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas), Lepidoptera (borboletas e mariposas), Coleoptera (besouros) e os Diptera (moscas e mosquitos). É necessário um foco mais intenso em processos de conservação desses grupos, visando evitar um desequilíbrio ecológico global.

4 CONCLUSÃO

Por meio dessa pesquisa, fica evidente a necessidade da presença de agentes polinizadores para a Saúde Pública no mundo, especialmente os insetos. Sem eles, haveria o surgimento de enfermidades decorrentes da carência nutricional nas populações humanas, além de conflitos econômicos que gerariam mais danos as pessoas. Todos esses efeitos seriam resultado do desequilíbrio ecológico que seria gerado pela ausência de polinizadores.

É importante discutir e avaliar estratégias conservacionistas que atendam a necessidade da permanência a longo prazo desses animais, visando a integridade ecológica e evitando possíveis danos de abrangência global na Saúde. Conservando os insetos, salvaguarda-se o modo de vida atual das pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELLUCO, S. et al. Insects and public health: an overview. *Insects*, v. 14, n. 3, p. 240, 2023. doi: 10.3390/insects14030240. PMID: 36975925; PMCID: PMC10059202.

BPBES/REBIPP. Relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. 2019. Wolowski, Marina; Agostini, Kayna; Rech, André Rodrigo; Varassin, Isabela Galarda; Maués, Márcia; Freitas, Leandro; Carneiro, Liedson Tavares; Bueno, Raquel de Oliveira; Consolaro, Hélder; Carneiro, Luisa; Saraiva, Antônio Mauro; da Silva, Cláudia Inês. Maíra C. G. Padgurschi (Org.). São Carlos: Cubo, 2019. 184 p. doi: 10.4322/978-85-60064-83-0.

GARIBALDI, L. A. et al. Exploring connections between pollinator health and human health. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 377, n. 1853, 2022. doi: 10.1098/rstb.2021.0158. Epub 2022 May 2. PMID: 35491592; PMCID: PMC9058530.

DOMENE, Semíramis Martins Álvares et al. Segurança alimentar: reflexões sobre um problema complexo. *Estudos Avançados*, v. 37, n. 109, p. 181-206, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2023.37109.012>. Acesso em: 01 out. 2024.

GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S. Os insetos: um resumo de entomologia. São Paulo: Roca, 2007. 440 p.

GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S. Os insetos: um resumo de entomologia. 4. ed. São Paulo: Roca, 2012.

GARIBALDI, L. A. et al. Explorando conexões entre a saúde dos polinizadores e a saúde humana. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, v. 377, n. 1853, 2022.

LEITE, Germano Leão Demolin. Entomologia básica. Apostila do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. Disponível em: http://www.ica.ufmg.br/insetario/images/apostilas/ap_ent_basica.pdf. Acesso em: 08 set. 2024.

SMITH, M. R. et al. Pollinator deficits, food consumption, and consequences for human health: a modeling study. *Environmental Health Perspectives*, v. 130, n. 12, p. 127003, 2022. doi: 10.1289/EHP10947. Epub 2022 Dec 14. PMID: 36515549; PMCID: PMC9749483.

TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE NA INFÂNCIA: CARACTERÍSTICAS, DIAGNÓSTICO E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS

Izadora Ribeiro Castro¹; Gisele Marlene Maciag²; Maria Eduarda Vanzelli Brassaloti³; Nome completo⁴; Nome completo⁵; Nome completo⁶; Nome completo⁷; Nome completo⁸; Nome completo⁹; Nome completo¹⁰

Email: izadoramed130@gmail.com

Introdução: O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) na infância é uma condição rara e complexa caracterizada pela presença de duas ou mais identidades distintas que assumem controle do comportamento da criança. Embora o TDI seja mais comumente identificado na adolescência ou na vida adulta, evidências indicam que a dissociação pode ter suas raízes em experiências traumáticas precoces, como abuso físico, emocional ou negligência, o que ressalta a importância de um diagnóstico precoce e preciso. O reconhecimento de sintomas precoces pode fazer uma diferença significativa no tratamento e na qualidade de vida das crianças afetadas. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é revisar as principais características clínicas do TDI na infância, discutir os desafios diagnósticos e explorar as abordagens terapêuticas mais utilizadas para o tratamento. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As buscas foram realizadas nas bases de dados PUBMED e SCIELO, mediante os seguintes descritores: "Transtorno Dissociativo", "Infância" e "Transtorno Psiquiátrico". Foram incluídos artigos publicados nos últimos dez anos, focando em estudos observacionais, ensaios clínicos e revisões que abordam a relação entre TDI e Infância. Dentre os critérios de exclusão, enquadram-se estudos de caso, estudos que não são Free Full Text dos últimos 10 anos relacionados ao TDI na infância e artigos em espanhol. **Resultados e Discussão:** O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) na infância representa um desafio psiquiátrico complexo, caracterizado pela presença de múltiplas identidades e lacunas de memória. Crianças afetadas podem exibir mudanças de comportamento abruptas, dificuldades de concentração e sintomas físicos inexplicáveis, como dores somáticas. O diagnóstico é frequentemente confundido com outros transtornos psiquiátricos, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtornos de Ansiedade, o que dificulta uma intervenção adequada e precoce. Abordagens terapêuticas baseadas em trauma, como a Terapia Cognitivo-Comportamental e a Terapia Focada no Trauma, têm se mostrado eficazes na integração das identidades dissociadas, promovendo a estabilização emocional e funcional das crianças. É fundamental que os profissionais de saúde mental estejam atentos aos sinais de dissociação para garantir um tratamento adequado e o suporte necessário. **Considerações Finais:** O TDI na infância é uma condição complexa que exige um diagnóstico cuidadoso e intervenções terapêuticas especializadas. A identificação precoce e o tratamento adequado são essenciais para minimizar o impacto da dissociação no desenvolvimento psicológico da criança, promovendo um futuro mais saudável e equilibrado.

Palavras-chave: Transtorno Dissociativo de Identidade; Infância; Transtorno Psiquiátrico.

Área temática: Temas Livres em Medicina.

TERAPIA HORMONAL NA PÓS-MENOPAUSA: QUAIS SÃO AS INDICAÇÕES E BENEFÍCIOS?

Fernando Lucas Almeida Bononi¹; Eliza Mastrocolla de Almeida²; Milene Murakami Freitas³; Alexandre dos Santos Ferreira⁴; Pablo Vinícius Pereira Diniz⁵; Milena Sampaio Pantaleão Garcia Gomes⁶ (orientadora)

Fer.albononi@gmail.com

Introdução: A terapia hormonal (TH), é um tratamento usado para aliviar os sintomas associados à pós-menopausa, que ocorrem devido à deficiência natural da produção de hormônios, principalmente do estrogênio e progesterona. **Objetivo:** Considerando a importância do tema, esse trabalho visa revisar na literatura acerca da TH na pós-menopausa, focando principalmente nas suas indicações e benefícios. **Método ou Metodologia:** Trata-se de um artigo de revisão de literatura, integrativa, qualitativa e descritiva que considerou os termos de busca presentes no DeCS/MeSH juntamente com os operadores booleanos (AND ou OR). A revisão foi realizada utilizando-se as bases: PubMed, e Scielo, tendo como critérios de inclusão, artigos e publicações que apresentassem data de publicação entre 2019 e 2024, em português ou inglês, que apresentasse algum dos descritores no título ou resumo. **Resultados:** Foram selecionados cinco artigos de acordo com os critérios pré-estabelecidos. A TH é a forma mais eficaz de aliviar os sintomas da pós-menopausa, deste modo, deve ser utilizada em mulheres sintomáticas com menos de 60 anos de idade, dentro dos 10 primeiros anos da pós-menopausa e sem contraindicações. Antes de tomar uma decisão clínica, fatores de risco como doença cardiovascular, câncer de mama, obesidade, idade e tempo desde o início da pós-menopausa devem ser avaliados. As principais formas de realizar a TH são de modo oral, transdérmica e vaginal. A TH é indicada principalmente para mulheres com hipogonadismo, menopausa precoce ou insuficiência ovariana primária (IOP). A terapia transdérmica é aconselhada como uma abordagem mais segura em mulheres com alto risco tromboembólico, pois o percentual de eventos trombóticos, como derrame e doença arterial coronária são menores, em comparação à TH oral. A TH na pós-menopausa, é altamente eficaz para tratamento de sintomas como ondas de calor, fadiga, distúrbios do sono, mialgia e artralgia, e contribui diretamente na diminuição de riscos cardiovasculares e de osteoporose, melhora também a libido e desconforto sexual, causado pelo ressecamento vaginal. **Conclusão ou Considerações Finais:** A TH na pós-menopausa é indicada principalmente para mulheres com hipogonadismo, menopausa precoce ou IOP, sendo fundamental para aliviar sintomas desconfortáveis como fogacho, sudorese noturna, ressecamento vaginal, dispareunia e alterações de humor, além de prevenir a osteoporose. Os benefícios principais incluem a melhoria da saúde óssea, qualidade de vida, saúde vaginal e, na maioria dos casos, cardiovascular. No entanto, o tratamento precisa ser individualizado, avaliando os riscos e benefícios para cada mulher, com acompanhamento médico constante para garantir a eficácia e segurança da terapia.

Palavras-chave: Terapia de Reposição Hormonal; Mulheres; Pós-Menopausa. **Área Temática:** Temas livres em medicina.

REFLEXÕES SOBRE O IMPACTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CUIDADO PALIATIVO NO PERÍODO NEONATAL

Eduarda Carvalho de Sousa¹; Jéssica Reco Cruz²

eduarda27carvalho.ds@gmail.com

Área Temática: Temas Livres em Enfermagem.

RESUMO

Introdução: A prática paliativa é uma abordagem essencial para proporcionar qualidade de vida, alívio da dor e suporte emocional. O cuidado paliativo neonatal envolve desde a gestação, parto e nascimento. Aproximadamente 10% dos recém-nascidos precisam de cuidados especiais após o nascimento. Este estudo aborda a lacuna de pesquisa relacionada aos impactos da assistência de enfermagem ao aplicar práticas paliativas em neonatos. **Objetivo:** O objetivo geral foi compreender os desafios enfrentados pela equipe de enfermagem na prestação dessa assistência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com a busca bibliográfica desenvolvida nas bases de dados: BVS, SCIELO, MEDLINE e BDENF, utilizando os descritores: Cuidados Paliativos, Neonatologia, Humanização, Enfermagem neonatal e Assistência neonatal. Utilizou-se como critério de seleção o período de 2020 a 2024, sem restrição de idioma. A amostra foi constituída por cinco artigos, sendo três nacionais e dois internacionais. **Resultados e Discussão:** Os principais resultados apontam para a insuficiência de capacitação profissional dos enfermeiros atuantes na área, evidenciando a necessidade de melhor preparo técnico e emocional para enfrentar as demandas dessa assistência. **Conclusão:** A contribuição do estudo destaca a importância de práticas paliativas bem implementadas pela equipe de enfermagem, uma vez que esse cuidado humanizado e especializado é essencial para o bem-estar de neonatos com condições de saúde graves, reforçando o papel da enfermagem como a arte de cuidar.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Enfermagem Neonatal; Humanização; Assistência de Enfermagem; Neonatologia.

1 INTRODUÇÃO

O termo paliativo vem do verbo paliar, derivado do latim pallium que significa proteger. Paliar, de acordo com o dicionário, significa aliviar, atenuar, tornar menos desagradável ou solucionar de forma incompleta e temporária. Sendo assim, paliar pode ser compreendido como uma medida terapêutica que tem como objetivo o alívio da dor e sofrimento, sendo ele temporário ou não (Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2012).

O período neonatal abrange os primeiros 28 dias de vida da criança. É um período de diversas mudanças anatômicas e fisiológicas para o recém-nascido, mas também de

mudanças para os pais que vão receber um novo membro na família (Nobrega *et al.*, 2022).

O início de uma gestação é um momento especial no processo de maternidade e paternidade, e nela são idealizadas expectativas sobre a vida e saúde da criança. Quando os pais são desafiados por malformações, doenças congênitas, prematuridade e complicações no trabalho de parto, há uma frustração e por consequência um processo de sofrimento (Bolibio *et al.*, 2018). Assim, receber o diagnóstico que seu filho recém-nascido tem risco de vida, ou ter que se despedir provoca grande dor, uma vez que foram geradas expectativas de um nascimento saudável, por isso, atender somente às demandas do neonato não é suficiente, a assistência também deve ser ofertada à família.

A assistência de enfermagem, ao longo das últimas décadas, tem se estabelecido como um pilar fundamental no cuidado integral ao ser humano em todas as fases da vida, desde o nascimento até o fim da existência. No âmbito neonatal, essa assistência adquire uma dimensão ainda mais sensível, especialmente quando envolve neonatos que enfrentam condições graves de saúde (Camilo *et al.*, 2022).

Podem ser classificados recém-nascidos com graves problemas de saúde aqueles nascidos prematuros com baixo peso, com a presença de malformações fetais, anomalias congênitas incompatíveis com a vida, doenças progressivas e degenerativas como a atrofia muscular espinhal, mielomeningocele, encefalopatias, alterações cromossômicas e anencefalia (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017).

Segundo os dados apresentados no Datasus, os números totais de mortalidade neonatal no Brasil têm indicado uma queda sucessiva no número de mortes. Em 2000, houve 43.612 óbitos neonatais; em 2010, houve 27.687 no ano; em 2015, 26.500 óbitos neonatais registradas em todo país e em 2022, houve 21.712 óbitos neonatais registrados. Há uma redução da mortalidade neonatal, de modo geral, por consequência das inovações tecnológicas, o tempo de vida de muitos neonatos tem sido prolongado.

O Ministério da Saúde por meio do Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal, indica que as taxas de mortalidade neonatal passaram a ser o principal componente da mortalidade infantil e representam de 60% a 70%.

Aproximadamente 10% dos recém-nascidos precisam de cuidados especiais após o nascimento. A inovação tecnológica possibilitou que os neonatos com doenças raras e

complexas, malformações ou enfermidades decorrentes da prematuridade, possam aproveitar de novas chances de vida e cura (Ferreira *et al.*, 2021).

Para o atendimento aos neonatos, as unidades neonatais dividem-se em: unidade de cuidados intermediário neonatal (UCIN) e unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) (ANCP, 2012).

Os cuidados paliativos, inseridos nesse cenário, surgem como uma abordagem essencial para proporcionar qualidade de vida, alívio da dor e suporte emocional tanto aos pequenos pacientes quanto às suas famílias. A relevância deste tema não apenas se manifesta na prática cotidiana dos profissionais de saúde, mas também no crescente corpo de pesquisa que busca aprofundar a compreensão dos impactos e desafios dessa assistência (Dantas *et al.*, 2024).

Apesar dos avanços na neonatologia, a aplicação dos cuidados paliativos em recém-nascidos continua a ser um desafio significativo para os profissionais de enfermagem. A complexidade de lidar com a dor, o sofrimento e as expectativas das famílias em momentos tão delicados levanta uma questão central: qual o impacto da assistência de enfermagem em cuidados paliativos na neonatologia? Esta questão norteia o presente estudo, buscando entender como os enfermeiros podem influenciar positivamente a experiência dos neonatos e seus familiares, e quais são os principais obstáculos enfrentados nesse contexto.

A relevância deste estudo reside na necessidade urgente de aprimorar as práticas de enfermagem em cuidados paliativos neonatais. Dado o caráter extremamente sensível e delicado dessa fase da vida, a atuação do enfermeiro não se limita à manutenção da vida, mas estende-se ao alívio do sofrimento e ao oferecimento de suporte integral aos familiares.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo utilizando como método a revisão integrativa da literatura, cuja busca bibliográfica foi desenvolvida nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Enfermagem Index Psicologia (BDENF). O período de coleta dos dados foi de agosto a setembro de 2024. Para realização do estudo, foram utilizados os descritores em Ciências da Saúde

(DeCS) a seguir em português, inglês e espanhol: Cuidados Paliativos, Neonatologia, Humanização, Enfermagem neonatal e Assistência neonatal.

A escolha do tema foi motivada pela relevância das práticas assistenciais de enfermagem, que com sua proximidade constante aos pacientes e familiares, desempenha um papel central no alívio do sofrimento e na oferta de suporte (Brasil, 2021).

Para nortear o desenvolvimento do estudo, foi utilizada a ferramenta PICO, sendo (P) população envolvida, (I) interesse e (Co) contexto. A população envolvida envolve toda equipe de enfermagem com foco no impacto das práticas prestadas no contexto paliativo no período neonatal. Para a construção da questão e para realização da busca, a estratégia PICO foi estipulada como: P para População, Paciente ou Problema (quais evidências estão disponíveis); I de Interesse (cuidados paliativos) e Contexto (neonatologia). Compreendendo a ferramenta utilizada, a pergunta norteadora deste trabalho é: qual o impacto da assistência de enfermagem em cuidados paliativos na neonatologia?

Desenvolveu-se uma estratégia para pesquisar e encontrar os estudos. Sendo assim, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais, estudos completos publicados nas línguas portuguesa/inglesa, estudos publicados nos últimos 5 anos, durante o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, que discutissem o tema. Foram excluídos os estudos duplicados, artigos que não respondessem à pergunta norteadora ou publicados fora do período de abrangência. Para esse estudo não foi utilizado o critério de exclusão por idioma para abranger o maior número de estudos disponíveis.

A etapa metodológica foi iniciada com a leitura dos títulos dos estudos, em segundo momento, foram lidos os resumos e posterior o artigo na íntegra, assim foram selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão, artigos científicos originais que respondam à pergunta de pesquisa no que tange os cuidados paliativos neonatais. Por fim, foi realizada a escolha e seleção, analisados de acordo com a proposta do estudo. Os dados foram extraídos e organizados conforme as seguintes variáveis: título, autor, ano de publicação, país de origem, desenho de estudo e principais resultados.

As informações principais dos artigos selecionados estão apresentadas em dois quadros com o objetivo de facilitar o rastreamento das informações, identificando,

respectivamente, o autor, título, ano de publicação, país, desenho de estudo, objetivo e principais resultados.

3 RESULTADOS

Para o presente estudo, foram incluídos apenas artigos originais, de natureza qualitativa e quantitativa, os quais foram categorizados nos Quadros 1 e 2, conforme autor, título, país, ano de publicação e considerações do autor, respectivamente.

Quadro 1 – Distribuição dos estudos conforme autor, título, ano de publicação, país e desenho de estudo.

Autor	Título	Ano de publicação	País	Desenho de estudo
Nascimento JL et al.	Conhecimento dos profissionais de Enfermagem sobre os cuidados paliativos	2023	Brasil	Estudo Descritivo Transversal do tipo quantitativo
Dantas et al.	Cuidados paliativos em neonatologia sob a ótica do enfermeiro	2024	Brasil	Estudo qualitativo
Camilo et al.	Comunicação de más notícias no contexto dos cuidados paliativos neonatais: experiência de enfermeiras intensivistas.	2022	Brasil	Estudo Qualitativo descritivo
Khraisat et al.	Neonatal palliative care: Assessing the nurses educational needs for terminally ill patients.	2023	Estados Unidos	Descritivo Transversal do tipo qualitativo
Yan, Y et al.	The knowledge, attitude and behavior on the palliative care among neonatal nurses: what can we do	2024	China	Estudo Transversal qualitativo

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024

Quadro 2 – Distribuição dos estudos com a síntese dos objetivos e principais resultados encontrados nos artigos analisados.

	Título	Objetivos	Principais resultados
			Participaram 42 profissionais de enfermagem, sendo 19 enfermeiros e 23 técnicos de enfermagem. O estudo

1	Conhecimento dos profissionais de Enfermagem sobre os cuidados paliativos	Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem inseridos em enfermarias de clínica sobre cuidados Paliativos.	apontou que o nível de conhecimento em CP entre os profissionais de Enfermagem foi parcialmente satisfatório. Quanto à auto percepção dos profissionais em relação ao conhecimento sobre CP, observou-se que a maioria tinha pouco conhecimento.
2	Cuidados paliativos em neonatologia sob a ótica do enfermeiro	Compreender as percepções e vivências de enfermeiros sobre os cuidados paliativos em neonatologia	Participaram 20 enfermeiros, em sua maioria com tempo de experiência menor que 5 anos. O estudo aponta que eles veem os cuidados paliativos como um meio de reduzir intervenções para aliviar o sofrimento. No entanto, muitos enfrentam conflitos internos ao cuidar de pacientes sem perspectiva de cura, questionando se estão adotando as melhores condutas, especialmente ao se colocarem no lugar dos pacientes ou de seus familiares.
3	Comunicação de más notícias no contexto dos cuidados paliativos neonatais: experiência de enfermeiras intensivistas.	Conhecer as vivências de enfermeiros de unidades de terapia intensiva neonatal diante do processo de comunicação de más notícias à família de recém-nascidos em cuidados paliativos.	Participaram 17 enfermeiros. O estudo apontou que os profissionais nem sempre estão dispostos a acolher a família como esperado, e nem todas as famílias estão dispostas a criar vínculos e expor suas necessidades. Muitas vezes, não se sentem confortáveis em expor suas dúvidas e angústias e muitas vezes recorrem ao silêncio e ao choro. Além disso, os relatos mostram que alguns profissionais não se sentiram emocionalmente preparados para participar do processo de comunicação de uma má notícia, enquanto outros se sentiram sensibilizados com a situação, precisando intervir para humanizar o processo pós-comunicação.
4	Neonatal palliative care: Assessing the nurses educational needs for terminally ill patients.	Investigar as experiências de enfermeiros que fornecem cuidados para neonatos com doenças terminais, bem como seus requisitos educacionais para cuidados paliativos neonatais.	Participaram 200 enfermeiros que trabalham em um centro terciário que fornece cuidados para neonatos. De acordo com as descobertas do estudo, os enfermeiros demonstram uma falta de experiência adequada nos fundamentos dos cuidados paliativos voltados para neonatos. Além disso, sua formação prática é insuficiente e ineficaz, uma melhor compreensão das necessidades educacionais desses profissionais em relação aos cuidados paliativos pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções que visem fornecer cuidados de fim de vida de alta qualidade para os recém-nascidos.
5	The knowledge, attitude and behavior on the palliative care among neonatal nurses: what can we do	Avaliar a situação atual do conhecimento, atitude e comportamento de enfermagem paliativa de enfermeiros de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.	O estudo com 122 enfermeiros revelou que, apesar de reconhecerem a importância dos cuidados paliativos neonatais, muitos profissionais apresentaram conhecimento limitado sobre o tema, resultando em dúvidas e lacunas no atendimento. A falta de diretrizes padronizadas e ferramentas de avaliação de qualidade agrava essa situação. Embora a maioria tenha apresentado uma postura positiva em relação à implementação dos cuidados paliativos, alguns enfermeiros temem que isso aumente sua carga de trabalho devido à falta de mão de obra adequada.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2024

Em relação à linguagem, três dos estudos analisados foram publicados em português por autores brasileiros, enquanto dois foram publicados em inglês. Dos estudos incluídos, quatro adotaram uma abordagem qualitativa, e apenas um utilizou a abordagem quantitativa. No que diz respeito aos instrumentos e técnicas de coleta de dados, foram empregados questionários, entrevistas e observações. Entre os participantes dos estudos, identificaram-se profissionais de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

As publicações ocorreram no período entre 2022 e 2024, sendo: um no ano de 2022, dois no ano de 2023 e dois no ano de 2024.

O contexto dos estudos analisados foi diversificado. A maioria abordou diretamente o impacto e as dificuldades enfrentadas na assistência de enfermagem em cuidados paliativos neonatais. Diversas experiências foram relatadas, incluindo: os desafios do cuidado diário aos pacientes em cuidados paliativos, a dificuldade em comunicar más notícias às famílias, a falta de experiência adequada nos fundamentos dos cuidados paliativos para neonatos, no processo de oferecer um cuidado humanizado e no papel dos enfermeiros como suporte emocional.

4 DISCUSSÃO

Os resultados foram analisados/divididos e serão apresentados em duas categorias: “Cuidado Paliativo Neonatal: Histórico e definições” e “Desafios da Enfermagem na Assistência Paliativa em Neonatos”.

4.1 Cuidado Paliativo Neonatal: Histórico e definições

A história dos cuidados paliativos é marcada por uma evolução significativa no entendimento e na abordagem do sofrimento humano, inicialmente focada no alívio da dor em pacientes terminais, e posteriormente expandida para diversas áreas da saúde, incluindo a neonatologia. Desde o surgimento do movimento dos cuidados paliativos na década de 1960, com a fundação do St. Christopher’s Hospice por Cicely Saunders, a ideia de oferecer não apenas tratamento curativo, mas também conforto e qualidade de vida, começou a ganhar força. (ANCP, 2022).

Os cuidados paliativos começaram a ser consolidados no Brasil por volta de 1980, tendo sido fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos (ABCP) em 1997 e, posteriormente, em fevereiro de 2005, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB), refletindo uma mudança de paradigma que prioriza a humanização do cuidado, especialmente em situações onde a cura não é uma opção viável (Alves *et al.*, 2019).

A resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018 dispõe como documento para a organização dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde (SUS) a prática de assistência multidisciplinar, com o objetivo de alcançar a melhoria da qualidade de vida

do paciente e seus familiares, por meio do alívio da dor, avaliação perfeita e tratamento do sofrimento e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.

No campo da Enfermagem, o Código de Ética, conforme estabelecido pela Resolução nº 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), determina no parágrafo único do art. 48 que é dever da profissão, em colaboração com a equipe multiprofissional, fornecer cuidados paliativos em casos de doenças graves, incuráveis e em estágio terminal com risco iminente de morte. O objetivo é garantir conforto ao paciente em diversas esferas, sempre respeitando sua vontade ou a de seu representante legal (Cofen, 2017).

Além disso, a Decisão COFEN nº 165/2022 aprova o registro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) para emitir o Título de Especialista em Enfermagem em Cuidados Paliativos (Cofen, 2022).

Academicamente, o estudo das práticas paliativas na neonatologia se torna indispensável, pois oferece subsídios para o aperfeiçoamento das estratégias de cuidado, ao mesmo tempo que promove reflexões sobre a humanização do atendimento em situações de extrema fragilidade.

Os resultados obtidos evidenciaram a importância crucial do papel dos enfermeiros nos cuidados paliativos neonatais. Esses profissionais são fundamentais para assegurar uma abordagem integrada que ofereça um atendimento humanizado, holístico e de alta qualidade tanto para os neonatos quanto para suas famílias.

4.2 Desafios da Enfermagem na Assistência Paliativa em Neonatos

Várias condições de saúde na área da neonatologia podem se beneficiar dos cuidados paliativos, como doenças progressivas e degenerativas, incluindo atrofia muscular espinhal, mielomeningocele, encefalopatias, alterações cromossômicas, além de anóxia neonatal e prematuridade extrema (Khraisat *et al.*, 2023).

Segundo Nascimento *et al.* (2023), todos os neonatos com doenças graves, progressivas e incuráveis deveriam receber a abordagem de cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico. Foram estabelecidos critérios para iniciar os cuidados paliativos, incluindo: pacientes para os quais todas as opções de tratamento curativo ou prolongamento da vida foram esgotadas, aqueles que apresentam sofrimento moderado a intenso e que optam por priorizar o conforto e a dignidade da vida (ANCP, 2012).

Uma pesquisa realizada no Paraná revelou que a aplicação dos cuidados paliativos deve ocorrer em diversos contextos, como domicílios, ambulatorios, hospitais-dia, hospitais gerais e instituições de longa permanência (ILP). No entanto, a prática de cuidados paliativos ainda não está institucionalizada no sistema de saúde, o que limita a continuidade dessa abordagem entre diferentes serviços e níveis de atenção (Marcucci *et al.*, 2020).

Os cuidados paliativos abordam o sofrimento no final da vida de maneira multidimensional, incluindo aspectos físicos, psicossociais e espirituais. Isso destaca a necessidade de um cuidado que abranja todas essas dimensões. O que demanda uma equipe multiprofissional, composta por enfermeiros, psicólogos, médicos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dentistas e assistentes espirituais (ANCP, 2012).

O estudo desenvolvido por Nascimento *et al.* (2023) evidencia que, entre os membros da equipe que assiste os neonatos hospitalizados, a enfermagem se destaca por sua presença contínua e ininterrupta na prestação de cuidados. Os enfermeiros acompanham de perto as angústias dos familiares e o sofrimento dos pacientes durante o processo de morte e morrer. Porém, os resultados do estudo evidenciaram que poucos receberam capacitação sobre o tema ao longo da sua vida acadêmica.

A pesquisa realizada por Khraisat *et al.* (2023), ainda revela que enfermeiros que não têm experiência em fornecer cuidados de fim de vida podem se sentir menos competentes e são mais propensos a sofrer esgotamento, inadequação e desconforto.

Yan *et al.* (2024), em seu estudo revela que a maioria dos enfermeiros não tem conhecimento suficiente sobre cuidados paliativos, especialmente para recém-nascidos. Além disso, a educação em enfermagem paliativa também é insuficiente. A maioria dos enfermeiros participantes da pesquisa teve pouco conhecimento e habilidades de enfermagem paliativa durante sua graduação.

É essencial implementar o treinamento da equipe e a abordagem dos cuidados paliativos neonatais nas instituições de ensino. Khraisat *et al.* (2023), Nascimento *et al.* (2023), Camilo *et al.* (2022) e Dantas *et al.* (2024), destacam que a falta de treinamento e conhecimento sobre o tema é um fator que compromete a qualidade da assistência. A formação adequada é crucial para garantir que os profissionais de saúde estejam bem preparados para oferecer cuidados eficazes e humanizados.

Na pesquisa realizada por Camilo *et al.* (2022), os participantes relatam que existe uma falta de comunicação entre a equipe interdisciplinar. A discussão do caso clínico aos familiares muitas vezes se limita apenas à equipe médica, o que dificulta a inclusão de outros profissionais no processo de cuidado. A equipe de enfermagem não assume a obrigação do repasse de informação, mas oferece consolo (Camilo *et al.*, 2022).

Os profissionais de enfermagem ainda contribuíram dizendo que muitas vezes não se sentem preparados emocionalmente para transmitir a notícia da piora do estado clínico do neonato e até da sua morte (Camilo *et al.*, 2022). Eles relatam que não participam apenas do acompanhamento da notícia do caso clínico pelos médicos, mas também exercem uma rede de apoio, de conforto e palavras de suporte para esse momento. Nesse sentido, os enfermeiros e técnicos de enfermagem se compadecem do sofrimento de seus genitores (Camilo *et al.*, 2022).

A investigação conduzida por Dantas *et al.* (2024) revelou que os enfermeiros participantes da pesquisa reconhecem a importância de incluir a família no processo de cuidar de bebês elegíveis para cuidados paliativos. Eles ressaltam que o cuidado não deve se concentrar exclusivamente no neonato, mas também deve abranger a família, que enfrenta um momento repleto de dúvidas, incertezas e conflitos em um contexto desafiador (Dantas *et al.*, 2024). Ou seja, o envolvimento da família é essencial para garantir um suporte emocional adequado e uma assistência mais humanizada, ajudando a reduzir o sofrimento e proporcionando maior clareza nas decisões de cuidado.

Khraisat *et al.* (2023) revelam que os pais que enfrentam situações de estresse frequentemente se sentem desamparados e necessitam de assistência empática por parte dos cuidadores. Nesse contexto, os enfermeiros estão em posição para oferecer esse tipo de suporte. É fundamental que os enfermeiros reservem tempo para escutar os membros da família quando estes precisarem expressar suas emoções, oferecendo palavras de consolo e conduzindo conversas honestas sobre o luto e as dificuldades enfrentadas (Khraisat *et al.*, 2023). Fica evidente que esse cuidado empático contribui para aliviar o sofrimento emocional dos familiares e fortalece o vínculo de confiança com a equipe de saúde.

A partir dos resultados discutidos, evidencia-se a importância central do enfermeiro nos cuidados paliativos neonatais, tanto no atendimento direto aos neonatos quanto no apoio emocional às famílias. É fundamental que a equipe de enfermagem esteja

presente de forma ativa e constante ao lado do paciente e de sua família. Essa interação próxima com os familiares proporciona tranquilidade, apoio, conforto, empatia e acolhimento, aspectos essenciais que influenciam diretamente a maneira como as notícias serão recebidas e processadas.

A atuação cuidadosa do enfermeiro não apenas fortalece o vínculo com a família, mas também contribui significativamente para a aceitação e compreensão das situações difíceis, minimizando o impacto emocional e favorecendo um ambiente mais acolhedor e humanizado.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, é possível refletir os inúmeros desafios do tema. Os estudos mostram que esse assunto deve ser melhor abordado nas instituições de ensino. Os hospitais precisam fornecer suporte aos profissionais para aumentar a competência e aplicar o suporte social por meio de pesquisa e educação continuada.

Percebe-se nos artigos estudados a insuficiência de capacitação profissional dos enfermeiros atuantes na área. Algo que compromete a qualidade da assistência, e colabora para insatisfação do próprio profissional. Como foi mostrado anteriormente, essa falta de preparo pode ocasionar um desgaste emocional e uma sensação de desconforto. O papel do enfermeiro se destaca sendo fundamental na promoção de um cuidado humanizado e de qualidade, sendo imprescindível sua atuação empática e próxima tanto dos neonatos quanto de seus familiares.

O desenvolvimento deste estudo teve como objetivo compreender os desafios enfrentados pela equipe de enfermagem na prestação de cuidados paliativos a neonatos. Considerando que a enfermagem é frequentemente associada à arte de cuidar, esperava-se que o estudo destacasse as vantagens desse cuidado, o que emergiu de forma predominante foram os obstáculos e dificuldades para oferecer uma assistência de qualidade.

Portanto, é possível concluir que os desafios enfrentados pela enfermagem na prestação de cuidados paliativos neonatais são inúmeros, desde a falta de formação adequada e a comunicação deficiente entre a equipe interdisciplinar, representando barreiras significativas para a implementação eficaz desses cuidados. A literatura analisada evidencia a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, que inclua a família

no processo de cuidado e ofereça suporte emocional adequado. Além disso, a implementação de protocolos específicos, o desenvolvimento de diretrizes claras e o fortalecimento da capacitação dos profissionais com a oferta de uma formação continuada são passos cruciais para superar as limitações observadas e promover uma assistência integral e digna para esses pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANCP. Manual de cuidados paliativos. São Paulo. 2012. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANCP.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2024.

BRASIL. Manual de vigilância do óbito infantil e fetal do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_obito_infantil_fetal_2ed.pdf. Acesso em: 06 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 41, de 31 de outubro de 2018. Diretrizes dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados, no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/saudelegis/cit/2018/res0041_23_11_2018.html. Acesso em: 16 mar. 2024.

BOLIBIO R. et al. Cuidados paliativos em medicina fetal. Rev. (São Paulo). Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/143198/140795>. Acesso em: 10 mar. 2024.

BARROS, S. M. M. et al. Maternidade “prematura”: Uma investigação psicossociológica na unidade de terapia intensiva neonatal. *Psic., Saúde & Doenças*, Lisboa, v. 8, n. 2, p. 253-269, A Psicologia em suas Diversas Áreas de Atuação Capítulo 5 84 nov. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reusp/a/ZsGJ7DYpcYF9KGHwVhnWchC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 16 mar. 2024.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº. 564, de 06 de dezembro de 2017. Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília: COFEN, 2017. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no5642017_59145.html. Acesso em: 16 mar. 2024.

CAMILO, B. H. N. et al. Comunicação de más notícias no contexto dos cuidados paliativos neonatais: experiência de enfermeiras intensivistas. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 43, p. e20210040, jan. 2022. Disponível em: www.scielo.br/j/rge/f/a/cM4GSjhR9pXkqXD8b8bgK5C/?lang=en#. Acesso em: 10 ago. 2024.

DANTAS, C. M. L. et al. (2024). Cuidados paliativos em neonatologia sob a ótica do enfermeiro. *Escola Anna Nery*, 28, e20230125. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2023-0125pt>. Acesso em: 09 ago. 2024.

FERREIRA K.M.C., et al. A enfermagem neonatal e os cuidados paliativos em neonatos com graves problemas de saúde: uma revisão integrativa. Rease [Internet]. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3590>. Acesso em: 14 mar. 2024.

KHAISAT, O. M. et al. Neonatal palliative care: Assessing the nurses educational needs for terminally ill patients. PLoS One, San Francisco, v. 18, n. 1, p. e0280081, jan. 2023. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0280081>. Acesso em 10 ago. 2024.

LACERDA, A. F. de. (Coord.). Cuidados Paliativos Pediátricos: Relatório do Grupo de Trabalho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra: Lisboa, 2014. Disponível em: http://www.spp.pt/UserFiles/file/Comissoes_SPP/RelatOrio%20do%20GdT%0de%20CPP.pdf. Acesso em: 14 marc. 2024.

MARCUCCI CI, et al. A necessidade de fortalecer os cuidados paliativos na saúde pública do Paraná. Rev Saúde Pública Paraná. 2020;3(1):18-30. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1123131>. Acesso em 09 ago. 2024.

NOBREGA, A. A. et al. Mortalidade perinatal no Brasil em 2018: análise epidemiológica segundo a classificação de Wiggleworth modificada. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 38, n. 1, p. e00003121, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/PbGVP7GjGKDyLG9q46KdZnP/>. Acesso em: 03 mar. 2024.

NASCIMENTO J.L., et al. Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados paliativos. Enferm. Foco. 2023;14: e-20235. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/conhecimento-dos-profissionais-de-enfermagem-sobre-os-cuidados-paliativos/>. Acesso em 10 ago. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, (2002) . Programas nacionais de controle do câncer: políticas e diretrizes gerenciais, 2ª ed. Organização Mundial de Saúde. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/42494>. Acesso em: 14 marc. 2024.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Cuidados Paliativos Pediátricos: O que são e qual sua importância? Documento Científico, fev. 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2017/03/Medicina-da-Dor_Cuidados-Paliativos.pdf. Acesso em: 06 mar. 2024.

SILVA., et al. Percepção dos profissionais de saúde sobre os cuidados paliativos neonatais. Rev. Bras. Enferma. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0842>. Acesso em: 14 mar. 2024.

YAN, Y., et al. O conhecimento, atitude e comportamento sobre cuidados paliativos entre enfermeiros neonatais: o que podemos fazer. BMC Palliat Care 23, 164 (2024). Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01470-y>. Acesso em: 10 ago. 2024.

FATORES DE RISCO E PREVALÊNCIA DO LINFOMA NÃO HODGKIN NO BRASIL: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Crisanda Rayanne de Araújo Câmara¹; Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa²; Carlos Daniel Marcelino da Silva³; Fernanda Fernandes de Araújo⁴; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha⁵; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca⁶; Maria Renata Apolinário Costa⁷

E-mail para correspondência: crisandacamara@gmail.com

Introdução: O Linfoma Não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer raro que se origina no sistema linfático, podendo se manifestar nos nódulos linfáticos, nos tecidos linfoides e em órgãos linfáticos. Nesse sentido, excluindo os tumores de pele não melanoma, o LNH ocupa a nona posição entre os tipos de câncer mais frequentes. **Objetivos:** Evidenciar a prevalência do LNH no Brasil juntamente com seus fatores de risco. **Metodologia:** Para esta revisão narrativa, foram utilizados dados epidemiológicos de estudos do Instituto Nacional do Câncer, juntamente com quatro artigos relevantes sobre a problemática, da base de dados PubMed. Foram considerados fatores de exclusão artigos pagos e aqueles publicados antes de 2019, enquanto foram incluídos artigos publicados após 2019 que fossem de acesso gratuito. **Resultados e discussões:** O Instituto Nacional de Câncer estima que, para o triênio de 2023 a 2025, surgirão 12.040 novos casos de Linfoma Não Hodgkin (LNH), resultando em uma taxa de incidência estimada de 5,57 casos por 100 mil habitantes. Diante disso, os principais fatores de risco para o LNH incluem o comprometimento do sistema imunológico, que pode ocorrer devido a doenças genéticas, autoimunes ou pelo uso de drogas imunossupressoras. Além disso, ter um histórico familiar de linfoma, especialmente com parentes de primeiro grau afetados pela doença, aumenta os riscos e a exposição a substâncias químicas também é um fator relevante. **Conclusão:** A revisão evidencia a relevância do Linfoma Não Hodgkin no Brasil, mostrando um número significativo de novos casos estimados para o período de 2023 a 2025. Os dados ressaltam a importância de entender os fatores de risco associados, como o comprometimento do sistema imunológico, histórico familiar e exposição a substâncias químicas. Esses fatores são fundamentais para a prevenção e o diagnóstico precoce, o que pode melhorar significativamente o prognóstico.

Palavras-chave: Câncer; Epidemiologia; Linfoma Não Hodgkin.

Área Temática: Vigilância em saúde.

A EDUCAÇÃO PERINATAL E PARENTAL NO EMPODERAMENTO E HUMANIZAÇÃO DO PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Karoline Santana

karolinesantanadoula@gmail.com

Introdução: A Educação Perinatal e Parental, visa preparar os pais para a chegada de um ou mais bebês, trabalhando eixos temáticos que vão desde a concepção ao puerpério, englobando o trabalho de parto, o parto e os cuidados com o recém nascido. É um processo educacional que visa capacitar os futuros pais a tomar decisões informadas sobre sua saúde e a saúde de seus filhos. **Objetivo:** O artigo busca apresentar as abordagens multidisciplinares dos profissionais da gestação, do parto e do pós parto, dentro da perspectiva da Educação Perinatal, de forma a incluir os pais nesse processo de mudanças físicas, emocionais e de estrutura familiar. **Metodologia:** Esta revisão de literatura reúne as principais contribuições da Educação Perinatal para mudanças de paradigmas e de inserção dos pais no processo que compreende o ciclo gravídico-puerperal. **Resultados e Discussão:** As análises da literatura confirmam que a Educação Perinatal e Parental é essencial no apoio às gestantes e famílias, preparando-as para o parto e os cuidados pós-parto. O parto, visto como um rito de passagem, é um fenômeno natural que depende de um ambiente adequado e do suporte de pessoas capacitadas, como Educadores Perinatais, que fornecem informações e suporte emocional. Estudos indicam que a Educação Perinatal contribui para reduzir medos, ansiedade e inseguranças, empoderando as gestantes e suas famílias com conhecimento sobre o processo de gestação, parto e cuidados com o bebê. A falta de conhecimento adequado e a presença de práticas coercitivas, como a violência obstétrica, podem afetar negativamente a experiência da mulher e sua família. Pesquisas mostram que a educação perinatal e parental está associada a melhores resultados, como maior preparo emocional, maior satisfação com o parto e a redução de intervenções desnecessárias, evidenciando seu papel crucial na humanização do cuidado obstétrico e na promoção da saúde familiar no Brasil. **Considerações Finais:** Em conclusão, a educação perinatal e parental é essencial para empoderar gestantes e suas famílias, promovendo uma experiência de parto mais humanizada e satisfatória. Ao fornecer suporte emocional e informações adequadas, essa abordagem reduz medos e intervenções desnecessárias, combatendo práticas coercitivas e violência obstétrica, e contribuindo para melhores resultados na experiência de parto e do maternar.

Palavras-chave: Educação; Parental; Humanização.

Área Temática: Temas Transversais

PSICOPATIA E OS FATORES NEUROLÓGICOS ASSOCIADOS À VIOLÊNCIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Caroline Priscila Furlanetto¹; Alexandre Magno dos Santos Ferreira²; Ana Caroline Rabelo³; Ruy Borges Campos Neto⁴; Hugo Marques Correia⁵.

carolinepfurlanetto@gmail.com

Introdução: A psicopatia é um traço de personalidade associado a efeitos negativos, como agressão a outros e a si mesmo. O modelo triárquico se divide em três fatores: alta dominância social, pouca empatia e baixo controle de impulsos. Nesse sentido, a violência torna-se um fator intrínseco a esse tipo de comportamento, o que se relaciona a práticas de homicídio. Desse modo, essas pessoas não conseguem adotar normas de convivência apropriadas ao contexto sociocultural em que vivem, possuindo poucos princípios morais e éticos. **Objetivo:** Analisar possíveis fatores implicados à psicopatia associada à violência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática, onde foram analisados e selecionados artigos, publicados nos últimos 10 anos, das plataformas PubMed, IBICS e LILACS. Os filtros empregados incluem: textos completos gratuitos, em inglês e português, do tipo ensaio clínico. A partir dos descritores "Psicopatia", "Violência" foram obtidos 22 artigos, dos quais apenas 5 artigos responderam o objetivo do presente estudo. **Resultado e discussão:** A psicopatia, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua quarta edição (DSM-IV TR), tem associação com transtornos de conduta, em menores de dezesseis anos, e transtorno de Personalidade Antissocial ou psicopatia, quando persistência ou agravamento após dezoito anos. Os fatores associados a violência nos transtornos psicopáticos, têm aspectos neurais, evidenciando alta sinalização quando há punições detectadas no cíngulo posterior, ínsula, córtex ventromedial, córtex cingulado posterior para erros de reversão punidos e baixa estimulação em respostas corretas e recompensadas. Estruturas apresentando funcionalidade indesejada geram transtornos nos acometidos. Portanto, maiores evidências e elucidações são necessárias para que o direcionamento no tratamento, seja, também a modificação dessas anormalidades de sinalização das estruturas neurais, de modo a diminuir as atipias encontradas em pessoas diagnosticadas com transtornos de conduta. **Conclusão:** Em suma, a psicopatia não é apenas uma questão de traços de personalidade; ela está intrinsecamente ligada a disfunções neurológicas que afetam a resposta emocional e a capacidade de aprendizado por meio da punição. A associação com a violência é influenciada por uma combinação de altos estímulos em situações de punição e baixa estimulação em respostas corretas e recompensadas. Dessa forma, a compreensão dessas anormalidades é fundamental para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas mais eficazes.

Palavras-chave: Comportamento; Personalidade; Violência.

A INTERSEÇÃO ENTRE MATERNAGEM E TRABALHO: ANÁLISE DAS DIFICULDADES E POLÍTICAS NO BRASIL

Karla Vitória Figueiredo da Silva¹; Aline Faria da Silva²; Antônia Carine Lira Silva³; Cleodinaldo Barbosa da Silva⁴; Isabela Moura de Freitas⁵; Keith Pereira Herculano da Silva⁶; Fihama Aline Ritter⁷; Tayane Moura Martins⁸; Aline Andrade de Sousa⁹

figueiredokaah42@gmail.com

Introdução: A conciliação entre trabalho e maternidade representa um desafio crescente para muitas mulheres no Brasil, agravada pela falta de suporte adequado, profissionais e familiares que repercutem negativamente na saúde mental e bem-estar das mães. Esse cenário afeta o desempenho profissional e à qualidade do cuidado materno, evidenciando desigualdades salariais e limitadas oportunidades profissionais para mulheres. **Objetivo:** Identificar as dificuldades das mães brasileiras em conciliar trabalho e maternagem, e sua repercussão na saúde mental e desempenho profissional. **Metodologia:** Este estudo descritivo-qualitativo, tem caráter exploratório e subjetivo, consistindo em uma revisão da literatura narrativa, abordando artigos publicados nas bases Google Acadêmico e Scielo entre 2019 e 2024. Foram selecionados apenas os disponíveis na íntegra e gratuitamente em português, utilizando o descritor “mercado de trabalho” e as palavras-chave “maternidade” e “políticas públicas”, conectadas pelos operadores AND e OR. Após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos os artigos duplicados e os que não se enquadravam no perfil da pesquisa. Os dados foram processados por meio de análise qualitativa do discurso, caracterizada pelo desenvolvimento conceitual, de fatos, ideias ou opiniões, e entendimento indutivo ou interpretativo, sobre o objeto de pesquisa. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 1992 trabalhos, dos quais 15 compuseram o presente trabalho. O perfil das mães é em sua maioria de classes sociais baixas, que enfrentam dificuldades relacionadas à sobrecarga de responsabilidades, discriminação trabalhista e falta de apoio familiar. A pesquisa identificou que as mães no Brasil enfrentam múltiplos desafios no mercado trabalhista, incluindo dificuldades para equilibrar responsabilidades profissionais e familiares, discriminação e insuficiência de suporte, como creches e horários flexíveis. Entretanto, o impacto sobre a saúde mental das mães é significativo, pois a sobrecarga e a falta de apoio geram níveis de estresse e ansiedade. Apesar das políticas públicas existentes, como a licença maternidade e o Programa Empresa Cidadã, a implementação dessas iniciativas é prejudicada por obstáculos como a falta de infraestrutura e resistência cultural. Além disso, embora os direitos garantidos pela legislação sejam promissores, na prática, frequentemente não se materializam devido à escassez de recursos e à necessidade de reformas. **Conclusão:** Apesar dos avanços legislativos, as mães no Brasil enfrentam dificuldades para conciliar

trabalho e maternidade, como longas jornadas e falta de flexibilidade que afetam sua saúde mental e carreira. É fundamental aprimorar as leis existentes e adotar modelos mais flexíveis, para apoiar as mães trabalhadoras e promover um equilíbrio entre responsabilidades profissionais e familiares.

Palavras-chave: Maternidade; Mercado de Trabalho; Política Pública.

Categoria temática: Temas transversais

Implementação do Serviço Segurança do Paciente em um Hospital de Pequeno Porte: Revisão de Protocolos e Criação de Sistema de Notificação

Patricia Daiane Zanini Tomazelli¹; Lorraine Cichowicz².

zanini.pati@gmail.com

Área Temática: TEMAS LIVRES EM ENFERMAGEM

RESUMO

Introdução: A promoção de uma cultura de segurança do paciente é um aspecto fundamental para a melhoria da qualidade assistencial, especialmente em hospitais de pequeno porte, onde a limitação de recursos pode ser um desafio. Este estudo foi realizado em um hospital do Oeste de Santa Catarina. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi promover a cultura de segurança no hospital, revisando os protocolos assistenciais, capacitando a equipe e implementando uma urna de notificações anônimas para a comunicação de eventos adversos e quase-erros. **Metodologia:** As etapas do processo incluíram a revisão dos protocolos de segurança, treinamentos da equipe multiprofissional utilizando metodologias ativas, e a introdução de uma urna física para notificações anônimas de incidentes. A aceitação da equipe e os primeiros impactos qualitativos foram avaliados por meio de observações e debates realizados durante e após os treinamentos. **Resultados e discussão:** Embora o período de implementação tenha sido recente, o processo foi bem recebido pelos colaboradores. A equipe participou ativamente dos treinamentos e demonstrou interesse nas mudanças propostas. No entanto, apesar do uso de metodologias ativas, alguns colaboradores relataram que os treinamentos foram percebidos como cansativos. Desde a instalação da urna, apenas uma notificação foi recebida até o momento, mas a iniciativa gerou debates e questionamentos importantes sobre segurança do paciente. Não foi possível mensurar quantitativamente a adesão aos protocolos até o momento, mas as discussões iniciais indicam um impacto positivo na conscientização da equipe. **Conclusão:** A implementação de uma cultura de segurança no hospital mostrou-se promissora, com aceitação por parte dos colaboradores e uma maior conscientização sobre práticas seguras. No entanto, ajustes nos métodos de capacitação e uma avaliação quantitativa futura são necessários para consolidar o processo e garantir maior adesão ao sistema de notificação. A continuidade dessa abordagem é essencial para o sucesso a longo prazo.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde.

1 INTRODUÇÃO

A segurança do paciente é um dos pilares fundamentais na promoção da qualidade assistencial em instituições de saúde. A criação de uma cultura de segurança, que envolve a adoção de práticas e protocolos baseados em evidências, é crucial para a redução de

riscos e erros durante o atendimento. Em hospitais de pequeno porte, especialmente em municípios com recursos limitados, como o hospital em questão, a implementação dessa cultura pode representar um desafio.

A falta de ferramentas adequadas para notificação de incidentes e a resistência às mudanças são obstáculos frequentemente encontrados. Neste contexto, este estudo teve como foco a revisão dos protocolos assistenciais e a introdução de um sistema de notificação de eventos adversos, utilizando uma urna física como meio de comunicação. A implementação dessas ações visou não apenas reduzir o risco de incidentes, mas também sensibilizar e engajar a equipe multiprofissional na busca contínua pela melhoria da segurança e qualidade do cuidado.

2 METODOLOGIA

Este estudo foi realizado em um hospital de pequeno porte do Oeste de Santa Catarina. A intervenção teve como foco principal a implementação de uma cultura de segurança do paciente, por meio de três etapas principais: revisão de protocolos assistenciais, capacitação da equipe, e criação de um sistema de notificação. As ações foram conduzidas da seguinte maneira:

Revisão dos Protocolos Assistenciais: Inicialmente, foi realizada uma análise dos principais protocolos relacionados à segurança do paciente, com destaque para áreas como a higienização das mãos, administração de medicamentos, prevenção de infecções e manejo seguro de pacientes. A revisão teve como objetivo alinhar as práticas institucionais às recomendações mais atualizadas das autoridades de saúde, garantindo que os processos assistenciais seguissem padrões de qualidade e segurança.

Capacitação da Equipe de Enfermagem e Multiprofissional: Após a revisão dos protocolos, foram realizados treinamentos com toda a equipe de enfermagem e outros profissionais da saúde. O foco dessas capacitações foi a conscientização sobre a importância da segurança do paciente e a adoção das práticas revisadas. Metodologias ativas, como estudos de caso, discussões em grupo e simulações práticas, foram utilizadas para tornar os treinamentos mais dinâmicos. No entanto, foi identificado que, em alguns momentos, os treinamentos foram percebidos como maçantes pela equipe, o que indicou a necessidade de ajustes nas abordagens pedagógicas.

Implementação de um Sistema de Notificação de Eventos Adversos: Para promover a identificação e análise de quase-erros e eventos adversos, foi instituído um sistema de notificação utilizando uma urna física. Esse método foi escolhido por sua simplicidade e por se adequar ao contexto do hospital, que até então não possuía um meio formal de relatar incidentes. A urna foi posicionada em um local estratégico, de fácil acesso para os profissionais, e garantiu o anonimato nas notificações. A criação da urna foi bem recebida pela equipe, que demonstrou interesse em participar do processo.

Monitoramento e Avaliação Inicial: Desde a implementação do sistema de notificação, foi realizada uma avaliação preliminar da adesão aos novos protocolos e do uso da urna de notificações. Embora o tempo de aplicação ainda seja curto, a equipe demonstrou interesse no processo, gerando debates e questionamentos relevantes durante e após os treinamentos. A coleta de dados quantitativos será realizada em etapas posteriores, à medida que a cultura de segurança se consolide e a equipe se familiarize com o novo sistema.

Essas etapas foram desenhadas para garantir uma transição suave e progressiva na criação de uma cultura de segurança dentro do hospital, considerando o contexto e os recursos disponíveis.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação das estratégias para a criação de uma cultura de segurança no hospital, embora recente, já apresenta alguns indicativos de sucesso e áreas de melhoria. Ainda não foi possível mensurar quantitativamente a adesão aos protocolos, mas os aspectos qualitativos proporcionam uma visão inicial dos impactos.

Adesão aos Protocolos: Embora a mensuração quantitativa da adesão aos protocolos ainda não tenha sido realizada, as primeiras observações indicam que os colaboradores têm se mostrado engajados em seguir as novas diretrizes. Questionamentos levantados durante e após os treinamentos sugerem uma crescente conscientização sobre a importância das práticas de segurança.

Sistema de Notificação: Desde a implantação da urna de notificações, apenas uma notificação foi recebida até o momento. No entanto, a ideia foi bem acolhida pelos colaboradores, que entenderam a importância do sistema para a melhoria da segurança e

qualidade assistencial. A participação nas discussões posteriores também demonstrou o interesse em utilizar a ferramenta de forma eficaz.

Treinamentos e Metodologias Ativas: Apesar do uso de metodologias ativas para a condução dos treinamentos, a equipe relatou que algumas partes do processo foram percebidas como maçantes. Isso indica a necessidade de ajustar as abordagens pedagógicas para garantir que os treinamentos sejam mais dinâmicos e envolventes, mantendo a equipe motivada e interessada ao longo de todo o processo de capacitação.

Engajamento da Equipe: Os debates e discussões realizados após os treinamentos mostram que, mesmo com o sentimento de cansaço em alguns momentos, os colaboradores estão engajados em promover melhorias e aderir às novas práticas. Esse engajamento é fundamental para o sucesso da cultura de segurança, especialmente em um hospital de pequeno porte.

Desafios e Próximos Passos: Embora os colaboradores tenham se mostrado participativos e abertos às mudanças, o desafio a longo prazo será manter o engajamento e aumentar o número de notificações por meio da urna. A revisão dos métodos de treinamento e o uso de abordagens mais dinâmicas podem contribuir para maior envolvimento da equipe nas próximas fases da implementação.

4 CONCLUSÃO

A implementação de uma cultura de segurança no hospital demonstrou resultados promissores em termos de maior adesão aos protocolos e maior conscientização sobre a importância da notificação de incidentes.

A introdução de uma urna de notificação, associada à revisão e apresentação de novos protocolos, revelou-se uma medida eficaz para melhorar a segurança do paciente, mesmo em um ambiente com recursos limitados.

No entanto, a manutenção dessa cultura de segurança exige esforço contínuo, especialmente no que se refere à educação permanente e ao monitoramento dos indicadores de qualidade. Esse estudo contribui para o entendimento de como pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios à qualidade assistencial em hospitais de pequeno porte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Segurança do Paciente e Qualidade Assistencial**. 2018.

ANVISA. **Manual de segurança do paciente e qualidade assistencial**. 2019.

Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). **Segurança do Paciente na Enfermagem**. 2020.

DA COSTA RESENDE, Ana Lúcia et al. A importância da notificação de eventos adversos frente à segurança do paciente e à melhoria da qualidade assistencial: uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 39, p. e2222-e2222, 2020.

DE SOUSA MORAES, Caroline Catarine Maciano; AGUIAR, Ricardo Saraiva. A notificação de eventos adversos e suas lacunas no processo da segurança do paciente. **Nursing (São Paulo)**, v. 23, n. 271, p. 5025-5040, 2020.

Organização Mundial da Saúde (OMS). **Estratégias para a segurança do paciente**. 2017. Disponível em: [OMS Segurança do Paciente](#).

SILVA, Bárbara Jordânia Rodrigues et al. Ações de enfermagem que promovem a segurança do paciente no âmbito hospitalar. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e44110515202-e44110515202, 2021.

Vincent, C. **Patient safety**. BMJ Books, 2010.

WHO. (2011). **Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition**. Geneva: World Health Organization.

MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL PARA CONTROLE DE PESO E REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO SISTÊMICA

Alessandra de Freitas Ferreira; Juliane Costa Leite

nutri.aleferreira.com

Introdução: A microbiota intestinal exerce um papel fundamental na saúde metabólica, influenciando processos importantes no organismo. Sua desregulação, conhecida como disbiose, está associada ao ganho de peso e à inflamação sistêmica, fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de doenças crônicas como a obesidade. Alterações no equilíbrio das bactérias intestinais, especialmente entre os filos Firmicutes e Bacteroidetes, contribuem para o aumento da adiposidade e para processos inflamatórios de caráter crônico. Intervenções nutricionais que utilizam prebióticos e probióticos têm demonstrado grande potencial na modulação da microbiota, promovendo um ambiente intestinal saudável e influenciando positivamente o metabolismo e a saúde geral. Essas intervenções são especialmente relevantes no contexto da prevenção e controle do peso corporal. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi revisar a influência da microbiota intestinal no controle de peso e na redução da inflamação sistêmica, com enfoque na eficácia dos prebióticos e probióticos na modulação da microbiota e na promoção de um ambiente intestinal mais equilibrado. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada com base em estudos publicados entre 2019 e 2024, nas bases de dados MEDLINE, LILACS, PubMed e Scielo, utilizando os descritores “Microbiota intestinal”, “Obesidade”, “Disbiose”, “Prebiótico” e “Probiótico”. Inicialmente, foram analisados 14 artigos, dos quais 6 foram selecionados com base nos critérios de inclusão estabelecidos: estudos completos e recentes em português, inglês e espanhol que abordavam diretamente a relação entre microbiota intestinal e obesidade. Artigos que não atendiam a esses critérios foram excluídos da análise final. **Resultados:** Os resultados desta revisão indicaram que a modulação da microbiota intestinal, por meio de prebióticos e probióticos, pode contribuir de forma significativa para a redução de marcadores inflamatórios e para o controle de peso, com impacto direto na prevenção da obesidade e das comorbidades associadas, como doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. **Conclusão:** Conclui-se que intervenções nutricionais focadas no uso de prebióticos e probióticos representam uma estratégia promissora para a manutenção do equilíbrio intestinal e para o controle de inflamação sistêmica, sendo recomendada sua aplicação clínica em protocolos de saúde preventiva, especialmente voltados à modulação da microbiota para controle de peso, como a busca pelo emagrecimento ou diminuição da gordura corporal para fins estéticos e de qualidade de vida.

Palavras-chave: Microbiota Intestinal; Peso Corporal; Inflamação.

CONCILIAÇÃO ENTRE MATERNIDADE E TRABALHO: ANÁLISE DOS DESAFIOS E DIFICULDADES NO CENÁRIO BRASILEIRO

Larissa Morais da Silva¹; Josevan Caldas dos Santos²; Hervana Alves Castro³;
Kassandra Santos Costa⁴; Andréia Sousa Silva⁵; Victor Hugo da Silva Siqueira⁶;
Elielza do Socorro Silva do Amaral⁷; Aline Andrade de Sousa⁸; Tayane Moura
Martins⁹

e-mail: larissa.mdsilva@aluno.uepa.br

Introdução: A maternagem e o trabalho no Brasil estão interligados por desafios e políticas públicas que afetam profundamente quem está maternando, pois exige a conciliação entre responsabilidades profissionais, domésticas e de cuidado. O retorno ao trabalho após a licença-maternidade é desafiador, levando à interrupção precoce do aleitamento materno e ao aumento dos níveis de estresse, destacando a necessidade de políticas mais inclusivas que facilitem a conciliação entre a vida profissional e a maternagem. **Objetivo:** Identificar os desafios relacionados na conciliação entre as atividades laborais e a maternagem no cenário brasileiro. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, com busca na base de dados Google Acadêmico, Scielo, Lilacs, Pubmed, CAPES e BVS, através dos descritores: “Mulheres”, “Condições de Trabalho”, e palavras-chaves: “Gravidez”, “Políticas Públicas” unidos pelo operador booleano AND. Foram utilizados artigos em português e inglês, publicados entre 2014 e agosto de 2024, disponíveis na íntegra e de forma gratuita. Foram excluídos estudos duplicados e os que não atendiam aos objetivos da revisão integrativa. **Resultados e Discussão:** Dos 216 artigos encontrados, 20 foram selecionados para compor a Revisão Integrativa da Literatura. Os resultados descreveram a maternagem como o vínculo afetivo entre quem materna e a criança. Conciliar a maternagem com a inserção no mercado de trabalho apresenta vários desafios, como a desvalorização salarial e a dificuldade de conciliar os horários. Por isso há leis como a 10.421 através do Art. 392 da Constituição Federal que assegura a licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo ao emprego e ao salário, sendo, essas leis, fundamentais para promoção da equidade e garantia de direitos no ambiente de trabalho. Entretanto, as mulheres são penalizadas pela maternidade, pois as maiores taxas de desemprego são daquelas que possuem filhos em idade pré-escolar. **Conclusão:** A maternagem evoluiu com as mudanças sociais, mas os desafios em equilibrar a vida profissional e familiar continuam. Logo, cabe à sociedade promover apoio e equidade parental e, aos órgãos competentes à criação de leis e políticas públicas que reduzam os obstáculos enfrentados, garantindo a fiscalização no cumprimento do que está exposto em lei a fim de existir um equilíbrio entre suas múltiplas funções, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Palavras-chave: Licença maternidade; Maternagem; Políticas públicas; Trabalho.

Área Temática: Temas transversais.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PÓS-REANIMAÇÃO NEONATAL

Eduarda Carvalho de Sousa¹; Ana Clara Braga Evangelista²

eduarda27carvalho.ds@gmail.com

Introdução: A reanimação neonatal é uma intervenção imediata e essencial que visa manter a oxigenação e ventilação do recém-nascido no momento do nascimento. No entanto, o sucesso da reanimação não significa a completa recuperação do neonato, sendo o período pós-reanimação igualmente crítico. Durante esse estágio, complicações podem surgir, e a estabilização adequada do recém-nascido depende de uma assistência especializada e contínua, na qual o papel da equipe de enfermagem é fundamental. A atuação do enfermeiro é indispensável para monitorar as condições clínicas do neonato, identificar rapidamente possíveis complicações e garantir a continuidade dos cuidados para sua recuperação plena. **Objetivo:** Analisar o papel da equipe enfermagem nos cuidados pós-reanimação neonatal, destacando a importância da monitorização constante, intervenção imediata e suporte familiar no processo de estabilização do neonato. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada em bases de dados como SCIELO, MEDLINE e BVS. Foram utilizados descritores como "cuidados pós-reanimação neonatal", "assistência de enfermagem" e "neonatologia". A seleção dos artigos incluiu publicações entre 2020 e 2024, em português e inglês. Foi pesquisado artigos baseado na relevância para a prática de enfermagem no contexto de cuidados pós-reanimação e na qualidade metodológica dos artigos. **Resultados e Discussão:** Os estudos revisados apontaram que a atuação da enfermagem é crucial para garantir a estabilização do neonato pós-reanimação. Entre as atribuições do enfermeiro nos cuidados pós-reanimação neonatal relatados, incluem: garantir a estabilização da respiração, iniciar a ventilação por pressão positiva (VPP) se a frequência cardíaca estiver acima dos 100 bpm e realizar diagnósticos e intervenções necessárias. A monitorização contínua dos sinais vitais, avaliação de possíveis complicações, e a garantia de suporte respiratório e hemodinâmico foram aspectos fundamentais relatados. Além disso, o suporte familiar e a comunicação clara entre a equipe multidisciplinar foram aspectos imprescindíveis para o sucesso do cuidado. **Conclusão:** A assistência de enfermagem no pós-reanimação neonatal exige tanto habilidades técnicas avançadas quanto sensibilidade emocional, sendo um fator crucial para a estabilização e recuperação do recém-nascido. A atuação especializada, colaborativa e humanizada do enfermeiro fortalece o processo de recuperação e contribui para melhores resultados clínicos. Ficou evidente que essa assistência é essencial para assegurar a recuperação dos recém-nascidos. O preparo técnico e a vigilância constante do enfermeiro são determinantes na prevenção de complicações e na estabilização dos pacientes, reforçando a importância de uma atuação especializada e colaborativa nesse contexto.

Palavras-chave: Reanimação neonatal; Assistência de enfermagem; Neonatologia.

Área Temática: Temas Livres em Enfermagem.

O PAPEL DA ENFERMAGEM NO RASTREAMENTO E TRATAMENTO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs) NA GESTANTE

Eduarda Carvalho de Sousa¹; Ana Clara Braga Evangelista²

eduarda27carvalho.ds@gmail.com

Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são um grave problema de saúde pública, especialmente durante a gestação, pois podem causar complicações tanto para a mãe quanto para o feto, incluindo transmissão vertical, parto prematuro e complicações neonatais. O rastreamento e o tratamento adequado dessas infecções durante o pré-natal são fundamentais para reduzir tais riscos. Nesse contexto, o enfermeiro assume um papel fundamental sendo o responsável por ações de prevenção, diagnóstico precoce e seguimento terapêutico das gestantes. **Objetivo:** O presente estudo visa analisar o papel da enfermagem no rastreamento e tratamento das ISTs durante a gestação, discutindo as estratégias utilizadas para garantir a saúde materno-fetal e os desafios enfrentados pelos profissionais nessa área. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, abrangendo artigos publicados entre 2020 e 2024, nas bases de dados Scielo, LILACS, PubMed e BDEFN. Os descritores utilizados foram: "Infecções Sexualmente Transmissíveis", "Gestação", "Enfermagem" e "Prevenção". Foram selecionados artigos originais que abordaram diretamente o papel da enfermagem no rastreamento e tratamento de ISTs em gestantes, publicações em português e inglês. Foram excluídos estudos sem análise crítica, artigos que focassem exclusivamente em outras categorias profissionais ou em populações que não incluíam gestantes. Os dados foram extraídos e organizados com base em categorias temáticas, como estratégias de rastreamento de ISTs, abordagens de tratamento, educação e conscientização da paciente. **Resultados e discussão:** Os dados indicam que fatores como baixa renda, escolaridade, demora no agendamento de exames, início de pré-natal tardio e o desconhecimento da importância dos testes dificultam o rastreamento e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) durante a gestação. A adesão ao tratamento é afetada pela compreensão das gestantes e pelo suporte recebido. A capacitação contínua dos profissionais se mostrou crucial, e a construção de vínculos entre enfermeiros e gestantes é eficaz na melhoria do acompanhamento e prevenção de novas infecções. Intervenções educativas nas unidades de saúde são essenciais para garantir um atendimento integral e humanizado. **Conclusão:** A enfermagem desempenha um papel crucial no controle das ISTs durante a gestação, promovendo o diagnóstico precoce e a adesão ao tratamento, o que contribui para a redução das complicações maternas e fetais. No entanto, é necessário o investimento em educação continuada para os enfermeiros e ações educativas direcionadas às gestantes. Ressalta-se a importância de consultas nas unidades de saúde de alta qualidade, preferencialmente vinculadas à Estratégia de Saúde da Família, garantindo um pré-natal seguro.

Palavras-chave: Gestação; Enfermagem; Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Área Temática: Temas Livres em Enfermagem.

REALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA EM MOSSORÓ/RN: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha¹; Maria Renata Apolinário Costa²; Fernanda Fernandes de Araújo³; Carlos Daniel Marcelino da Silva⁴; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca⁵; Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa⁶; Crisanda Rayanne de Araújo Câmara⁷; Adrielle Késia Pereira da Rocha⁸.

matheusocdc11@gmail.com

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei 8080, assegura que a saúde é um direito de todos, garantindo um acesso universal à população sem discriminação. O atendimento vai desde a atenção primária, com serviços básicos, até os níveis mais complexos. Contudo, as realidades dos serviços públicos e privados diferem consideravelmente. Essa diferença está relacionada, em grande parte, à gestão das políticas públicas de saúde, que são de responsabilidade do Estado. O foco governamental tende a ser a manutenção dos padrões de atendimento já estabelecidos, muitas vezes sem investir em melhorias significativas. Já na saúde privada, o gestor prioriza a oferta de maior qualidade, buscando conforto, segurança e tecnologia de ponta para os pacientes. **Objetivo:** Analisar de forma aprofundada as diferenças entre os serviços de saúde pública e privada, destacando suas principais características e impactos no atendimento à população. **Metodologia:** Os dados foram obtidos pela visualização dos estudantes de Biomedicina em duas instituições: uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma clínica particular especializada em análises clínicas. A coleta dos dados se baseou em observações diretas da rotina dos trabalhos, entrevistas informais com os profissionais da saúde e a análise comparativa dos recursos disponíveis nas duas instituições. Além disso, a análise dos dados seguiu uma abordagem qualitativa, enfocando a identificação das principais diferenças entre os serviços públicos e privados, bem como seus impactos no atendimento à população. **Resultados e Discussão:** No âmbito público, os discentes vivenciaram a rotina de um laboratório municipal e observaram diferenças marcantes em comparação com uma clínica particular renomada. Na UPA, a realização de exames bioquímicos era inviável devido à falta de manutenção dos equipamentos, o que impedia a realização desses exames, mesmo em pacientes críticos, como os da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em contraste, a clínica particular contava com uma variedade de equipamentos de alta qualidade, priorizando um atendimento eficiente ao paciente. Outro ponto de destaque foi o procedimento adotado pelo laboratório privado em casos de dúvidas: a gestora encaminhar os exames para um laboratório de apoio, buscando garantir resultados mais confiáveis e precisos. **Considerações Finais:** Os estagiários puderam experienciar de forma prática o funcionamento dos serviços de saúde em Mossoró/RN, evidenciando as expressivas disparidades, principalmente de natureza social, entre os âmbitos público e privado. Essa experiência proporcionou uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados, ressaltando a importância de políticas que promovam equidade no acesso e na qualidade na saúde.

Palavras-chave: Saúde; Pública; Privada; Realidade e Qualidade.

Área temática: Temas Livres em Ciências da Saúde.

PAPEL DO ENFERMEIRO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA: ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO

Eduarda Carvalho de Sousa¹; Ana Clara Braga Evangelista²

eduarda27carvalho.ds@gmail.com

Introdução: Situações de emergência obstétrica são eventos críticos e imprevisíveis que podem ameaçar gravemente a vida da mãe e do bebê, exigindo intervenções rápidas, precisas e coordenadas por parte de toda a equipe de saúde. Nessas circunstâncias, o enfermeiro desempenha um papel essencial, não apenas na assistência imediata, mas também na organização, execução e supervisão de protocolos clínicos que garantam um atendimento eficaz e seguro. A atuação do enfermeiro vai além dos cuidados diretos; ele é responsável por identificar precocemente os sinais de complicações, como hemorragias, eclampsia e distócia, comunicando rapidamente à equipe multidisciplinar e implementando medidas de estabilização da paciente. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre o papel do enfermeiro em emergências obstétricas, com foco nas estratégias de atendimento que garantam a segurança e a saúde da paciente e do recém-nascido. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando as bases de dados BVS, SciELO e PubMed, com os descritores "emergência obstétrica", "enfermagem obstétrica" e "estratégias de atendimento". Foram incluídos artigos publicados entre 2020 e 2024 que abordam o papel do enfermeiro em emergências como hemorragia pós-parto, eclampsia, distócia e outras complicações graves. **Resultados e Discussões:** A análise da literatura evidencia que a atuação do enfermeiro nas emergências obstétricas envolve a aplicação de protocolos clínicos bem estabelecidos, como a abordagem para hemorragia pós-parto, uso do sulfato de magnésio para prevenção e controle de crises eclâmpticas e procedimentos para a resolução de distócias. Esses protocolos, quando corretamente seguidos, aumentam significativamente a taxa de sobrevivência materna e neonatal. Os estudos reforçam a importância do preparo técnico e da atuação coordenada dos enfermeiros nas emergências obstétricas. Estudos mostram que a implementação precoce de protocolos como o "ABCD da hemorragia" e o uso do sulfato de magnésio para controle da eclampsia reduz significativamente a mortalidade materna e neonatal. Além disso, a atuação proativa do enfermeiro ao identificar sinais precoces de complicações e sua habilidade de liderança contribuem para a rápida estabilização das pacientes. **Conclusão:** Esses resultados demonstram que a atuação baseada em protocolos bem estruturados torna o trabalho do enfermeiro mais eficiente, garantindo intervenções rápidas e seguras. Os estudos destacam a importância de um treinamento contínuo e especializado para enfermeiros em situações de emergência obstétrica. A capacitação adequada permite a implementação de estratégias eficazes que salvam vidas, promovem a segurança da paciente e asseguram a eficiência do atendimento. A atuação ágil e precisa do enfermeiro é fundamental para garantir o desfecho positivo em emergências obstétricas, reforçando seu papel indispensável na equipe de saúde.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Emergência Obstétrica; Protocolos de Atendimento.

Área Temática: Temas Livres em Enfermagem.

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO PÓS-PARTO

Eduarda Carvalho de Sousa¹; Ana Clara Braga Evangelista²

eduarda27carvalho.ds@gmail.com

Introdução: A saúde mental no pós-parto é uma preocupação crescente, uma vez que este período é marcado por mudanças físicas e emocionais. A adaptação à maternidade, somada às transformações hormonais e às novas responsabilidades, pode levar ao surgimento de transtornos mentais, como baby blues, depressão e ansiedade pós-parto. O baby blues, também conhecido como melancolia do pós-parto, é um estado depressivo transitório que afeta cerca de 50 a 70% das puérperas. A equipe de enfermagem obstétrica deve desempenhar um papel crucial na promoção da saúde mental, oferecendo suporte emocional e identificando sinais de transtornos psicológicos precocemente. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo explorar o papel da enfermagem obstétrica na promoção da saúde mental no pós-parto, enfatizando práticas preventivas e intervenções precoces para melhorar o bem-estar emocional das mulheres. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada através de consulta nas bases de dados BVS, SCIELO, e MEDLINE, utilizando os descritores "enfermagem obstétrica", "saúde mental", "pós-parto" e "baby blues". Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2024, com foco em intervenções de enfermagem no cuidado pós-parto. **Resultados e Discussões:** A literatura revela que a presença constante da equipe de enfermagem contribui significativamente para a detecção precoce de sinais de baby blues e ansiedade no pós-parto. As intervenções incluem orientação sobre o autocuidado, escuta ativa e a criação de vínculos de confiança com as pacientes. A implementação de visitas domiciliares, a realização de grupos de apoio e o fortalecimento da comunicação entre puérperas e profissionais de saúde se mostraram intervenções eficazes na promoção da saúde mental. No entanto, os estudos indicam que a capacitação específica sobre saúde mental para a equipe multiprofissional que atua em centros obstétricos ainda é insuficiente em muitos contextos. **Conclusão:** A enfermagem obstétrica é vital para a promoção da saúde mental no pós-parto. A implementação de programas de capacitação e maior integração de cuidados focados em saúde mental são fundamentais para melhorar os desfechos emocionais das puérperas. No entanto, é necessário fortalecer a formação dos enfermeiros para que estejam preparados para lidar com as complexidades emocionais das puérperas, garantindo um cuidado integral e humanizado.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem; Saúde Mental; Enfermagem Obstétrica.

Área Temática: Temas Livres em Enfermagem.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS INFECTADOS POR DENGUE EM UM MUNICÍPIO DO NOROESTE DO PARANÁ

Lara Leticia Delmonico de Melo Rosa¹; Danieli Aparecida de Sousa²; Eliel Batistão de Freitas³; João Francisco Braga da Silva⁴; Luana Carvalho Pereira⁵; Natan Nascimento de Oliveira⁶; Luiz Hiroshi Inoue⁷

laraldm0809@gmail.com

Área Temática: Vigilância em Saúde.

RESUMO

Introdução: A dengue, é uma doença viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, e tem sido objeto de preocupação devido a um surto significativo, com mais de 4,5 milhões de casos e 2.340 mortes nas Américas, conforme alerta da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). **Objetivo:** caracterizar o perfil epidemiológico dos idosos afetados nos últimos cinco anos em um município do noroeste do Paraná. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido no município de Maringá, no noroeste do Paraná, sendo considerada uma região de clima subtropical úmido. Com base em dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a pesquisa utilizou o software R para realizar uma análise descritiva de casos confirmados de dengue em idosos, considerando variáveis como faixa etária, sexo, local de residência, sintomas e desfechos clínicos. **Resultados e Discussão:** Os resultados mostram que 59% dos casos ocorreram em mulheres. O bairro Jardim Alvorada foi o local com o maior número de casos, com cerca de 600 registros. A faixa etária entre 60-74 anos apresentou o maior número de hospitalizações. No que diz respeito aos óbitos, observou-se um aumento progressivo a partir dos 65 anos, com o maior número de mortes registrado na faixa de 85-89 anos, totalizando cinco óbitos. Esses dados sugerem que a população idosa, devido ao envelhecimento fisiológico e comorbidades, têm maior suscetibilidade a complicações graves da dengue. O estudo destaca a relação entre a disseminação da dengue e fatores socioeconômicos, mudanças climáticas e mobilidade populacional. A distribuição dos casos, entre o maior bairro do município, sugere a necessidade de intervenções localizadas para controlar a doença em áreas mais afetadas. **Conclusão:** A influência de fatores climáticos e urbanos na disseminação da dengue é evidente. É essencial fortalecer a infraestrutura hospitalar e implementar políticas de saúde inclusivas, com foco na educação e prevenção para todas as faixas etárias.

Palavras-chave: Dengue; Idosos; Caracterização; Enfermagem Geriátrica; Epidemiologia.

1 INTRODUÇÃO

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alertou, em 16 de fevereiro de 2024, sobre o maior surto de dengue desde 2023, com 4,56 milhões de casos e 2.340

mortes (letalidade de 0,051%) nas Américas. Em 2024, persiste a alta transmissão, com 673.267 casos relatados nas primeiras semanas do ano, incluindo 700 casos graves (0,1%) e 102 mortes. A faixa etária mais afetada pela proporção de casos graves é de 80 anos ou mais, o que também registra o maior número de óbitos (Hökerberg *et al.*, 2022). Toda a população é suscetível à dengue, mas os idosos são mais vulneráveis devido a condições como hipertensão e diabetes, que enfraquecem a resposta imunológica. Aproximadamente metade das mortes relacionadas à dengue ocorrem em pessoas com 60 anos ou mais (Hökerberg *et al.*, 2022; Chagas *et al.*, 2022). Com base no exposto, o objetivo do presente estudo será caracterizar o perfil epidemiológico de idosos infectados por dengue nos últimos cinco anos em um município do noroeste do Paraná.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa que utilizou dados secundários para analisar o perfil epidemiológico de idosos infectados pelo vírus da dengue em Maringá, município no noroeste do Paraná, caracterizado por clima subtropical úmido. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), via Tabwin, utilizando fichas de notificação compulsória de casos confirmados de dengue em idosos. A população-alvo incluiu todos os casos positivos notificados em um período de cinco anos, de 2019 até julho de 2024. Foram coletadas informações sociodemográficas e clínicas das fichas de notificação, incluindo idade, sexo, escolaridade, raça e bairro de residência, além de sintomas como febre, mialgia, cefaleia e outros. Também foram registradas doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão. A evolução dos casos foi acompanhada para verificar a necessidade de internação, e a classificação final categorizou os casos de dengue como clássica, com sinais de alarme, grave ou óbito. Por se tratar de um estudo realizado com dados secundários e de domínio público, não foi necessário passar pela avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as notificações analisadas, destaca-se que 59% (4.348) dos casos ocorreram em mulheres, enquanto 41% (3.057) foram em homens. A maioria das pessoas afetadas está na faixa etária de 60 a 80 anos. Todavia, a população brasileira é

majoritariamente composta por mulheres, que frequentemente passam mais tempo em casa durante o dia, aumentando sua exposição ao mosquito transmissor (Medeiros *et al.*, 2020). Entre os sinais clínicos mais frequentemente relatados, observou-se que a mialgia foi predominante em ambos os sexos, de forma similar à febre. Já a distribuição do número de observações de casos por bairro, Jardim Alvorada destacou-se como o local com o maior número, totalizando aproximadamente 600 casos. A ocorrência da dengue está ligada ao desenvolvimento socioeconômico, às mudanças climáticas e à mobilidade da população. Nos centros urbanos, o mosquito encontra frequentemente fontes de alimento, locais para repouso e ambientes adequados à reprodução (Nguyen-Tien *et al.*, 2021; Singh Pardal *et al.*, 2022).

O maior número de hospitalizações foram entre as faixas etárias de 60-64, 65-69 e 70-74 anos. A maior parte da população demonstrou não haver necessidade de hospitalização, o que pode ser explicado pelo fato de que a maioria dos casos não evoluiu para formas graves de dengue ou com sinais de alarme. Esses resultados estão alinhados com os estudos anteriores sobre o tema (Schults Teixeira *et al.*, 2022). Em 2020, houve uma redução acentuada nos casos de dengue em comparação com os demais anos, possivelmente relacionada às medidas de controle ou à diminuição da circulação de pessoas durante a pandemia de COVID-19 (Guzzi *et al.*, 2024).

As faixas etárias, como 60-64 anos e 65-69 anos, possuem os maiores números de casos curados, com 2429 e 1898, respectivamente. No que se refere aos óbitos pelo agravo da doença, nota-se a faixa de 65-69 anos, com 4 óbitos, e a faixa de 85-89 anos, que registrou 5 óbitos. Dessa forma é imprescindível a intervenção personalizada visando considerar não apenas a idade mas também o estado de saúde do indivíduo, promovendo os cuidados necessários para cada paciente (Junior *et al.*, 2022). Todas as faixas etárias estão suscetíveis a dengue, porém, a concentração de casos na faixa etária de 60 a 80 anos sugere um impacto sobre a população idosa, que, devido ao envelhecimento fisiológico e possíveis comorbidades, pode apresentar maior suscetibilidade a doenças (Castro *et al.*, 2023).

4 CONCLUSÃO

Com base nos resultados, conclui-se que o perfil epidemiológico dos idosos infectados por dengue no município revela uma maior suscetibilidade na faixa etária de 60 a 80 anos, com predomínio de casos no público feminino, possivelmente devido a

fatores sociais e comportamentais. Observou-se um aumento dos casos em 2019 a 2024, com exceção de 2021, quando a redução pode estar associada às medidas de isolamento social adotadas durante a pandemia de COVID-19. Fatores climáticos e urbanos influenciam a disseminação, exigindo políticas de saúde focadas em educação, prevenção e fortalecimento da infraestrutura hospitalar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO, K. N. de; MOMBELLI, D. M.; CASTRO, E. C. de; FERRARI, G. H.; SILVA, M. F. C. da; CAPORAL, M. R. Dengue: perfil e incidência de casos de uma doença de notificação compulsória em uma região do Oeste do Paraná no ano de 2022. **Research, Society and Development** [Internet], v. 12, n. 11, e74121143727, 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/43727/35144/460099>. Acesso em: 12 set. 2024.

CHAGAS, G. C. L.; RANGEL, A. R.; NORONHA, L. M.; VELOSO, F. C. S.; KASSAR, S. B.; OLIVEIRA, M. J. C.; et al. Fatores de risco para mortalidade em pacientes com dengue: uma revisão sistemática e meta-análise. **Tropical Medicine and International Health**, v. 27, n. 8, p. 656-668, 2022.

GUZZI, B. F. B.; ARAUJO, M. J.; CALEMES, E. B.; BRONHARO, T. M.; KAWAI, J. G. C. Perfil epidemiológico da dengue de 2017 a 2022 na região noroeste do estado de São Paulo. BEPA - **Boletim Epidemiológico Paulista** [Internet], 2024. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/biblio-1567236>. Acesso em: 1 out. 2024.

HÖKERBERG, I. H.; KOHN, F.; SOUZA, T. S.; PASSOS, S. R. L. Clinical profile of dengue in the elderly using surveillance data from two epidemics. **Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine**, v. 55, p. e0290–2021, 2022.

JUNIOR, J. B. S.; MASSAD, E.; LOBAO-NETO, A.; KASTNER, R.; OLIVER, L.; GALLAGHER, E. Epidemiology and costs of dengue in Brazil: a systematic literature review. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 122, p. 521-528, set. 2022.

LEANDRO, C. dos S.; BARROS, F. B. de; CÂNDIDO, E. L.; AZEVEDO, F. R. de. Redução da incidência de dengue no Brasil em 2020: controle ou subnotificação de casos por COVID-19? **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, e76891110442, 2020.

MEDEIROS, H. I. R. de; MEDEIROS, I. L. de; SILVA, B. B. M. da; AGUIAR, C. E. R.; FERREIRA, F. E. de S.; FERNANDES, N. D.; et al. Perfil epidemiológico notificados dos casos de dengue no estado da Paraíba no período de 2017 a 2019. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 8, p. 57536-57547, 2020.

NGUYEN-TIEN, T.; DO, D. C.; LE, X. L.; DINH, T. H.; LINDEBORG, M.; NGUYEN-VIET, H.; et al. Risk factors of dengue fever in an urban area in Vietnam: a case-control study. **BMC Public Health** [Internet], v. 21, n. 1, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8028770/>. Acesso em: 27 set. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS); ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Alerta epidemiológico: dengue na região das Américas. **Washington**: OPAS/OMS, 16 fev. 2024. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/documentos/alerta-epidemiologico-aumento-casos-dengue-na-regiao-das-americas-16-fevereiro-2024>. Acesso em: 16 mar. 2024.

SCHULTS TEIXEIRA, L.; SANTOS MOTA, M.; TEIXEIRA OLIVEIRA, N. P.; BERALDO NEGREIROS, C.; MENDONÇA SILVA, B.; FERNANDES CORREIA, S.; et al. Perfil clínico-epidemiológico da dengue no município de Anápolis - Goiás entre os anos de 2016 a 2020. **Cogitare Enfermagem** [Internet], v. 27, p. 1-12, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/PFwzMVPXhPNfGtJF6Gw4BzN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 set. 2024.

SINGH PARDAL, M.; NIMONKAR, R.; AHMED, S.; THOMBRE, R.; YADAV, A.; TELI, P. Rising trend of dengue in urban areas: A challenge. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 11, n. 10, p. 6416, 2022.

USO DE TESTES IN VITRO PARA AVALIAR MUTAÇÕES NOS GENE PCSK9 E LDLR NO DIAGNÓSTICO DA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

Crisanda Rayanne de Araújo Câmara¹; Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa²; Carlos Daniel Marcelino da Silva³; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha⁴; Maria Renata Apolinário Costa⁵; Fernanda Fernandes de Araújo⁶; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca⁷; Viviany Pollyana dos Reis Oliveira⁸; Antônio Alex de Lima Silva⁹

crisandacamara@gmail.com

Introdução: As variações nas concentrações plasmáticas de lipoproteínas estão diretamente associadas a aproximadamente 50% do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo dislipidemias e aterosclerose, ambas sendo causas primárias de mortalidade global em adultos. Além de fatores extrínsecos, como obesidade e hipertensão arterial, a hipercolesterolemia familiar (HF) representa um fator genético determinante que contribui significativamente para a morbimortalidade associada a essas condições, ressaltando a importância de uma abordagem eficaz para seu manejo clínico.

Objetivos: verificar na literatura as mutações mais frequentes nos genes LDLR e PCSK9, identificando seus polimorfismos para a HF. **Metodologia:** Esta revisão integrativa, teve a finalidade de avaliar artigos publicados entre 2020 e 2024, nos idiomas inglês, espanhol e português que apresentassem o uso de testes de in vitro como uma das formas de diagnosticar a HF de forma precoce. **Resultados e discussões:** O diagnóstico precoce da hipercolesterolemia familiar favorece um melhor prognóstico e minimiza o desenvolvimento de doenças cardiovasculares de forma tardia, sendo essas também mais graves com o avanço da dislipidemia. Assim, os estudos *in vitro* demonstraram a patogenicidade da variante G516V quando se explora o polimorfismo encontrado no gene PCSK9 que é um dos precursores dessa condição. Além disso, observou também que entre as variantes mais comuns associadas à HF estão no gene LDLR, que codifica o receptor de LDL. Entre elas, apenas a variante *rs1433099* foi previamente ligada ao aumento do LDL-c e a um maior risco de desenvolver doença arterial coronariana.

Conclusão: A revisão evidencia a relevância do diagnóstico precoce da HF, desempenhando um papel crucial na prevenção de complicações cardiovasculares graves, que se intensificam com o avanço da dislipidemia. Com isso, estudos genéticos, como a identificação de variantes patogênicas nos genes PCSK9 e LDLR, incluindo a variante G516V e *rs1433099*, fornecem *insights* importantes sobre os mecanismos moleculares envolvidos na elevação dos níveis de LDL-c e no aumento do risco de doença arterial coronariana. Dessa forma, a compreensão dessas variantes permite um manejo clínico mais eficaz, possibilitando intervenções terapêuticas personalizadas e estratégias de prevenção mais direcionadas.

Palavras-chave: Dislipidemia; Diagnóstico precoce; Polimorfismos genéticos.

Área Temática: Saúde coletiva

ESQUIZOFRENIA - AVANÇOS NO TRATAMENTO E QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES

Ian Marquez de Medeiros Costa¹; Ana Carolyne Portela²; Caroline Priscila Furlanetto; Gabriela Pires Santomé de Faria⁴; Marco Túlio da Silva Boni Filho⁵; Marcus Vinicius Moreira Barbosa⁶;

ianquez22@gmail.com

Introdução: A esquizofrenia é um transtorno mental complexo, o qual afeta milhões de pessoas, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Tal condição é caracterizada por sintomas psicóticos, como alucinações e delírios, a condição exige um tratamento precoce e eficaz. Nesse sentido, as abordagens terapêuticas incluem antipsicóticos, intervenções psicológicas e monitoramento rigoroso dos efeitos colaterais. A pesquisa subsequente explora as diretrizes atuais para o manejo da esquizofrenia, enfatizando a importância da adesão ao tratamento e a individualização das estratégias terapêuticas. **Objetivo:** Identificar na literatura científica os atuais tratamentos para a Esquizofrenia, avaliando sua eficácia, a fim de compreender seus efeitos na qualidade de vida dos pacientes. **Metodologia:** Foram realizadas buscas nas bases de dados PUBMED e MEDLINE, utilizando os descritores "SCHIZOPHRENIA" e "TREATMENT", utilizando o operador booleano AND, com a seleção de textos completos em inglês, de acesso gratuito, publicados nos últimos cinco anos. Como resultado, 1088 artigos foram encontrados na plataforma PUBMED e MEDLINE, focados principalmente no tratamento da esquizofrenia, dos quais apenas 10 atendiam aos objetivos da pesquisa. **Resultados E Discussão:** Estudos recentes mostram que novos antipsicóticos, como aripiprazol e lurasidona, são eficazes no tratamento da esquizofrenia, reduzindo efeitos colaterais. O manejo de pacientes grávidas é desafiador e requer colaboração entre psiquiatras e ginecologistas. A esquizofrenia também é um fator de risco para readmissão em dependentes químicos, necessitando de abordagens integradas. Novos medicamentos como brexpiprazol e cariprazina estão sendo utilizados em pediatria. O SEP-363856, um agonista de TAAR1 (receptor 1 associado a traços de amina) apresenta um mecanismo inovador, envolvendo a modulação dopaminérgica e glutamatérgica, relevante para distúrbios do sistema nervoso central. **Conclusão:** A necessidade de novas terapias para a esquizofrenia é de grande importância. O surgimento de psicofármacos modernos de melhor eficácia e com poucos efeitos adversos irá promover além da qualidade de vida, uma melhor adesão e esperança ao paciente. Os avanços no uso dessas medicações para gestantes deve ser bem elaborado, antipsicóticos como a quetiapina e a risperidona famosos na atualidade, podem ser prescritos para esse grupo, porém os riscos podem ser maiores que os benefícios, sendo necessário pela gestante, por exemplo, a interrupção do tratamento e possivelmente o retorno de queixas que haviam sido amenizadas ou até mesmo controladas, o que torna-se um tratamento de difícil manejo não só para essas gestantes, mas semelhante para crianças e dependentes químicos.

Palavras-Chave: Antipsicóticos, Esquizofrenia, Terapêutica

Área Temática: TEMAS LIVRES EM MEDICINA

DEMÊNCIA DE ALZHEIMER E CORRELAÇÃO COM DOENÇA DE PARKINSON

Ian Marquez de Medeiros Costa¹; Ana Carlyne Portela²; André Victor Reis Santos³; Angelly Bernardo de Sousa Filho⁴; Gabriela Pires Santomé de Faria⁵; Mariana Gomes de Lima⁶; Marco Túlio da Silva⁷; Marcus Vinicius Moreira Barbosa⁸;

ianquez22@gmail.com

Introdução: A Demência de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa que causa declínio cognitivo progressivo, caracterizada pela perda de neurônios devido a placas de amiloide- β e TAU fosforilada. A Doença de Parkinson (DP), a segunda mais comum, é marcada pela acumulação de corpos de Lewy, formados pela proteína alfa-sinucleína. Tais condições compartilham características e podem coexistir, com corpos de Lewy aparecendo em estágios avançados da DA, indicando inter-relação nos mecanismos que afetam a função cognitiva e motora. **Objetivo:** Examinar, por meio de uma revisão de literatura, como a Demência de Alzheimer e a Doença de Parkinson interagem, avaliando como uma patologia pode agravar o curso clínico da outra. **Metodologia:** O presente estudo refere-se a uma revisão sistemática, onde foi realizada uma busca na BVS, utilizando como descritor “Alzheimer Disease”, selecionando textos em inglês, completos e de acesso gratuito dos últimos cinco anos. Obteve-se o quantitativo de 528 artigos na base de dados MEDLINE, cujo assunto principal era DP em um estudo prognóstico, dos quais 9 artigos correspondiam ao objetivo da pesquisa. **Resultados e discussão:** Estudos mostram a interação entre células imunes inatas e adaptativas em doenças neurodegenerativas, como DP. O equilíbrio entre citocinas pró-inflamatórias é importante para controlar a inflamação crônica. A demência frontotemporal e a demência associadas com os corpos de Lewy são mais prevalentes em jovens que apresentam mais sintomas neuropsiquiátricos. A atrofia cerebral na DA mostra uma correlação mais forte com a patologia TAU do que com a beta-amiloide. A microglia é enfatizada pelo seu papel central nas doenças neurodegenerativas, mas não foi identificado um perfil claro de capacidade motora e cognitiva (CMI) específico para cada doença. Além disso, a etiologia da demência ainda é incerta, os Sintomas Neuropsiquiátricos (NPS) tendo inclusão nos delírios, alucinações e agitação, podendo estar ligados ao prognóstico da doença tanto no DA quanto no DP, indicando no futuro, a necessidade ou não de uma internação em casas de repouso, pois marcadores como a IL-6 e o TNF- α , estão associados comumente na neurodegeneração aliado aos os sintomas relatados anteriormente. **Conclusão:** Verifica-se que o bom regulamento da atividade inflamatória influencia diretamente no grau de estabilidade e evolução na DP. E que a proteína TAU, responsável pela união dos microtúbulos, que constituem a estrutura neuronal geralmente relacionada à fisiopatologia do Alzheimer, está diretamente interligada ao Parkinson. Além disso, ambas patologias apresentam atrofia cerebral.

Palavras-Chave: Demência, Doença de Parkinson, Doenças Neurodegenerativas

Área Temática: TEMAS LIVRES EM MEDICINA

PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM CRIANÇAS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Mirella Madeira Costa de Amorim¹; Sheylane Pereira de Andrade²

mirellamadeira@hotmail.com

Área Temática: Tema livre em nutrição

RESUMO

Introdução: A obesidade infantil emergiu como um dos principais problemas de saúde pública do século XXI, afetando milhões de crianças em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica essa condição como uma epidemia global, com um aumento alarmante em sua prevalência. No Brasil, cerca de 3,1 milhões de crianças são consideradas obesas, refletindo um cenário preocupante resultante de hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e fatores socioeconômicos. **Métodos:** A pesquisa foi conduzida com crianças da ala de pediatria de um hospital universitário, envolvendo uma amostra de 10% de um projeto de doutorado. Os dados antropométricos foram coletados após a assinatura do termo de concordância pelos responsáveis. A altura foi medida com um estadiômetro acoplado a uma balança, e o peso foi aferido com uma balança digital. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado e classificado segundo as curvas de escore-z da OMS (2007), excluindo crianças classificadas como magras ou eutróficas. **Resultados e Discussão:** Dos 41 participantes, 15 apresentaram IMC superior ao padrão de eutrofia, resultando em uma prevalência de 14,6% de obesidade. Esses dados são consistentes com a literatura, como evidenciado em estudos de Freitas et al. (2017) e Lobstein et al. (2015), que indicam que a obesidade infantil é uma preocupação global. Os resultados enfatizam a necessidade urgente de intervenções direcionadas que promovam hábitos saudáveis desde a infância, como programas de educação alimentar e campanhas de conscientização sobre a atividade física. **Conclusão:** A prevalência de obesidade infantil identificada na amostra destaca a importância de implementar intervenções multifacetadas. A promoção de estilos de vida saudáveis deve envolver escolas, famílias e políticas públicas, priorizando a educação nutricional e a atividade física. A construção de ambientes que favoreçam hábitos saudáveis é essencial para reverter a tendência crescente da obesidade infantil, garantindo que as crianças cresçam com saúde e qualidade de vida. O enfrentamento desse desafio requer um esforço coletivo contínuo, visando não apenas a redução dos índices de obesidade, mas também a formação de uma cultura de saúde sustentável.

Palavras-chave: Obesidade; Sobrepeso; Hábitos alimentares

1 INTRODUÇÃO

A obesidade infantil emergiu como um dos principais problemas de saúde pública do século XXI, afetando milhões de crianças em todo o mundo (CRN, 2021). A Organização

Mundial da Saúde (OMS) classifica essa condição como uma epidemia global, com um aumento alarmante em sua prevalência nos últimos anos (Ministério da saúde, 2022). No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que aproximadamente 3,1 milhões das crianças são consideradas obesas. Este cenário preocupante é resultado de uma combinação complexa de fatores, incluindo hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, fatores socioeconômicos, entre outros (Ministério da saúde, 2022; CAMPOS, 2023).

Entre as principais causas da obesidade infantil, destaca-se o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio, mas pobres em nutrientes essenciais. Esses alimentos, frequentemente promovidos em campanhas publicitárias direcionadas às crianças, contribuem para escolhas alimentares não saudáveis. Além disso, a falta de atividades físicas regulares, exacerbada pela vida urbana moderna, reduz significativamente o gasto calórico das crianças. A diminuição das brincadeiras ao ar livre e a substituição por atividades sedentárias, como assistir TV ou jogar videogame, são fatores críticos que aumentam o risco de sobrepeso e obesidade (LOPES, 2010; GODINHO, 2019; DAHMER, 2021; CAMPOS, 2023).

A prevenção da obesidade infantil requer uma abordagem multifacetada, que inclua não apenas a promoção de uma alimentação saudável e equilibrada, mas também a incentivação de atividades físicas, através, principalmente da conscientização dos jovens e responsáveis. O objetivo do presente trabalho é investigar prevalência de sobrepeso e obesidade infantil em um hospital universitário, evidenciando que abordar essa questão é de suma importância para a sociedade.

2. METODOLOGIA

2.1. AMOSTRAGEM

A presente pesquisa foi desenvolvida com crianças da ala da pediatria do Hospital universitário. A amostra foi composta por 10% da amostra total de um projeto de pesquisa de doutorado. Os dados foram coletados depois da assinatura do termo de concordância pelos responsáveis.

2.2. DADOS ANTROPOMÉTRICOS

A altura das crianças foi medida utilizando um estadiômetro acoplado a uma balança. As crianças foram posicionadas de maneira que seus calcanhares, nádegas, escápulas e parte posterior da cabeça estivessem em contato com a régua do equipamento. Para a

medição do peso, foi empregada uma balança digital, que possui uma capacidade máxima de 150 kg. As crianças foram pesadas olhando para frente, descalças e sem objetos nos bolsos. Em seguida, calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e, com o auxílio das curvas de escore-z da OMS (2007), as crianças foram classificadas em categorias como magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Aqueles classificados como magreza e eutrófia, foram descartados.

3. ANÁLISE DE DADOS

Para os resultados foi realizada a digitação das informações no software Stata® 14. Foram plotados em tabelas com média e porcentagem.

4. COMITÊ DE ÉTICA

As coletas de dados foram realizadas após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco com parecer nº 02767718.0.0000.5208.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados indicam que 15 das 41 crianças apresentaram IMC superior ao padrão de eutrofia, sendo classificadas como sobrepeso ou obesidade. A prevalência de 14,6% de obesidade observada na amostra é alarmante e se alinha a resultados de outros estudos na literatura. Por exemplo, Freitas et al. (2017) relataram que 12% das crianças em escolas públicas estavam obesas e 15% tinham sobrepeso, o que sugere que hábitos alimentares inadequados e a falta de atividade física são questões comuns que contribuem para o aumento desses índices. Além disso, a pesquisa de Lobstein et al. (2015) revela que aproximadamente 24% de crianças entre seis e 12 anos apresentam sobrepeso, reforçando que a obesidade infantil é uma preocupação global e não se limita a uma região ou população específica. Esses dados enfatizam a necessidade urgente de intervenções direcionadas, que promovam hábitos saudáveis desde a infância.

Programas de educação alimentar nas escolas e campanhas de conscientização sobre a importância da atividade física são algumas das estratégias que podem ser implementadas. Estudos demonstram que intervenções multidisciplinares, envolvendo

nutricionistas, educadores físicos e psicólogos, têm se mostrado eficazes na reversão dos índices de obesidade infantil (GODINHO et al., 2019).

Tabela 1 – Resultado das amostras incluídas no estudo, média e porcentagem do IMC

		Descartados	Sobrepeso	Obesidade
Amostra total	41	26	9	6
Média IMC (kg/m ²)	-	-	28,5	32,3
Porcentagem (%)	100	63,2	21,9	14,6

Fonte: Autores, 2024

6. CONCLUSÃO

Portanto, a análise dos dados coletados no presente artigo, revela uma preocupação significativa com a obesidade infantil, evidenciada pela prevalência de 14,6% de crianças obesas e uma parcela considerável com sobrepeso. Esses resultados, alinhados a estudos anteriores, ressaltam a urgência de abordar fatores como hábitos alimentares inadequados e sedentarismo, que estão contribuindo para esse aumento preocupante.

É essencial intervenções multifacetadas, envolvendo escolas, famílias e políticas públicas, com foco na promoção de estilos de vida saudáveis. Programas de educação nutricional e iniciativas que incentivem a atividade física devem ser priorizados, com a participação ativa dos pais e da comunidade. A construção de ambientes que auxiliem a promoção de hábitos saudáveis para reverter essa tendência e garantir que as crianças cresçam saudáveis e com qualidade de vida.

Diante dos resultados apresentado, conclui-se que o enfrentamento da obesidade infantil requer um esforço coletivo e contínuo, visando não apenas a redução dos índices de sobrepeso e obesidade, mas também a formação de uma cultura de saúde durante toda a vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, B. T. L. et al. Obesidade infantil na atualidade: fatores de risco e complicações futuras. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 5838–5845, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n2-111. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/58235>.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 2ª REGIÃO. Obesidade infantil: um problema de saúde pública. Disponível em: <https://www.crn2.org.br/noticia/view/95/obesidade-infantil-um-problema-de->

IMPACTO DO CONSUMO DE AÇÚCAR ADICIONADO NA SAÚDE PÚBLICA

Mirella Madeira Costa de Amorim¹; Ozienne Mayara Ferreira da Silva²

mirellamadeira@hotmail.com

Introdução: Estudos indicam que o excesso de açúcar na dieta está associado a uma série de problemas de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Com o aumento do consumo de alimentos processados e bebidas adoçadas, é fundamental a compreensão das consequências desse hábito alimentar e as possíveis resoluções para tal. **Objetivo:** Este trabalho visa analisar as evidências disponíveis sobre os efeitos do açúcar na saúde pública. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura nas bases de dados Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE/PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A busca por estudos foi realizada em outubro de 2024, utilizando os termos “consumo de açúcar”, “açúcar adicionado” e “saúde pública” associados ao operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão abrangeram estudos disponíveis nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados nos últimos cinco anos, artigo de pesquisa e *open access*. Foram excluídos os artigos duplicados, não originais e sem relação com a temática. **Resultados e Discussão:** Inicialmente, foram identificados 67 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, como idioma, data de publicação e relação com a temática, e exclusão de artigos duplicados ou não originais, a amostra final foi composta por 21 evidências científicas, que formaram a base da revisão. Os estudos analisados revelaram que a mudança nos padrões alimentares, caracterizada pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados ricos em açúcar e/ou gorduras, bem como o elevado consumo de bebidas adoçadas, está associada ao crescimento significativo dos casos de sobrepeso e obesidade. Essa situação, por sua vez, contribui para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares e o diabetes, o que demonstra uma grave questão de saúde pública em diversos países. Além disso, alguns estudos indicaram que muitos desses casos, e até mesmo mortes, poderiam ser evitados em um cenário hipotético sem o consumo de produtos com açúcar adicionado. **Conclusão:** Portanto, a presente revisão evidencia que o consumo excessivo de açúcar, especialmente por meio de alimentos ultraprocessados e bebidas adoçadas, tem um impacto significativo na saúde pública, contribuindo para o aumento dos índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. A evidência de que muitos desses problemas poderiam ser prevenidos em um cenário sem açúcar adicionado ressalta a urgência de políticas de saúde que promovam uma alimentação saudável e conscientizem a população sobre os riscos associados ao consumo de açúcar.

Palavras-chave: Bebidas adoçadas com Açúcar; Carga da doença; Doenças não transmissíveis

Área Temática: Vigilância em saúde

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE UMA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mirella Madeira Costa de Amorim¹

mirellamadeira@hotmail.com

Área Temática: Temas livre em nutrição

RESUMO

Introdução: A educação alimentar e nutricional (EAN) para crianças de cinco anos tem um papel crucial no desenvolvimento físico e cognitivo, uma vez que é nesta fase que se formam os primeiros hábitos alimentares. A promoção de uma alimentação equilibrada ajuda a prevenir problemas como obesidade, desnutrição e deficiências nutricionais. No entanto, os desafios incluem a resistência das crianças a novos alimentos, a preferência por opções menos saudáveis e a influência da mídia. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma ação de educação alimentar e nutricional desenvolvida por uma bacharela em Nutrição com crianças de cinco anos, em uma escola pública, para promover hábitos alimentares saudáveis e conscientização sobre a importância de uma alimentação equilibrada. **Método:** Este relato descritivo refere-se a atividades realizadas como parte das aulas práticas da disciplina de Saúde Coletiva de uma acadêmica de Nutrição da Universidade Maurício de Nassau. No primeiro encontro, foram feitas atividades de recorte e colagem, além de explicações teóricas sobre os diferentes tipos de alimentos (*in natura*, processados e ultraprocessados). No segundo encontro, o foco foi nos alimentos *in natura* e nas suas vitaminas e minerais, com atividades de jardinagem e ilustrações para reforçar o conteúdo. **Resultados:** Durante a experiência, constatou-se um aumento significativo do envolvimento e interesse das crianças por alimentos saudáveis, especialmente os *in natura*. A prática de jardinagem despertou curiosidade e entusiasmo, incentivando-as a cuidar das plantas e compartilhar com suas famílias. As crianças conseguiram identificar corretamente os diferentes tipos de alimentos e compreender a importância das vitaminas e minerais para o corpo, mostrando que o uso de atividades lúdicas e práticas pode ser eficaz na EAN. **Conclusão:** Conclui-se que a EAN para crianças de cinco anos é essencial para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, e a participação do nutricionista é indispensável nesse processo. O nutricionista orienta de forma científica e personalizada, prevenindo distúrbios alimentares e garantindo um crescimento saudável. A inclusão de atividades práticas e lúdicas nas escolas pode tornar a educação nutricional mais atraente e eficaz para as crianças, contribuindo para a construção de uma base sólida para a saúde futura.

Palavras-chave: Alimentação; Nutricionista; Criança.

1. INTRODUÇÃO

A educação alimentar e nutricional (EAN) para crianças de 5 anos desempenha um papel crucial no desenvolvimento físico e cognitivo. Nesta fase da vida, as crianças estão formando hábitos alimentares, tornando fundamental a promoção de uma alimentação

equilibrada e diversificada. A importância de escolher alimentos saudáveis ajuda a prevenir problemas como obesidade, desnutrição e deficiências nutricionais e, por isso, deve ser abordada para todas as idades (MOURA, 2023; ARAÚJO, 2017) .

Há algumas dificuldades dentro da EAN, principalmente com crianças, por apresentarem resistência a experimentarem novos alimentos, a preferência por opções menos saudáveis (como alimentos processados) e a influência da mídia, são obstáculos que pais e educadores enfrentam diariamente (ALCÂNTARA, 2019). Além disso, criar um ambiente que envolva a família e a escola em práticas alimentares saudáveis é essencial, mas pode ser complexo devido a fatores socioeconômicos (OLIVEIRA, 2008; SANCHEZ, 2023) . Superar esses desafios requer paciência, criatividade e estratégias lúdicas que tornem a educação nutricional atraente e eficaz para as crianças. Portanto, o objetivo do presente resumo é relatar a experiência da autora, enquanto bacharela em Nutrição, em uma ação de promoção da educação alimentar e nutricional (EAN) com crianças de cinco anos de idade, estudantes de uma escola pública.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo referente às atividades desenvolvidas nas aulas práticas em campo da disciplina de Saúde Coletiva, por uma acadêmica de Nutrição da Universidade Maurício de Nassau, realizada em parceria com uma escola pública localizada na cidade de Recife (PE). A ação foi realizada quinzenalmente durante um mês e envolveu o tema Educação Alimentar e Nutricional com crianças do pré-escolar de cinco anos de idade.

No primeiro encontro, foram realizadas atividades de recorte e colagem, acompanhadas por uma explicação teórica sobre os diferentes tipos de alimentos e a sua importância para a saúde. Após essa introdução, os alunos tiveram contato com exemplos de alimentos *in natura*, processados e ultraprocessados, e foram incentivados a identificar e dar exemplos de cada um.

No segundo encontro, o foco foi nos alimentos *in natura* e suas vitaminas e minerais. Este tema foi trabalhado através de ilustrações e práticas de jardinagem, onde as crianças tiveram a oportunidade de plantar sementes de vegetais. Durante a atividade, receberam uma explicação sobre o processo de crescimento dos vegetais e a importância de consumir alimentos ricos em nutrientes. Ao final, foram incentivadas a levar as plantas para casa e

compartilhar o que aprenderam com as suas famílias, promovendo o envolvimento familiar na educação alimentar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA EAN

Durante a vivência foi possível reafirmar a importância do profissional de nutrição dentro da EAN, principalmente para crianças, devido à sua capacitação para orientar, de forma científica e personalizada, sobre as necessidades nutricionais específicas dessa faixa etária (SILVA, 2023). Na idade abordada, as crianças estão em pleno desenvolvimento físico e cognitivo, e uma alimentação equilibrada é essencial para garantir o crescimento adequado, prevenir carências nutricionais e criar hábitos saudáveis que podem durar por toda a vida.

3.1. RELATO

Foi possível observar um maior envolvimento e interesse das crianças em relação aos alimentos saudáveis, especialmente os *in natura* por conta da prática na horta, atividade que gerou curiosidade e entusiasmo, incentivando-as a cuidar das plantas em casa e partilhar com suas famílias. Durante as atividades, muitas conseguiram identificar corretamente os diferentes tipos de alimentos, compreendendo a importância das vitaminas e minerais para o corpo.

4. CONCLUSÃO

Portanto, a conclusão é de que a educação alimentar e nutricional de crianças de cinco anos é um processo crucial para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis que podem perdurar por toda a vida. A participação do nutricionista é indispensável, pois ele oferece orientação especializada, promove a prevenção de distúrbios alimentares e atua de forma integrada com a família e a escola. Ao capacitar as crianças para fazerem escolhas alimentares conscientes e equilibradas, o nutricionista ajuda a construir uma base sólida para a saúde física e mental, garantindo um crescimento saudável e prevenindo problemas nutricionais no futuro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCANTARA, F. B. de; SILVA RODRIGUES, J. C. da; DA SILVA, K. K.; DOS SANTOS, M. C.; SILVA, T. M.; BERNI, A. L. A influência da mídia e publicidade na

alimentação de escolares: o papel da educação alimentar. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 13, p. e2005, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e1005.2019>.

ARAÚJO, A. L.; FERREIRA, V. A.; NEUMANN, D.; MIRANDA, L. S.; PIRES, I. S. C. O impacto da educação alimentar e nutricional na prevenção do excesso de peso em escolares: uma revisão bibliográfica. **RBONE - Revista Brasileira De Obesidade, Nutrição E Emagrecimento**, v. 11, n. 62, p. 94-105, 2017. Disponível em: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/494>.

MOURA, A. L. C. de. Food and nutrition education as strategy for the prevention of childhood obesity. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 9, p. e1512943100, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i9.43100>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/43100>.

OLIVEIRA, S. I. de; OLIVEIRA, K. S. Novas perspectivas em educação alimentar e nutricional. **Psicologia USP**, v. 19, n. 4, p. 495-504, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-65642008000400008>.

SANCHEZ, A. G. da C.; LIMA, G. V.; FREITAS, F. M. N. de O.; LOBO, R. H. The importance of nutritional education for the development of the child in the preschool phase. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 12, p. e121121243977, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i12.43977>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/43977>.

SILVA NETO, J. G. da; CARVALHO CARNEIRO CAVALCANTE, S. K.; CARDOSO DE BRITO, A.; FRANÇA ROCHA, A. de; SOUSA DA COSTA OLIVEIRA, N. M.; DESTERRO CLAUDINO RODRIGUES, M. do; FREITAS SANTOS, J. A. Importância do nutricionista em ações de educação alimentar e nutricional no âmbito escolar. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 4, n. 4, p. e443030, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47820/recima21.v4i4.3030>.

DIETAS VEGANAS E O IMPACTO NA SAÚDE INTESTINAL: UMA REVISÃO

Mirella Madeira Costa de Amorim¹; Ozienne Mayara Ferreira da Silva²

mirellamadeira@hotmail.com

Introdução: A microbiota intestinal humana é um ecossistema complexo, composto por uma ampla diversidade de microrganismos que desempenham um papel essencial na saúde e no bem-estar. Diversos fatores, como hábitos alimentares, idade, uso de probióticos e prebióticos, além de intervenções médicas, como o uso de antibióticos, podem afetar a composição e a função dessa microbiota. Um campo de pesquisa em expansão está explorando como a dieta vegana interage com a microbiota intestinal, uma vez que padrões alimentares baseados em plantas têm demonstrado impactar significativamente a diversidade microbiana e suas funções metabólicas. **Objetivo:** Fornecer uma atualização sobre as dietas veganas e explorar a influência de seus componentes na microbiota intestinal e na saúde humana. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi utilizada a base de dados PubMed, com os termos “plant-based”, “health” e “intestine”, ligados pelo operador booleano “AND”. Foram incluídos estudos realizados nos últimos cinco anos e em todos os idiomas, sendo excluídos aqueles que não faziam parte da temática. **Resultados e discussão:** Dos 181 resultados encontrados, apenas 9 se mostraram relevantes para a temática. Os estudos indicam que a dieta vegana pode contribuir para a melhora da saúde intestinal e para a prevenção de doenças metabólicas, principalmente quando comparada às dietas onívoras. Essa melhora está relacionada ao aumento da diversidade microbiana e à ingestão de nutrientes benéficos presentes em alimentos à base de plantas. No entanto, reconhecer os desafios associados a essa dieta é importante. Potenciais deficiências nutricionais, como a falta de vitamina B12, ferro e ácidos graxos ômega-3, podem comprometer a saúde a longo prazo, especialmente em populações vulneráveis. É importante considerar, também, que muitos estudos ainda são preliminares, e há a necessidade de investigações mais robustas e abrangentes que explorem as interações entre a dieta vegana, a microbiota intestinal e a saúde em diferentes grupos populacionais. **Conclusão:** A revisão da literatura indica que as dietas veganas podem beneficiar a saúde intestinal, ao promover uma microbiota mais diversa em comparação com dietas onívoras. No entanto, a lacuna na pesquisa destaca a necessidade de mais estudos para entender completamente os impactos das dietas à base de plantas. Assim, embora ofereçam vantagens, é essencial que as dietas veganas sejam bem planejadas para garantir benefícios à saúde.

Palavras-chave: Microbiota intestinal; Dieta vegana; Plant-based.

Área Temática: Tema livre em nutrição

ABORDAGEM DA ANEMIA FALCIFORME NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Mirella Madeira Costa de Amorim¹; Ozienne Mayara Ferreira da Silva²

mirellamadeira@hotmail.com

Introdução: A anemia falciforme (AF) é uma doença genética hematológica crônica que resulta na produção de hemoglobina anormal, levando à deformação das hemácias em forma de foice. Essa alteração provoca diversos problemas de saúde, incluindo dor, infecções frequentes, entre outras complicações. A atenção primária à saúde é essencial no diagnóstico precoce, manejo eficaz e acompanhamento contínuo dos pacientes com anemia falciforme, com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida. A promoção de cuidados integrados e a educação em saúde são fundamentais para capacitar os pacientes e suas famílias a lidarem com a doença de forma mais eficaz. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a abordagem do AF na atenção primária à saúde, destacando as formas de diagnóstico e tratamentos, assim como os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde nesse contexto. **Metodologia:** A presente revisão sistemática de literatura foi realizada com buscas nas bases de dados SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A pesquisa foi conduzida em setembro de 2024, utilizando os termos "anemia falciforme" e "atenção primária". Foram incluídos estudos que abordam a atuação da atenção primária no diagnóstico, possíveis desafios e acompanhamento da AF, publicados nos últimos cinco anos. Os estudos duplicados e aqueles que não atenderam aos critérios estabelecidos foram descartados. **Resultados e Discussão:** Foram selecionados 11 artigos, os mesmos demonstraram importantes informações sobre a atuação da atenção primária na abordagem da anemia falciforme (AF). A maioria dos artigos destaca a importância da triagem neonatal para o diagnóstico precoce da AF, permitindo intervenções preventivas que podem reduzir complicações futuras, como crises e infecções. Dentro da atenção primária, os profissionais de saúde são treinados não só para identificar e tratar crises, gerenciar a dor e orientar sobre o uso de medicamentos, mas também capacitar pacientes e familiares a reconhecerem sinais de alerta e a implementarem práticas de autocuidado, porém a falta de recursos, a escassez desses profissionais e a necessidade de maior conscientização sobre a anemia falciforme foram mencionadas como principais desafios enfrentados. **Conclusão:** A atenção primária tem um papel crucial na gestão da anemia falciforme, contribuindo para o diagnóstico precoce, manejo eficaz e acompanhamento contínuo dos pacientes. Por meio de uma abordagem integrada, é possível auxiliar na qualidade de vida dos indivíduos portadores de AF. O fortalecimento das capacidades da atenção primária e a superação dos desafios identificados são fundamentais para garantir cuidados adequados e efetivos para essa população.

Palavras-chave: Anemia falciforme; Atenção à saúde; Estratégias de saúde nacionais.

Área Temática: Saúde coletiva

BENEFÍCIOS DO BANHO NO LEITO A SECO PARA PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E EM CUIDADOS PALIATIVOS

Camilly Benatti¹; Fernanda Schueda²; Kátia Renata Antunes Kochla³;

camilly.benattig@gmail.com

Área Temática: Temas livres em enfermagem.

RESUMO

Objetivo: Relatar a experiência vivenciada do uso do banho no leito a seco em pacientes em cuidados paliativos em um Hospice localizado na cidade de Curitiba-PR e em uma Unidade de Terapia Intensiva na região metropolitana de Curitiba-PR.

Metodologia: relato de experiência realizado a partir das vivências adquiridas durante a participação em uma liga acadêmica, com atividade numa instituição denominada Hospice, na cidade de Curitiba-PR e uma visita técnica na Unidade de terapia Intensiva coronária, localizada na cidade de Campina Grande do Sul-PR. A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e setembro e utilizou um diário de campo. Os dados foram descritos respeitando as seguintes etapas: a) as necessidades do uso do banho a seco em pacientes na terminalidade e terapia intensiva; b) observação dos benefícios para a equipe de enfermagem e paciente **Resultados:** Observou-se uma nova percepção sobre a institucionalização do banho no leito descartável (BLD) em diversas estratificações, com benefícios para o trabalho exercido pela equipe de enfermagem e serviu como um viés de conforto facilitado para pacientes que possuem seu autocuidado prejudicado em certo nível. A diminuição do esforço físico, tempo, instabilidade hemodinâmica, riscos de infecções, além do custo-benefício foi observado entre as outras formas de banho. **Considerações finais:** em sequência a observações e pesquisas sobre o tema, concluímos que a partir da avaliação da enfermagem ao paciente de forma singular, a utilização do método é a melhor opção em pacientes paliativos e na terapia intensiva.

Palavras-chave: Autocuidado; Banho no leito descartável (BLD); Cuidados intensivos; Enfermagem; Paliatividade.

1 INTRODUÇÃO

Diante do desenvolvimento de uma patologia ameaçadora de vida, inicia-se o processo com cuidados paliativos na prática clínica, que busca alterar o curso de progressão da enfermidade viabilizando uma cura definitiva ou periódica. A partir do momento do diagnóstico os cuidados se convertem em um acompanhamento conjunto com a linha curativa, sendo disponibilizados para o início da realização do cuidado, diferentes recursos terapêuticos que permitem um possível manejo dos sintomas apresentados pelo paciente (INCA; Ministério da Saúde, 2022)

A enfermagem exerce importante influência na realização da assistência dos cuidados básicos humanos pautados nas necessidades humanas fisiológicas, que permite manter a dignidade e o conforto do paciente durante o seu processo de adoecimento. Esta profissão busca ao longo da terminalidade, entregar medidas que visem o conforto através da atenção às suas necessidades físicas, desejos e anseios. Nestes são incluídas as demandas que o corpo carece, como a realização da higiene, que possibilita manter os pacientes limpos e confortáveis (Marques, Moreira, Nóbrega, 2008).

Um dos benefícios do banho no leito convencional (BLC) é comprovado cientificamente pois os movimentos e a fricção que são exercidos podem estimular as terminações nervosas periféricas e a circulação sanguínea, o que promove o relaxamento e o conforto. Quando se trata de pacientes acamados, o banho é dado no leito, técnica que deve ter prévio planejamento e organização dos materiais, sendo necessário também que sejam seguidos todos os passos instituídos (Lobo, Saraiva, 2017). O Banho no Leito simplesmente se define pela higienização da pele, técnica que possibilita reduzir os riscos de infecção e proporciona ao uma sensação de relaxamento (Lobo, Saraiva, 2017).

Assim, considerando que o paciente em cuidados paliativos, com déficit no autocuidado, necessita de conforto e auxílio e, depende dos cuidados de enfermagem, a partir de nossa experiência como alunas em uma Liga acadêmica, observamos a necessidade de melhorias e avaliação no cuidado da higiene utilizando o banho a seco em pacientes dependentes em cuidados paliativos.

Desta maneira, a questão que norteou esta pesquisa foi: Quais os benefícios do banho a seco em nossa vivência na liga acadêmica de cuidados paliativos e na observação do procedimento em uma Unidade de Terapia Intensiva em pacientes dependentes? E teve como objetivo relatar a experiência vivenciada do uso do banho no leito a seco em

pacientes em cuidados paliativos em um Hospice localizado na cidade de Curitiba-PR e em uma Unidade de Terapia Intensiva na região metropolitana de Curitiba-PR.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo do tipo relato de experiência sobre a implementação do uso do banho no leito descartável (BLD) em pacientes internados em terapia intensiva e em uma unidade de cuidados paliativos. A primeira instituição, é um Hospice, localizado no município de Curitiba-PR. Esta atualmente realiza atendimentos de SUS e convênios de saúde, possui uma estrutura com ambulatório, pronto atendimento e 26 leitos, sendo a primeira unidade voltada especificamente a cuidados paliativos da região Sul do Brasil. A proposta teve origem nas vivências experienciadas durante a participação em uma Liga Acadêmica durante o período de junho de 2022 a abril de 2023, de forma voluntária, foi possível adquirir conhecimentos práticos e teóricos relacionados aos cuidados de enfermagem na paliatividade aplicados na Instituição.

E com o intuito de conhecer ainda mais sobre a temática, buscamos uma oportunidade de presenciar mais uma experiência da equipe de enfermagem no uso do banho de leito a seco. A visita foi em uma instituição hospitalar localizada em Campina Grande do Sul-PR, composta por diversos setores. O nosso interesse foi a unidade de terapia intensiva coronariana, composta por 10 leitos e tem padronizado o banho no leito a seco.

A coleta referida foi realizada na presença dos profissionais da equipe de enfermagem, durante a visita nas Unidades, este momento foi acompanhado pelas enfermeiras. Utilizamos um diário de campo com anotações voltadas para a observação do procedimento do banho de leito a seco em pacientes internado na Unidade de Terapia intensiva e no Hospice.

Portanto, para compreensão do relato optou-se por organizar a descrição em momentos sequenciais: a) as necessidades do uso do banho a seco em pacientes na terminalidade e terapia intensiva; b) observação dos benefícios para a equipe de enfermagem e paciente; c) considerações finais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao urgir a identificação de um paciente que tem necessidades de cuidados gerais que devem ser entregues pela equipe de enfermagem dentro da paliatividade e da complexidade de estar internado na Unidade de Terapia Intensiva e Hospice, um viés surgiu como método de estudo, através da observação das diferentes práticas realizadas para aplicar a higiene do paciente.

Sendo assim, ao buscar atualizações bibliográficas relacionadas ao tema nos deparamos com a escassez de publicações, que interferiu no método de pesquisa inicialmente desejado, mas ainda nos possibilitou o desenvolvimento do projeto em um novo modelo.

O interesse do estudo emerge em consequência da vivência adquirida durante o período de participação na Liga Acadêmica, que ofertou diversos conhecimentos ligados a paliatividade na terminalidade e, permitiu observar a realização das atividades aplicadas pela equipe de enfermagem.

Um ponto relevante foram os cuidados de higiene entregues aos pacientes da ala de internação do Hospice, dando continuidade da busca pelo tema através da visita na Unidade de Terapia Intensiva. Como estudantes da área responsável pelo cuidado, também despertou o estudo da relevância da atividade para a equipe.

Por conseguinte, ao início de nossa atividade como ligantes no setor de internação, nos foi apresentado todo um processo de humanização, tanto de aplicação para o paciente quanto para a família, sendo ofertado para aquele toda uma avaliação multiprofissional diária, que altera o curso de escolhas dos cuidados que devem ser entregues. Dentre as análises construídas pela equipe, inclui-se a de enfermagem, que acolhe a singularidade e disponibiliza uma perspectiva holística sob o paciente, considerando seu bem-estar biopsicossocial, principalmente visando a efetividade do planejamento da prescrição de cuidados de enfermagem, que inclui o autocuidado, higiene, dispositivos e possíveis riscos.

No momento em que o paciente começa a apresentar um déficit na realização de seus próprios cuidados, principalmente de sua higiene, a melhor via de adaptação deve ser buscada pelo enfermeiro responsável, para o direcionamento da ação a ser aplicada pela equipe, servindo de investigação os fatores prejudiciais apresentados à autonomia do mesmo e considerando suas possíveis dificuldades. Em consequência foi possível a estratificação desses achados que permitem a tomada de decisão para o diagnóstico e

realização de sua higiene, através da observação da mobilidade prejudicada, dores, desejos, baixo nível energético ou de consciência.

A partir da visita técnica realizada na unidade de terapia intensiva coronária, nos foi elucidado um outro método de definição da realização do modelo de banho, visto que os pacientes acomodados no setor são especificamente cardíacos e possuem risco de instabilidade oxi-hemodinâmica. Desta maneira, a instituição estabeleceu um protocolo da aplicação do banho a seco no leito, baseado no manuseio mínimo, redução de custo e otimização do tempo.

Sendo assim, o material utilizado é composto por dois pacotes de lenços umedecidos para cada paciente, as embalagens individualmente possuem 8 unidades e são utilizadas separadamente para cada região do corpo, possuem uma solução emoliente constituída por componentes que promovem além da higiene a hidratação da pele, sem a necessidade de secagem e uso de outros tipos de hidratante. Para a entrega de uma aplicação mais aconchegante é realizada o aquecimento dos lenços.

Conforme as últimas recolhas de informações, notou-se que a preparação, realização e finalização do processo do banho consistiu na mesma base de aplicação nas duas instituições. Tendo sua sistematização entregue em:

1. Primeira etapa: Separação e organização de todos os materiais, lençóis, travessa, material impermeável, equipamento de proteção individual, lenços a serem utilizados para o paciente e a partir da verificação de suas necessidades, a inclusão de utensílios para troca de curativo e fralda descartável.
2. Segunda etapa: Isolamento do leito com o uso de biombos, vestimenta da equipe com os EPI'S, retirada dos trajés do paciente e uso de lençol para cobertura do mesmo evitando a exposição desnecessária.
3. Terceira etapa: Início do banho, seguindo a sequência céfalo podálico, deixando a região íntima para a realização final, ao lateralizar o paciente para a higiene, também já é realizada a troca de lençol, travessa e material impermeável.
4. Quarta etapa: Troca de curativos e fralda descartável;
5. Quinta etapa: Organização geral do paciente, leito e descarte dos materiais utilizados.
6. Sexta etapa: Posicionamento do paciente de uma maneira confortável e segura.

Os pacientes na unidade de terapia intensiva durante a observação mostraram-se resistentes, visto que a comodidade que o banho de aspersão gera envolve toda uma sensação de conforto e alívio, além de estar diretamente ligada a uma questão cultural,

sendo parte de um costume individual que é quebrado pela nova condição que agora o acomete. Observou-se que grande parte da relutância dos pacientes se acentua devido o contato excessivo ao ser manuseado, a exposição sentida, gerando ao mesmo uma situação de constrangimento.

Entretanto, durante a realização no centro de internação oncológico, percebe-se uma maior satisfação devido às suas condições serem de maior dependência, pois o banho seco possibilita menor esforços e reduz sensações dolorosas.

Em relação aos benefícios identificados para a equipe, observamos diversas organizações facilitadas, já que é necessário o uso de tantos materiais como toalhas, bacias e itens de higiene pessoal, além da verificação da quantidade adequada de água que deve ser utilizada e sua temperatura ideal. Estes facilitadores impactam diretamente no tempo gasto para realização dessa atividade, visto que influencia na sistematização desse processo devido a diminuição do período de aplicação.

Deste modo, a partir do uso de menos materiais e redução de tempo, um desgaste menor de força física da equipe, visto que com o banho a seco no leito não se faz necessário entregar diversas movimentações tanto para a higienização quanto para o enxague e secagem do indivíduo, dessa forma mantendo por um menor tempo o apoio braçal durante a mudança de decúbito do paciente.

Tendo em vista um impasse enfrentado pela equipe que dificulta a aplicação da mobilidade necessária, os dispositivos utilizados pelos pacientes se tornam parte desta descrição, sendo eles aparatos básicos, como um acesso venoso periférico, curativos simples ou dispositivos invasivos, como cateteres, ventilação invasiva, sondas, entre outros, o que delimita uma movimentação meticulosa.

Diante do exposto, o banho a seco teve destaque pelo menor manejo do paciente, dessa forma podendo evitar extubação, desconexão, tracionamentos, deslocamentos de dispositivos e infecções relacionadas à assistência à saúde.

A partir da vivência em ambos os locais pudemos obter um vasto conhecimento de um assunto que a princípio se apresentava com uma estrutura básica do cotidiano, mas que a partir da iniciativa do estudo foi possível construir um saber amplo que elucidou o “tomar banho” como uma pauta de desenvolvimento marcante e de complexidade, tanto nos entregando a questão fisiológica, quanto demarcando a importância emocional que ele carrega.

Considerando o objetivo de encontrar as vantagens do banho descartável o Manual de Cuidados Paliativos (Ancp, 2017) nos apresenta que a dor define-se como uma das principais condutas ao lidar com esse paciente, visto como um sintoma delicado e que se torna um viés importante durante sua avaliação. Sendo assim, confere-se que através da reflexão sobre a assistência mais benéfica para o mesmo a atenção a suas condições limitantes investem em um procedimento menos doloroso (Moller, Magalhães, 2015).

Tendo em vista que o banho é um procedimento de rotina da equipe de enfermagem, este apresenta a necessidade de uma interação de profissional X paciente voltada em uma aplicação segura para ambos. Diante disso, percebe-se que durante a prática, o contato entre as partes incide na satisfação mais promissora do paciente, como uma atividade de trabalho intensa de aplicação física do técnico, também surge determinada colaboração positiva para o profissional durante a execução da movimentação (Toledo, Salgado, Souza, Brinatti,, Januário, Ercole, 2020).

Pesquisa apresentou que o banho no leito a seco foi considerado mais rápido que o banho no leito tradicional, teve uma duração média de 20,0 minutos (18,2 – 21,9) e o banho tradicional, 30,0 minutos (27,9 – 32,2)” (Ravelli, Abbas, 2021). Convém ressaltar que além do menor ciclo de aplicação influenciar na diminuição do esforço físico da equipe, pacientes em cuidados intensivos que permaneçam molhados por um período exagerado de exposição no ambiente hospitalar, tendem a desenvolver uma instabilidade hemodinâmica. Desta maneira, um tempo menor do banho descartável se considera um dos pontos de vantagem (Toledo, Salgado, Souza, Brinatti, Januário, Ercole, 2020).

Em relação às cargas microbianas da pele, o BLD apresenta 90% de eficácia em pacientes hospitalizados em comparação à do grupo controle. Essa eficácia foi de 20% para o BLC, uma vez que este colonizou 80% dos participantes” (Bocchi, Mondelli, Martin, Sobrinho, 2018), isso se dá em decorrência da utilização contínua da mesma compressa, dos materiais utilizados (bacias, itens de higiene pessoal, toalha) servindo como um meio propício de fômite.

Portanto, como o BLD tem o uso de solução emoliente que hidrata, não necessita de secagem e podem ser descartados após o uso, mantendo a diminuição do risco de desenvolvimento de microbactérias e contaminação cruzada nas unidades em que se há a implementação do mesmo. (Paulela, Bocchi, Mondelli, Martin, Sobrinho, 2018).

Ademais, ressaltando a prevalência da atividade em instituições hospitalares, incide-se a análise da relevância do custo-benefício que o banho a seco propõe, tendo

através de pesquisas desenvolvidas a vantagem sob o valor de compra e realização em comparação ao modelo tradicional no leito. (Ravelli, Abbas, 2021)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da coleta de análises realizadas para obter diferentes perspectivas para a realização do estudo, nos foi possível absorver e construir a conclusão de que a partir da avaliação adequada da enfermagem, se pode haver a entrega de um maior conforto e segurança aos pacientes com déficit do autocuidado ou riscos de instabilidade.

Com o foco principal nos benefícios para a equipe de enfermagem, observamos diversas estratificações, como a diminuição do esforço físico devido ao menor tempo e movimentação do paciente, a afecção que pode ocorrer em um meio hospitalar também se torna um ponto de menor incidência de contaminação, em virtude ao uso individual dos lenços umedecidos, evitando uma possível infecção relacionada a assistência à saúde e gerando assim um meio de cuidado facilitado a ser entregue pelos profissionais que pode vir a ser implementado nas instituições.

Como pesquisadoras do assunto, relatamos a escassez de informações de um tema tão relevante que possui aplicação primordial e cotidiana da equipe de enfermagem. Dessa forma sugerimos novos estudos que pautem a atividade como sinônimo significativo de pesquisa científica, para que a enfermagem construa um corpo de conhecimento, tornando possível que as instituições, pacientes e equipe sejam beneficiadas com o avanço do mesmo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Railda *et al.* **Cuidados Paliativos para Profissionais de Saúde: Avanços e Dificuldades. Psicologia: Ciência e Profissão**, [S. l.], p. 1-16, 16 dez. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-370300323847>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. **A Avaliação do Paciente em Cuidados Paliativos: Cuidados paliativos na prática clínica**. Rio de Janeiro: [s. n.], 2022. 286 p. v. 1. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/avaliacao-do-paciente-em-cuidados-paliativos-cuidados-paliativos-na-pratica>

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. **Manual de Cuidados Paliativos ANCP**. 2. ed. rev. e atual. [S. l.: s. n.], 2012. 592p. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-cuidados-paliativos-ANC.pdf>

FONTELLES, Mauro *et al.* **METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA: DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE PESQUISA**. Rev. para. med, PARA, p. 5-7, 23 jun. 2009. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-588477>

LÔBO, Clariane *et al.* **IMPORTÂNCIA DO PROCEDIMENTO BANHO NO LEITO PARA ATENDIMENTO EM ENFERMAGEM.** Revista Recien, SÃO PAULO, v. 7, p. 83-89, 15 jul. 2017. Disponível em: <https://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/download/138/141>

MARQUES, DANIELA *et al.* **ANÁLISE DA TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS DE HORTA.** REVISTA DE ENFERMAGEM UFPE ON-LINE, [S. l.], v. 2, p. 482-487, 1 out. 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/5362>

MÖLLER, Gisele *et al.* **BED BATHS: NURSING STAFF WORKLOAD AND PATIENT SAFETY.** Texto & Contexto - Enfermagem, RIO GRANDE DO SUL, v. 24, p. 2-3, 1 jul. 2015.. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/LYZmW3VFVLSqfgxmpr46WWt/?lang=en>

PAULELA, Débora. **Eficácia do banho no leito descartável na carga microbiana: ensaio clínico.** Acta Paulista de Enfermagem, [S. l.], p. 2-4, 15 fev. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201800003>

RAVELLI, Daniel *et al.* **Banho no leito convencional versus seco: estudo dos custos envolvidos.** In: 30º ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 10º ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR. 2021. MARINGÁ. Disponível em: <http://www.eaic.uem.br/eaic2021/portal/index.php?op=trabalhos&pagina=18>

TOLEDO, LUANA. **Efeitos do banho no leito a seco e tradicional sobre parâmetros respiratórios: estudo piloto randomizado.** REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM, [S. l.], p. 1-4, 1 jun. 2020. Disponível: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/G4mNDsGpkvv5zGbKBMmDYtf/?lang=>

CANNABIS MEDICINAL: UM ALIADO NO TRATAMENTO DE SINTOMAS RELACIONADOS À QUIMIOTERAPIA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato²; Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

dhiegomedicina@gmail.com

Introdução: O câncer permanece como uma das principais causas de mortalidade global, caracterizando-se por sua complexidade e multifatorialidade. Os tratamentos tradicionais, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, embora essenciais, frequentemente acarretam efeitos colaterais significativos, como náuseas, vômitos, dor crônica, neuropatia periférica e perda de apetite. Esses efeitos impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes, levando-os a buscar alternativas para minimizar o sofrimento. Nesse cenário, a cannabis medicinal surge como uma opção promissora, evidenciando um potencial significativo no alívio dos sintomas associados à quimioterapia. A planta, rica em canabinóides, interage com o sistema endocanabinoide, modulando processos como percepção da dor e resposta imunológica. **Objetivo:** Sintetizar evidências sobre a eficácia e segurança do uso da cannabis como terapia adjuvante no alívio dos efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes oncológicos. **Metodologia:** Esta revisão integrativa da literatura seguiu seis etapas: definição do tema, critérios de inclusão e exclusão, identificação dos estudos selecionados, categorização, discussão dos resultados e apresentação da revisão. Foram analisados artigos publicados entre 2019 e 2024, com descritores como "*Cannabinoids*", "*Chemotherapy*", "*Cancer*" e "*Adverse Effects*", nas bases de dados *PubMed* e *BVS*. Os critérios de inclusão exigiam que os artigos fossem em inglês, espanhol ou português, abordassem o uso da cannabis no tratamento da Doença de Alzheimer, e que o texto completo estivesse acessível online. Aplicaram-se também alguns critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Ao final, foram selecionados 16 artigos relevantes. **Resultados e Discussões:** A análise dos 16 artigos revelou benefícios significativos associados ao uso de canabinóides, especialmente no alívio da dor neuropática induzida por quimioterapia, a maioria dos estudos indicando eficácia. A redução da hipersensibilidade e outros sintomas da neuropatia periférica foram mencionados em boa parte das pesquisas, sugerindo melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Contudo, uma taxa considerável dos artigos levanta preocupações sobre interações medicamentosas entre canabinóides e agentes quimioterápicos, indicando a necessidade de cautela. Além disso, a evidência sobre o impacto dos canabinóides na caquexia e no apetite mostrou-se menos robusta, com estudos indicando que os resultados eram de baixa qualidade. **Conclusão:** Embora a cannabis medicinal mostre potencial para manejar sintomas da quimioterapia, é essencial que pesquisas futuras se concentrem na segurança e eficácia dessa terapia em oncologia. Encontrar um equilíbrio entre benefícios e riscos dos canabinóides é crucial para otimizar o tratamento, permitindo que a cannabis se torne uma terapia adjuvante eficaz e segura.

Palavras-chave: Canabinóides; Quimioterapia; Câncer; Efeitos Adversos.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

VALVULOPATIAS E DOENÇA REUMÁTICA: UM ESTUDO DA INTERCONEXÃO PATOLÓGICA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato², Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

Introdução: A febre reumática, comum em países em desenvolvimento, resulta de infecções estreptocócicas e pode causar valvulopatias, como estenose e insuficiência valvar. Essas complicações aumentam a morbidade e mortalidade, especialmente em crianças e jovens. A detecção precoce e o tratamento eficaz são cruciais para prevenir danos cardíacos. **Objetivo:** Explorar a interconexão patológica entre a doença reumática e as valvulopatias, destacando a importância da abordagem preventiva e terapêutica na prática clínica. **Metodologia:** Este estudo adota uma abordagem metodológica qualitativa, consistindo em uma revisão de literatura abrangente. Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2024 nas bases de dados *PubMed* e *Scielo*, utilizando palavras-chave como "Doenças das Valvas Cardíacas", "Doenças Reumáticas", "Febre Reumática" e "Infecções Estreptocócicas". Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam a relação entre essas condições, estudos que descreviam os mecanismos patológicos e dados sobre a prevalência de valvulopatias em pacientes com doença reumática. Aplicaram-se também critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Os 13 artigos selecionados foram analisados quanto à qualidade metodológica, e as informações foram extraídas para compor a discussão dos resultados. **Resultados e Discussões:** A revisão da literatura destaca que a febre reumática continua a ser uma causa significativa de valvulopatias, especialmente em regiões com acesso limitado a tratamentos adequados. A válvula mitral é a mais afetada, com estenose e regurgitação mitral sendo comuns, enquanto a válvula aórtica também pode sofrer comprometimento, exigindo intervenções cirúrgicas em casos avançados. A triagem precoce em populações em risco é crucial, pois a identificação e tratamento de infecções estreptocócicas podem reduzir a incidência de valvulopatias. O manejo inclui o uso de antibióticos profiláticos para prevenir novas infecções e complicações cardíacas. Uma abordagem multidisciplinar com acompanhamento regular de cardiologistas e reumatologistas é essencial para garantir um tratamento eficaz e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A educação em saúde é fundamental na prevenção da febre reumática, enfatizando a importância do tratamento das infecções respiratórias e a adesão ao tratamento profilático. **Conclusão:** A relação entre valvulopatias e doença reumática é grave. A identificação precoce e o manejo eficaz da febre reumática são essenciais para prevenir valvulopatias, junto com a educação e políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Doenças das valvas cardíacas; Doenças reumáticas; Febre reumática; Infecções estreptocócicas.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

ANOSMIA NA COVID-19: MECANISMOS E EFEITOS NO NERVO OLFATÓRIO

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato², Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

Introdução: A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, emergiu como uma pandemia global em 2019, resultando em uma ampla gama de sintomas clínicos, incluindo manifestações respiratórias e neurológicas. A perda do olfato (anosmia) e do paladar (disgeusia) se destacam como características significativas da infecção. A anosmia é frequentemente relatada como um dos primeiros sinais clínicos da COVID-19, sugerindo que a infecção pode afetar diretamente o sistema olfatório, com o nervo olfatório desempenhando um papel crucial nesse processo. **Objetivo:** Analisar os mecanismos pelos quais o SARS-CoV-2 induz anosmia e discutir os efeitos dessa condição no nervo olfatório, além de explorar as implicações clínicas para pacientes que sofrem dessa disfunção. **Metodologia:** Para a realização deste estudo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados *PubMed* e *Scopus*. A pesquisa incluiu artigos publicados entre 2019 e 2024 que abordam a relação entre a COVID-19 e a anosmia, os mecanismos de infecção do nervo olfatório e suas implicações clínicas. As palavras-chave utilizadas foram "anosmia", "COVID-19", "Nervo Olfatório" e "SARS-CoV-2". Vale salientar que foram aplicados critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. A seleção dos artigos foi baseada na relevância, originalidade e qualidade metodológica, resultando em uma análise crítica de 15 estudos que foram incluídos neste trabalho. **Resultados e Discussões:** A anosmia é um sintoma comum em pacientes com COVID-19, frequentemente surgindo como um dos primeiros sinais da infecção. Essa condição resulta da infecção das células sustentadoras do epitélio olfatório pelo SARS-CoV-2, que utiliza o receptor ACE2. O vírus pode danificar as células olfativas, gerando inflamação local e sistêmica, o que compromete a função do nervo olfatório. A reabilitação olfatória se mostra uma terapia eficaz, ajudando muitos pacientes a restaurar a função olfativa. No entanto, a anosmia impacta a qualidade de vida, afetando a percepção do sabor e provocando efeitos psicológicos, como aumento de sintomas depressivos e ansiosos. Além disso, a perda do olfato pode persistir após a recuperação da infecção, tornando a reabilitação olfatória essencial para esses pacientes. **Conclusão:** A anosmia na COVID-19, ligada a mecanismos no nervo olfatório, pode ajudar no diagnóstico precoce. A reabilitação olfatória mostra-se promissora para restaurar o olfato e melhorar a qualidade de vida, com foco nos aspectos físicos e psicológicos.

Palavras-chave: COVID-19; Nervo Olfatório; SARS-CoV-2.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

ESTRATÉGIAS DE INTUBAÇÃO: O PAPEL DOS BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES NA ANESTESIA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato²; Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

dhiegomedicina@gmail.com

Introdução: Os bloqueadores neuromusculares (BNMs) são essenciais na anestesia para promover o relaxamento da musculatura esquelética e facilitar a intubação orotraqueal. Eles permitem condições operatórias adequadas, sendo indispensáveis em unidades de terapia intensiva, especialmente durante a pandemia de COVID-19, onde o uso de ventilação mecânica aumentou significativamente. No entanto, o uso inadequado pode levar a diversos efeitos adversos, como a síndrome da fraqueza muscular adquirida na UTI, ressaltando a necessidade de monitoramento rigoroso. **Objetivo:** Essa pesquisa busca descrever a utilização dos bloqueadores neuromusculares durante a intubação traqueal, abordando suas indicações e a importância na prática anestésica. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão integrativa realizada em outubro de 2024. A busca de artigos foi realizada em bases de dados como LILACS, *SciELO*, *PubMed* e BVS, utilizando descritores como “Bloqueadores Neuromusculares”, “Intubação” e “Manuseio das Vias Aéreas”. Foram incluídos estudos publicados entre 2013 e 2024, disponíveis gratuitamente online, em português, inglês ou espanhol, que abordassem diretamente a influência dos fármacos bloqueadores neuromusculares durante a intubação traqueal. Além disso, aplicaram-se diversos critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Resultando, assim, em uma seleção final de 8 artigos relevantes para o presente estudo. **Resultados e Discussões:** A pesquisa inicial identificou 1454 publicações, das quais 119 foram selecionadas. Após avaliação dos critérios de exclusão, foram escolhidos 18 artigos para leitura completa, culminando em oito estudos finais. Os bloqueadores neuromusculares mais utilizados foram rocurônio, atracúrio e cisatracúrio, com a succinilcolina sendo a primeira escolha em emergências. A revisão constatou que, embora os BNMs sejam essenciais, o uso inadequado pode causar complicações, como bloqueio neuromuscular residual. A reversão do bloqueio é realizada com agentes como sugamadex ou neostigmina, com variações na prática clínica e nos efeitos colaterais associados. O sugamadex é eficaz, mas custoso, enquanto a neostigmina pode não reverter bloqueios profundos completamente. **Conclusão:** Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, como rocurônio, atracúrio e cisatracúrio, são fundamentais na prática clínica, especialmente em intubações traqueais de emergência. Apesar de suas complicações potenciais, como bloqueio neuromuscular residual, sua eficácia em diversos procedimentos médicos torna sua utilização uma estratégia valiosa para o manejo seguro dos pacientes.

Palavras-chave: Bloqueadores Neuromusculares; Intubação; Manuseio das Vias Aéreas.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

CONTRACEPÇÃO E METABOLISMO: UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS DOS ANTICONCEPCIONAIS HORMONAIS NO GANHO DE PESO

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato², Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

Introdução: A contracepção é uma parte essencial da saúde reprodutiva, proporcionando às mulheres a capacidade de controlar sua fertilidade e planejar sua vida familiar. No entanto, muitos métodos contraceptivos, especialmente os hormonais, têm sido associados a efeitos colaterais, incluindo ganho de peso. **Objetivo:** A presente revisão visa explorar o impacto do uso de contraceptivos hormonais sobre o peso corporal, a partir da análise de estudos relevantes. A análise é baseada em uma amostra de artigos selecionados que abordam diferentes métodos contraceptivos e suas implicações na saúde das mulheres. **Metodologia:** Esta revisão sistemática foi conduzida em outubro de 2024, por meio de busca eletrônica nas bases de dados acadêmicas *PubMed* e *BVS*, utilizando os descritores “*Contraceptive Agents*”, “*Weight Gain*”, “*Substances for Reproduction Control*”. Foram incluídos estudos publicados entre 2019 e 2024, nas línguas portuguesa e inglesa, que investigaram a relação entre métodos contraceptivos hormonais e ganho de peso, abrangendo coortes retrospectivas, prospectivas, transversais e comparativas. Teses, monografias, relatos de caso, dissertações, cartas ao editor e textos incompletos foram excluídos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, 124 artigos foram identificados, dos quais 52 foram analisados em detalhe, resultando em 8 estudos incluídos na análise final. Os dados foram organizados em um quadro para facilitar a compreensão dos achados. **Resultados e Discussões:** Os resultados revelaram que 2020 foi o ano com o maior número de publicações sobre o tema, sugerindo um aumento do interesse na pesquisa sobre contracepção e seus efeitos colaterais. Os estudos analisados apontam que a utilização de contraceptivos hormonais está frequentemente associada ao ganho de peso, com relatos de mulheres que interromperam o uso devido a preocupações com a estética e a saúde. A discussão dos resultados destaca a necessidade de maior conscientização sobre os efeitos colaterais e a importância de um aconselhamento adequado antes da escolha do método contraceptivo. Além disso, os estudos enfatizam a necessidade de pesquisas adicionais para elucidar as variações individuais na resposta aos métodos hormonais. **Conclusão:** A revisão destaca a importância de discutir o impacto dos contraceptivos hormonais no ganho de peso, muitas vezes negligenciado. Oferecer informações e opções personalizadas pode melhorar a adesão aos métodos e a saúde das mulheres.

Palavras-chave: Agentes contraceptivos; Ganho de peso; Substâncias para controle da reprodução.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

AVANÇOS NAS TERAPIAS PARA PARALISIA BRAQUIAL OBSTÉTRICA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato²; Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

dhiegomedicina@gmail.com

Introdução: A Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) é uma condição neuromuscular causada por lesões nos nervos periféricos durante o parto, afetando principalmente o membro superior das crianças. Os sintomas incluem fraqueza muscular, limitação de movimento e deformidades articulares, que impactam negativamente o desenvolvimento motor e a qualidade de vida. Fatores como partos difíceis e o uso de fórceps estão associados à sua ocorrência. A terapia de contenção e indução de movimento surgiu como uma abordagem eficaz para melhorar a função motora em crianças com PBO. **Objetivo:** Este estudo visa analisar a contribuição da terapia de contenção e indução de movimento no tratamento de crianças com PBO, avaliando seu impacto na recuperação funcional do membro afetado e na qualidade de vida dos pacientes. **Metodologia:** A pesquisa consistiu em uma revisão integrativa da literatura, realizada em outubro de 2024, em bases de dados como LILACS, *SciELO* e *PubMed*. Foram utilizados descritores como “Paralisia Braquial Obstétrica”, “Neuropatias do Plexo Braquial Neonatal” e “Traumatismos do Nascimento”. Foram selecionados 20 artigos, publicados nos últimos 15 anos e disponíveis gratuitamente, que abordavam a eficácia da terapia de contenção e indução de movimento. Foram excluídos trabalhos que não abordassem integralmente a temática da revisão integrativa ou que não apresentassem uma metodologia clara e explícita. Além disso, estudos que não estavam disponíveis gratuitamente online ou que foram publicados antes de 2014 também foram excluídos. Dessa forma, os critérios de seleção garantiram que apenas estudos relevantes e de qualidade fossem analisados, resultando em um total de 20 estudos para a análise. **Resultados e Discussões:** Os dados analisados indicaram que a terapia de contenção e indução de movimento é eficaz na promoção da recuperação funcional em crianças com PBO. A intervenção precoce é fundamental para prevenir deformidades e melhorar a força muscular e a coordenação motora. A combinação de terapias ocupacionais e físicas, juntamente com uma abordagem multidisciplinar, demonstrou maximizar os resultados e a qualidade de vida das crianças. **Conclusão:** A terapia de contenção e indução de movimento é uma intervenção promissora no tratamento da PBO, melhorando a função motora e a qualidade de vida das crianças afetadas. A continuidade das pesquisas é essencial para otimizar os cuidados e resultados clínicos.

Palavras-chave: Paralisia Braquial Obstétrica; Neuropatias do Plexo Braquial Neonatal; Traumatismos do Nascimento.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO DO DIABETES TIPO 1: A REVOLUÇÃO DO PÂNCREAS ARTIFICIAL

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato², Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma condição crônica causada pela destruição autoimune das células β do pâncreas, levando à ausência de insulina. O pâncreas artificial representa um avanço no tratamento, combinando monitoramento contínuo de glicose e administração automatizada de insulina, melhorando o controle glicêmico e a qualidade de vida. No entanto, sua adoção é dificultada por altos custos, complexidade de uso e a necessidade de educação dos pacientes. **Objetivo:** Revisar as tecnologias recentes de pâncreas artificial, avaliando seus benefícios e desafios na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com DM1. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada em outubro de 2024, por meio de uma revisão integrativa da literatura, abrangendo fontes em português, espanhol e inglês. Foram utilizadas diversas bases de dados, como *PubMed* e *SciELO*, para selecionar estudos relevantes sobre pâncreas artificial. Os descritores empregados foram "Pâncreas Artificial", "Pâncreas Endócrino Artificial" e "Diabetes Mellitus". Com critérios de inclusão rigorosos, como textos gratuitos, nas línguas inglesa e portuguesa, garantiu-se que os artigos selecionados fossem de qualidade e relevância. Já em relação aos critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Após a exclusão de estudos que não atendiam aos critérios, um total de 22 artigos foi escolhido para uma análise aprofundada. A diversidade metodológica dos estudos permitiu uma compreensão detalhada das implicações clínicas do pâncreas artificial. **Resultados e Discussão:** Os avanços no uso do pâncreas artificial demonstraram benefícios significativos no controle glicêmico e na qualidade de vida dos pacientes com DM1. Os sistemas híbridos mostraram resultados positivos, aumentando o tempo dentro da faixa glicêmica ideal e reduzindo os episódios de hipoglicemia. Contudo, desafios persistem, incluindo a necessidade de calibrações frequentes, a precisão dos sensores e o custo elevado dos dispositivos. Os algoritmos de controle, frequentemente baseados em aprendizado de máquina, têm aprimorado a eficácia desses sistemas, permitindo um controle glicêmico mais personalizado. A monitorização contínua da glicose é essencial para a eficácia do pâncreas artificial, permitindo o acompanhamento em tempo real e a prevenção de complicações. **Conclusão:** O estudo aponta que o pâncreas artificial é promissor para o diabetes tipo 1, mas enfrenta desafios para sua adoção. A educação contínua é essencial para melhorar sua eficácia e a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Pâncreas artificial; Pâncreas endócrino artificial; Diabetes mellitus.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

CANNABIS E DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA ABORDAGEM TERAPÊUTICA PROMISSORA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato²; Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

dhiegomedicina@gmail.com

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma das principais doenças neurodegenerativas e a principal causa de demência no mundo, caracterizada pelo acúmulo de placas de β -amilóide e emaranhados neurofibrilares de tau, levando à perda progressiva das funções cognitivas. Com o envelhecimento da população, a prevalência da DA tem aumentado, representando um desafio significativo para a medicina atual. Embora não haja cura, os tratamentos disponíveis visam retardar a progressão dos sintomas. Recentemente, o sistema endocanabinoide emergiu como uma área promissora, com compostos da Cannabis sativa, como o tetrahydrocannabinol (THC) e o canabidiol (CBD), mostrando potencial para beneficiar pacientes com DA. **Objetivo:** Destacar os benefícios do uso da Cannabis como tratamento para a DA. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida nas bases de dados BVS, *PubMed* e *SciELO*, focando em publicações gratuitas e completas dos últimos cinco anos. Para a seleção dos artigos, foram utilizados os descritores "Doença de Alzheimer", "Maconha Medicinal" e "Cannabis". Para garantir a relevância dos estudos, aplicaram-se critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Como resultado, obteve-se uma amostra sólida composta por 10 estudos para análise aprofundada. **Resultados e Discussão:** Os estudos revisados indicam que a cannabis medicinal pode oferecer alívio sintomático e contribuir para a neuroproteção em pacientes com DA. O THC mostrou potencial para reduzir a formação de placas de β -amilóide e melhorar a função cognitiva em modelos experimentais. O CBD, por sua vez, demonstrou a capacidade de reduzir a neuroinflamação e o estresse oxidativo, fatores que aceleram a degeneração neuronal. Pacientes que utilizaram cannabis relataram melhorias na memória, na capacidade de aprendizado e na qualidade de vida, além de uma redução em sintomas como apatia e insônia. A combinação de THC e CBD tem se mostrado eficaz no controle de comportamentos agressivos, um desafio comum em estágios avançados da DA. Além disso, a cannabis apresenta um perfil de segurança favorável quando administrada sob supervisão médica, permitindo um manejo mais eficaz da doença. A interação entre canabinoides e tratamentos convencionais também é uma área promissora, sugerindo que a cannabis pode potencializar os efeitos terapêuticos de outras intervenções. **Conclusão:** O uso da Cannabis no tratamento da DA é uma abordagem promissora. Pesquisas sobre canabinoides oferecem novas perspectivas para o manejo da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A aceitação da cannabis medicinal é crucial para integrar essas terapias na prática clínica.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Maconha Medicinal; Cannabis.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

A IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA CONSULTA DE PRÉ-NATAL NO SUS

Camilla Martins¹; Emile Santos Froes²; Glória Stéphany Silva de Araujo³.

E-mail: camilla.m@edu.unipar.br

Introdução: O cuidado pré-natal na gestação é uma ferramenta valiosa para prevenção e diagnóstico precoce de agravos na saúde materna e infantil. Com isso o enfermeiro da atenção primária, exerce papel crucial nesse cuidado por intermédio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que constitui um método que orienta a assistência segundo as necessidades evidenciadas pelo indivíduo. **Objetivo:** demonstrar a importância da SAE na consulta de pré-natal com ênfase no Sistema Único Brasileiro (SUS). **Metodologia:** Revisão narrativa, realizada no mês de setembro de 2024, possuindo como questão norteadora: “Quais são as evidências científicas acerca da importância da SAE na consulta de pré-natal?”. Para responder tal questão utilizaram-se as bases de dados da BVS, Pubmed/Medline e SciELO com recorte temporal dos anos de 2020 a 2024, seguidos dos descritores: “Sistematização da Assistência de Enfermagem”; “Cuidado Pré-Natal”; “Gestantes” associados entre si ao operador booleano AND no sistema de busca. Critérios de inclusão: artigos que respondesse à pergunta levantada em qualquer idioma, disponíveis na íntegra e gratuitamente. Critérios de exclusão: percepção da gestante, dissertação de mestrado e estudos de revisão. Seis trabalhos foram utilizados para a construção da presente pesquisa. **Resultados e Discussão:** A assistência do enfermeiro no pré-natal, compreende desde o planejamento da gestação, anamnese detalhada, relacionamento com o parceiro, bem como, a solicitação de exames, execução de testes rápidos como do HIV, exame físico completo, ultrassonografias, suplementação de ferro, imunização e avaliação do nível de conhecimento segundo o trimestre da gestação. O problema de enfermagem mais comumente encontrados foram a baixa adesão, ausência de apoio familiar, nutrição desequilibrada, tentativa de aborto e gravidez não desejada, gravidez na adolescência, somados a hipertensão arterial, diabetes gestacional, toxoplasmose, sífilis dentre outras. Ainda, constatou-se que SAE era aplicada parcialmente, sendo utilizada, predominantemente, por enfermeiros outros protocolos clínicos institucionais, bem como, preenchimento de dados no prontuário eletrônico e caderneta da gestante. Contudo, a assistência segundo os preceitos da SAE foi pautada nos diagnósticos e necessidade de intervenção relacionados a educação em saúde, holística integral, planejamento de encontro entre gestantes e profissionais enfermeiros, construção do plano de parto, sublinhando, os benefícios do parto vaginal, esclarecimento de dúvidas relacionados ao aleitamento materno e violências obstétricas. **Conclusão:** A SAE é de suma relevância na assistência pré-natal, com isso, é notório a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde relacionados a essa ferramenta. Ainda, enfatiza-se a necessidade de mais estudos no âmbito pré-natal, visto sua limitação.

Palavras-chave: Cuidado pré-natal; Gestantes; Sistematização da assistência de enfermagem.

Área Temática: TEMAS LIVRES EM ENFERMAGEM.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE IDOSOS HOSPITALIZADOS POR NEUROSSÍFILIS DE 2013 A 2022 NO BRASIL

João Francisco Braga da Silva¹; Luana Carvalho Pereira²; Lara Leticia Delmonico de Melo Rosa³; Danieli Aparecida de Sousa⁴; Luiz Hiroshi Inoue⁵; Natan Nascimento de Oliveira⁶

jaobraga1998@gmail.com

Área Temática: Vigilância em Saúde.

RESUMO

Introdução: A sífilis quando não tratada pode evoluir para a chamada neurosífilis, decorrente da invasão da bactéria *Treponema pallidum* no Sistema Nervoso Central (SNC) que acarreta em complicações neurológicas significativas à saúde do idoso. **Objetivo:** Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de hospitalização por neurosífilis na população idosa do Brasil de 2013 a 2022. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados compreendeu os anos de 2013 a 2022, a partir das informações disponíveis no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) disponível no endereço eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, a pesquisa utilizou o *software Microsoft Office Excel®* para analisar as variáveis sexo, raça/cor, faixa etária e regiões. **Resultados e Discussão:** O estudo destaca maior prevalência de neurosífilis em homens (66%) em comparação com mulheres (34%), com taxa de mortalidade também maior em homens (75%). A maior prevalência entre idosos masculinos está relacionada a comportamentos de risco, como sexo desprotegido e múltiplas parcerias, além de buscar atendimento médico apenas em estágios avançados da doença. Em relação à raça/cor, os brancos representam a maioria dos casos (54%), enquanto a letalidade foi maior entre pessoas negras (6,33%), devido ao menor acesso aos serviços de saúde. A maioria das hospitalizações ocorreu no Sudeste (58%), enquanto o Norte registrou apenas 1,2%, possivelmente por subnotificação. Pacientes entre 60-69 anos apresentaram maior prevalência, enquanto a maioria dos óbitos foi entre 70-79 anos, ligados à redução da atividade sexual e agravamento da doença. **Conclusão:** O estudo revelou maior prevalência e mortalidade de neurosífilis em homens, devido à resistência em procurar o serviço de saúde. As regiões Sudeste e Sul registraram maior ocorrência dos casos, decorrente da maior concentração de profissionais de saúde que notificam a doença. Diante disso, é essencial que os profissionais da área da saúde desenvolvam estratégias voltadas à população idosa, pois a sexualidade nessa faixa etária é negligenciada.

Palavras-chave: Idosos; Infecção sexualmente transmissíveis; Sífilis; Neurosífilis; Dados epidemiológicos.

1 INTRODUÇÃO

A sífilis quando não tratada pode evoluir para a chamada neurosífilis, decorrente da invasão da bactéria *Treponema pallidum* no Sistema Nervoso Central (SNC) que

acarreta em complicações neurológicas significativas à saúde do idoso, com sintomas neurológicos que podem se manifestar com quadros demenciais, sintomas psicóticos, mudanças de personalidade e humor (Freitas et al., 2021; Caixeta et al., 2024). Mediante ao exposto e tendo os efeitos da neurosífilis na saúde dos idosos, o presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico de idosos hospitalizados por neurosífilis no Brasil de 2013 a 2022.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa que utilizou dados referentes aos casos de hospitalização por neurosífilis em idosos no Brasil no período de 2013 a 2022, a partir das informações disponíveis no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), disponível no endereço eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Foi utilizado o *software Microsoft Office Excel®* para analisar as variáveis selecionadas, sendo elas: sexo, raça/cor, faixa etária e regiões. Por se tratar de um estudo realizado com dados secundários não foi necessário passar pela avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), estando de acordo com a Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas 1.291 internações de idosos com diagnóstico de neurosífilis no Brasil entre 2013 e 2022. Através do presente estudo, foi possível destacar maior prevalência no sexo masculino (66%) e mulheres (34%), além da taxa de mortalidade ser mais alta entre os homens (75% dos óbitos), corroborando com outro estudo similar de Rezende et al. (2022). A maior prevalência em idosos do sexo masculino está associado a relação sexual desprotegida e elevado número de parceiras (Carvalho et al., 2020). Além disso, os homens buscam atendimento médico somente em casos graves, contribuindo para o aumento da mortalidade e do números de casos (Mendes et al., 2022).

Em relação à raça/cor, os brancos constituem a maioria dos casos (54%), já os indivíduos de cor preta apresentaram a maior letalidade (6,33%), estando em concordância com uma pesquisa realizada por Nunes et al. (2024). Com base nos dados do censo de 2022, cerca de 43,5% da população brasileira se identifica como brancos, aumentando probabilidade de terem relações sexuais entre si, estando mais suscetíveis a exposição de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) (Nunes et al., 2024). Por outro lado, a população negra apresenta limitações no acesso à educação, contribuindo para

baixa prevalência da sífilis e desenvolvimento da neurosífilis que pode resultar em desfecho de óbito, devido a dificuldade de acompanhamento por parte do sistema de saúde (Santos et al., 2020).

Quanto à faixa etária, (54%) dos pacientes tinham entre 60 e 69 anos, enquanto a maioria dos óbitos ocorreu em pacientes com 70 a 79 anos (42%), em coerência com o estudo de Borges et al. (2024). A população idosa com idade entre 60 e 69 anos são as mais ativas sexualmente e que mais realizam relação sexual desprotegida, fator relacionado ao crescimento do número de casos de sífilis desta faixa etária. Conforme a idade aumenta, os idosos apresentam redução da atividade sexual devido às mudanças fisiológicas próprias do envelhecimento, contribuindo para desfecho de óbito (Borges et al., 2024).

A maior parte das hospitalizações ocorreu na região Sudeste (58%), seguida da região Sul (22%) e Norte com menor número de casos (1,2%), esses dados podem ser corroborados em outra pesquisa de Santos et al. (2020). A região Sudeste possui maior concentração de profissionais da área da saúde, o que contribui para uma maior notificação de doenças de notificação compulsória como a sífilis. Em outro extremo, o Norte do Brasil apresenta baixa quantidade de profissionais de saúde, podendo resultar em subnotificação devido a falta de medidas direcionadas à área da saúde (Menezes et al., 2021).

4 CONCLUSÃO

A partir dos resultados deste estudo, foi possível identificar uma maior prevalência e mortalidade da neurosífilis em homens, devido à resistência em procurar os serviços de saúde. Em relação à raça/cor, obteve-se predomínio entre os brancos, na qual a maior parte da população se identifica como branca. Enquanto a população negra demonstra menor prevalência, porém maior mortalidade, decorrente das desigualdades socioeconômicas. Observou-se que as regiões Sudeste e Sul registraram maior ocorrência dos casos devido à maior concentração de profissionais de saúde.

Sendo assim, recomenda-se que novas pesquisas sobre a neurosífilis sejam conduzidas, visto que a sexualidade é um tema negligenciado e tratado como tabu nessa faixa etária. O estudo apresentou como limitações a falta de pesquisas específicas sobre a neurosífilis em idosos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREITAS, F. L. S.; BENZAKEN, A. S.; PASSOS, M. R. L.; COELHO, I. C. B.; MIRANDA, A. E. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: Sífilis Adquirida. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. esp1, p. e2020616, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-4974202100004.esp1>

CAIXETA, M. A.; NOBRE, P. V. C.; FILHO, M. C. C. S.; SOUZA, K. A. M. T.; SANTANA, M. A. L.; CASADO, A. P. B.; LEITE, M. L. V. C.; CERQUEIRA, G. L.; ARAÚJO, A. C. M.; CHAGAS, L. R. P.; SEGUNDO, J. F. A.; NETO, J. S. V.; ARAÚJO, K. L. Perspectivas atuais da neurosífilis: bases patogênicas, diagnósticas e terapêuticas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 428–439, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n5p428-439>

REZENDE, J. P. C.; RIBEIRO, J. V.; ARAÚJO, C. F.; SILVA, H. M. Neurosífilis: aspectos clínico-epidemiológicos de pacientes atendidos em um hospital especializado no estado de Goiás. **CICURV**, v. 16, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/1244474.16-68>

CARVALHO, J. C.; LIMA, M. F. G.; ZIMMERMANN, R. D.; LEAL, M. C. C.; SILVA, S. R. A.; FALCÃO, M. F. O. Sexualidade e a imagem corporal em idosas: revisão integrativa. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, [S. l.], v. 92, n. 30, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.31011/reaid-2020-v.92-n.30-art.589>

MENDES, L. M. C.; TAKADA, H. P.; DE SIQUEIRA, S. B.; MENDES, L. C.; LINO, L. A.; AGUIAR JÚNIOR, R. C.; SOBRINHA, N. P. do R.; LOPES, F. R. Estudo epidemiológico avaliativo da manutenção dos casos de Sífilis adquirida no período de 2017 a 2021 no Brasil. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 8, n. 7, p. 52386–52398, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n7-247>

NUNES, M. B. C.; FARIAS, A. K. L. C.; MENDONÇA, M. L. B. M.; MEDEIROS, M. F. O.; CONFESSOR, P. K. N.; DANTAS, T. A. C.; COSTA, A. W. S. Estudo epidemiológico de sífilis adquirida na região Sul do Brasil. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 1077–1089, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n6p1077-1089>

SANTOS, L. G.; DANTAS, A. S. C.; SANTOS, L. F. S.; LOPES, I. M. D.; FARIAS, R. O.; MONTALVÃO, M. N. S.; MATOS, C. C.; ALMEIDA, R. R.; ABRIL, V. S.; NETO, O. R. J. As diversidades da predominância da sífilis adquirida nas regiões do Brasil (2010-junho 2019). **Rev Eletrônica Acervo Científico**, v. 10, n. e3553, 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/3553/2105>

MENEZES, I. L.; TARGINO, M. L. M.; FIGUEIRÊDO JÚNIOR, E. C.; VERLI, F. D.; MARINHO, S. A. Syphilis Acquired in Brazil: Retrospective analysis of a decade (2010 to 2020). **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e17610611180, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.11180>

BORGES, J. M. L.; OKU, R. M. G.; MUNIZ, S. M. A.; BELOTTO, D. L. C.; CARTAXO, H. B. Sífilis e hepatites na população idosa: perfil epidemiológico, distribuição geográfica e tendências na região nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 2, pág. e68059, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n2-115>

O IMPACTO DA INTRODUÇÃO PRECOCE DE TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Yasmim Vieira Faria¹, Caroline Priscila Furlanetto², Thaís Pereira de Brito³, Ana Caroline⁴, Hugo Marques Correia⁵.

yasmimvf31@gmail.com

Introdução: A primeira infância é um período de desenvolvimento humano caracterizado pelo crescimento físico, emocional e social. Esse período é crítico para o desenvolvimento neurológico, motor e cognitivo, onde o cérebro apresenta maior plasticidade e capacidade de adaptação aos estímulos contextuais em que a criança se desenvolve. Em consequência, quando há uma exposição prematura e excessiva de apenas um tipo de estímulo, no caso ao uso de telas, essa capacidade de desenvolvimento cerebral pode ser comprometida, ocasionando um atraso neuropsicomotor na criança. **Objetivo:** Identificar e avaliar o impacto das telas no desenvolvimento neuropsicomotor infantil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram selecionados e analisados artigos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e das bases de dados LILACS e MEDLINE. Selecionou-se publicações dos últimos seis anos relacionadas ao efeito da introdução prematura de telas durante a primeira infância, publicadas entre o período de 2018 a 2024. **Resultados e Discussão:** Crianças na faixa de zero a seis anos de idade estão no momento de maior neuroplasticidade, período em que há maior capacidade de remodelação e absorção de experiências induzidas pelo meio externo. Dessa forma, os estudos apontam que, o uso precoce de telas inibe a maior parte do desenvolvimento infantil quanto a percepção dos sentidos, as relações familiares, a fala e o próprio autoconhecimento. A ausência de estímulos adequados é um fator de risco ao potencial de pleno desenvolvimento da criança no âmbito social, cultural, acadêmico e profissional. Ademais, as pesquisas apontam que as crianças que passam a maior parte do dia envolvidas com telas têm maior propensão de desenvolver hiperatividade durante o segundo ao sexto ano de vida. A partir da análise dos artigos, observa-se a importância do uso de tela restrito para crianças de até seis anos de idade devido ao desenvolvimento neuropsicomotor infantil que apresenta maior plasticidade e adaptação à estímulos, entretanto, a literatura aponta que os pais possuem dificuldade em seguir os padrões de recomendação de telas devido ao tempo elevado de uso destes em relação às telas. **Conclusão:** Dessa forma, limitar o uso de telas em crianças de até seis anos é essencial para garantir o desenvolvimento saudável, pois o uso excessivo de tecnologias pode comprometer habilidades sensoriais e de linguagem. Além disso, a dificuldade dos pais em controlar esse uso destaca a necessidade de orientação adequada.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; tecnologia; plasticidade neuronal..

Área Temática: Temas livres em medicina.

UTILIZAÇÃO DE BACTERÍOFAGOS NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES BACTERIANAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Bianca Peruci Araujo¹; Rodrigo Pena Modesto²; Ana Laura Orsi³; Thales Lima Brandão⁴; Caroline Priscila Furlanetto⁵; Émery Fernandes Bento Morais⁶; Ingrid Beatriz Araújo dos Santos Cunha⁷; João Pedro Lima Vaz de Almeida⁸; Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro⁹

bianca.araujo@unirg.edu.br

Introdução: Os bacteriófagos são vírus que atacam células bacterianas e, entre eles, os fagos líticos se destacam por comprometer o metabolismo da bactéria, levando à sua destruição. Esse aspecto é relevante em um cenário de crescente resistência bacteriana, onde os antibióticos tradicionais estão se tornando cada vez menos eficazes. A utilização de bacteriófagos como alternativa terapêutica não apenas oferece uma solução potencial para infecções bacterianas, mas também apresenta desafios significativos relacionados à sua eficácia e segurança. A necessidade de encontrar fagos eficazes para o tratamento de infecções bacterianas é um desafio, especialmente considerando a variabilidade na resposta dos patógenos e a complexidade dos mecanismos de resistência que podem surgir durante o tratamento. **Objetivo:** Identificar a eficácia dos bacteriófagos no tratamento de infecções bacterianas, com base em estudos recentes. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática. Foram analisados artigos publicados nos últimos cinco anos na plataforma MEDLINE. A partir dos descritores “PHARMACOLOGY”, “BACTERIOPHAGES” e “BIOFILMS”, utilizando o operador booleano AND, foram selecionados 24 artigos, dos quais 4 atenderam ao presente objetivo. **Resultados e Discussão:** A fagoterapia demonstrou alta eficácia, especialmente contra bactérias como *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*, e foi capaz de degradar até 70% da biomassa de biofilme em alguns estudos, sendo crucial para o tratamento de infecções crônicas. Embora a combinação de fagoterapia e antibióticos tenha potencial para reduzir a carga bacteriana e limitar o desenvolvimento de resistência, a eficácia pode depender de fatores como o método de administração, dosagem e escolha do antibiótico. A terapia com fagos, em alguns casos, não alterou significativamente a ecologia intestinal, mantendo a diversidade microbiana em um nível estável, o que é um aspecto positivo para a manutenção da microbiota. Estudos apontam ainda que o tratamento com bacteriófagos reduziu significativamente as citocinas inflamatórias (IL-1 β e IL-8) e as contagens microbianas em rinosinusites crônicas. Destaca-se também o potencial dos probióticos e bacteriófagos como intervenções terapêuticas para melhorar a saúde gastrointestinal. A administração de bacilos combinados com um coquetel de bacteriófagos mostrou benefícios na saúde digestiva, sendo eficaz contra patógenos resistentes e na modulação da microbiota. **Conclusão:** A fagoterapia demonstrou uma redução significativa nas cargas bacterianas em modelos experimentais e representa uma abordagem inovadora e eficaz contra infecções resistentes a antibióticos. Os dados sugerem que, quando utilizada em combinação com antibióticos, pode melhorar os resultados clínicos e reduzir as cargas bacterianas. No entanto, mais pesquisas são essenciais para maximizar seu potencial e reduzir as limitações atuais.

Palavras-chave: Bacteriófagos; Farmacologia; Biofilmes.

Área Temática: Temas Livres em Medicina

ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA SOBRE O USO DE FITOTERAPIA NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS

Thales Lima Brandão¹; Rodrigo Pena Modesto²; Ana Laura Orsi³; Bianca Peruci Araujo⁴; Caroline Priscila Furlanetto⁵; Émery Fernandes Bento Morais⁶; Ingrid Beatriz Araújo dos Santos Cunha⁷; João Pedro Lima Vaz de Almeida⁸; Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro⁹.

thales.brandao@unirg.edu.br

Introdução: A fitoterapia apresenta-se como uma alternativa viável no tratamento de transtornos mentais, incluindo a ansiedade e a depressão, levantando questões essenciais sobre a integração dessas práticas na medicina convencional, especialmente considerando a resistência de alguns profissionais de saúde à sua eficácia e segurança. Dessa maneira, a fitoterapia, ao ser incorporada como uma abordagem complementar, desafia as fronteiras da medicina, exigindo um diálogo contínuo entre práticas integrativas e convencionais para otimizar a qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** Apontar a eficácia da fitoterapia no tratamento de transtornos mentais, considerando sua aplicação em diversas condições como ansiedade, estresse e insônia, com base em estudos recentes. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática, onde foram analisados e selecionados artigos, últimos cinco anos, da plataforma PUBMED e MEDLINE. Os filtros utilizados incluem: texto gratuito completo, inglês, português, ensaio controlado randomizado e meta-análise. Utilizou-se os descritores “PHYTOTHERAPY”, “MENTAL DISORDERS” e “PHARMACOLOGY” combinados com o operador booleano AND. Obteve 13 artigos e apenas cinco responderam o objetivo do presente estudo. **Resultados e Discussão:** Verificou-se, durante a análise de 40 estudos, que a planta valeriana mostrou-se eficaz na melhoria da qualidade do sono, relacionado aos distúrbios do sono, observados no uso da raiz inteira em doses repetidas. A aromaterapia, especialmente com lavanda, foi satisfatória na melhoria do sono e diminuição de problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Foram avaliados em 14 estudos, por meio de meta-análise, que compararam a *Hypericum perforatum* (Erva de São João) com Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS), no tratamento de transtornos mentais como ansiedade e insônia, no qual, ela demonstrou uma redução relevante dos sintomas. Fitoterápicos como valeriana, camomila, passiflora e erva-cidreira têm sido amplamente investigados por suas propriedades ansiolíticas e sedativas. Apesar dos resultados promissores, a eficácia desses tratamentos pode variar dependendo de fatores como a dosagem, a qualidade dos extratos utilizados e a resposta individual de cada paciente. A fitoterapia é considerada uma alternativa menos invasiva e complementar em comparação aos medicamentos convencionais. **Conclusão:** A partir das produções científicas encontradas e utilizadas conclui-se que o uso dos fitoterápicos pode ser benéfico para o alívio e redução dos sintomas causados pelos transtornos mentais. Apesar disso, ainda se faz necessário a realização de mais estudos, com a finalidade de se obter uma melhor compreensão das ações e de seus mecanismos terapêuticos nesses tipos de enfermidades, assim como a individualização do uso desses fitoterápicos de acordo com cada indivíduo.

Palavras-chave: Phytotherapy, Mental Disorders, Pharmacology

Área Temática: Temas Livres em Medicina

TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL ASSOCIADO A COMPORTAMENTOS CRIMINOSOS

Caroline Priscila Furlanetto¹; Ana Caroline Rabelo da Silva Lopes²; Alexandre Magno dos Santos Ferreira³; Gabriella Letícia Coelho Conceição⁴; Ian Marquez de Medeiros Costa⁵; Ruy Borges Campos Neto⁶; Hugo Marques Correia⁷.

carolinepfurlanetto@gmail.com

Introdução O Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS) é uma condição psiquiátrica caracterizada por um padrão contínuo de desrespeito e violação dos direitos alheios, com início na infância ou adolescência. Indivíduos diagnosticados com TPAS demonstram comportamentos manipuladores visando benefícios próprios, apresentam uma marcante ausência de empatia e raramente expressam remorso por suas atitudes. Essas características dificultam a formação de relações interpessoais duradouras e prejudicam de maneira substancial a capacidade de funcionar social e profissionalmente ao longo da vida. Frequentemente, esses indivíduos enfrentam problemas legais decorrentes de sua incapacidade em aprender com as consequências de suas ações, muitas vezes envolvendo comportamentos ilícitos. **Objetivo:** Analisar a relação entre transtornos de personalidade antissocial e comportamentos criminosos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática onde foram analisados e selecionados artigos, publicados nos últimos 10 anos, das plataformas MEDLINE e LILACS. Os filtros empregados incluem: Transtorno de personalidade antissocial, textos completos, em inglês e português, do tipo ensaio clínico. A partir dos descritores “COMPORTAMENTOS” e “CRIMINOSOS” foram obtidos 17 artigos, dos quais apenas 5 artigos responderam o objetivo do presente estudo. **Resultados e Discussão** Crianças com problemas de conduta apresentam maior risco de condenações violentas e transtornos de personalidade na vida adulta, mostrando uma ligação clara com o comportamento antissocial precoce. Além disso, indivíduos com transtorno de personalidade antissocial tendem a ser mais racionais, autocentrados e abertos a aceitar ofertas, mesmo injustas, com menor reatividade emocional a discriminação de normas sociais, o que reforçam percepções negativas no contexto jurídico. A análise também revela que traços de psicopatia, como ousadia e desinibição, impactam fortemente decisões legais. Em pacientes na fase da adolescência (12 a 17 anos) em que há transtorno de conduta com ansiedade tendem a ter maiores conflitos nos ciclos de amizade podendo se elevar a atos progressivos e reacionais de agressividade a partir dos 18 a 24 anos concomitante elevação do risco de comportamentos violentos tanto sociais quanto familiar. **Conclusão:** Em suma, problemas de conduta na infância estão fortemente associados a um aumento do risco de condenações violentas e transtornos de personalidade na vida adulta, evidenciando a ligação entre comportamentos antissociais precoces e a criminalidade. Nesse sentido, essa interconexão entre comportamentos disfuncionais e suas repercussões legais ressalta a importância de intervenções precoces e estratégias de manejo eficazes para mitigar esses riscos ao longo do desenvolvimento.

Palavras-Chave: Comportamento criminoso, Criança, Transtorno da conduta.

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres em medicina.

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO NA DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Caroline Priscila Furlanetto¹; Ana Caroline Rabelo da Silva Lopes²; Alexandre Magno dos Santos Ferreira³; Gabriella Letícia Coelho Conceição⁴; Ian Marquez de Medeiros Costa⁵; Ruy Borges Campos Neto⁶; Mateus Silva Santos⁷.

carolinepfurlanetto@gmail.com

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela perda progressiva de células dopaminérgicas na substância negra e depleção de dopamina no estriato que resultam em disfunção nas redes corticostriatais essenciais para o controle do movimento e da cognição. Os exercícios físicos podem auxiliar na regulação corporal, prevenção de doenças e adormecimento de genes relacionados a patologias genéticas. Dessa forma, estudos sugerem que os sintomas motores da DP podem ser melhorados com o exercício físico, amenizando e retardando seu aparecimento, garantindo independência para pacientes com DP. **Objetivo:** Investigar e evidenciar efeitos do exercício físico na doença de Parkinson e seus impactos na qualidade de vida dos pacientes. **Metodologia:** Por meio da base de dados PUBMED/MEDLINE, uma busca foi realizada utilizando os descritores "PARKINSON" e "SPORTS", conectados pelo operador booleano AND. A pesquisa foi restrita a artigos completos, em inglês, de acesso gratuito, publicados nos últimos cinco anos. O resultado identificou 188 artigos na plataforma MEDLINE, com enfoque no tratamento da esquizofrenia, dos quais apenas 5 atendiam aos critérios específicos da pesquisa. **Resultados e Discussão:** Ao praticar exercícios físicos, uma das pesquisas, com 1.022 pessoas avaliadas, apontou para os grandes impactos no sistema metabólico, diminuindo o risco de síndrome metabólica e cardiovascular como resistência à insulina, hiperglicemia e hipertensão aliado a redução da lipogênese pós-prandial. Não obstante, nas outras pesquisas, com 17 ensaios clínicos randomizados, com amostras variando de 8 a 130 participantes em cada estudo, foi relacionada, também, com a atenuação dos riscos aos pequenos vasos cerebrais, no âmbito dos infartos lacunares e hiperintensidades da substância branca, onde são exemplos das causas que levam a comorbidades e são agravantes na qualidade de vida dos pacientes com DP. Assim, a intervenção por meio de exercícios físicos deve ser priorizada na abordagem clínica de pacientes com DP, considerando seus benefícios para o metabolismo, o sistema cardiovascular e a saúde cerebral. **Conclusão:** O presente estudo indica os efeitos da atividade física, cognitiva, motora e além desses fatores, também promovem positivos na saúde metabólica e cardiovascular dos pacientes. Portanto, a implementação da rotina de exercícios físicos retarda a progressão da doença e melhora a qualidade de vida do paciente, sendo um importante fator de recomendação na prática clínica.

Palavras-Chave: Cognição; Movimento; Terapêutica.

Área Temática: Temas Livres em Medicina

TUMOR DE WILMS: INTEGRAÇÃO DE ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS E INOVAÇÕES NO TRATAMENTO PEDIÁTRICO

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fachine Honorato², Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

Introdução: O Tumor de Wilms (TW), ou nefroblastoma, é o câncer renal mais comum em crianças, principalmente em menores de cinco anos, representando cerca de 5% das neoplasias infantis. Originado dos metanefros, pode afetar um ou ambos os rins e está frequentemente associado a mutações genéticas e síndromes como Beckwith-Wiedemann e WAGR. Clinicamente, manifesta-se como uma massa abdominal indolor, com sintomas como hematúria e hipertensão. O tratamento é personalizado conforme o estágio do tumor e suas características histológicas, visando melhorar o prognóstico. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura para avaliar a integração das alterações histológicas e as inovações no tratamento pediátrico do tumor de Wilms. A busca foi conduzida nas bases de dados PubMed, SciELO e Scopus, utilizando os termos “Tumor de Wilms”, “Nefroblastoma”, “Neoplasias Complexas Mistas”, “Terapêutica” e “Histologia”. Foram selecionados 10 artigos publicados nos últimos 5 anos, em inglês, português e espanhol. Estudos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses foram excluídos. A análise dos dados foi qualitativa, com uma síntese narrativa dos resultados obtidos sobre os avanços terapêuticos e as implicações das alterações histológicas no prognóstico. **Resultados e Discussão:** As alterações histológicas do TW têm um impacto significativo no diagnóstico e tratamento. Características histológicas específicas, como a presença de estroma, epitélio e blastema, e a identificação de subtipos como células pequenas e indiferenciadas, influenciam diretamente o prognóstico e a necessidade de tratamento mais agressivo. Em relação às inovações terapêuticas, observou-se que os protocolos de quimioterapia têm evoluído para serem mais personalizados, levando a uma redução dos efeitos colaterais e a uma maior eficácia. A imunoterapia, incluindo inibidores de checkpoint e vacinas terapêuticas, está emergindo como uma abordagem promissora para formas agressivas ou refratárias do TW. Além disso, o desenvolvimento de terapias alvo que atacam especificamente as células tumorais está contribuindo para a redução da recidiva do tumor. Contudo, desafios persistem, especialmente na gestão dos efeitos colaterais a longo prazo, como problemas de crescimento e fertilidade. **Conclusão:** TW é um desafio na oncologia pediátrica, mas avanços no diagnóstico, terapias-alvo e imunoterapia têm melhorado os resultados. A integração de alterações histológicas com novas terapias é crucial para otimizar o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Tumor de Wilms; Nefroblastoma; Neoplasias Complexas Mistas; Terapêutica; Histologia.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

A EXPERIÊNCIA DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NOS CASOS DE TRANSTORNOS ALIMENTARES

Suellen Cristina Barbosa de Amorim¹; Priscila Sales Arruda²; Alicya Geovanna de Lima Santos³; Beatriz Fragnam Mei⁴; Débora Stefane Botelho Rocha⁵; Alessandra Gerlane Silva dos Santos⁶; Renan Souto Pereira⁷; Luciana Gonçalves de Orange⁸

suellen.amorim@ufpe.br

Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro meio de contato para os cuidados iniciais em saúde da população brasileira. Nesse contexto encontra-se a equipe de Atenção Primária (eAP) e a equipe de Saúde da Família (eSF). Essas equipes possuem contato direto com a comunidade e monitoram diferentes condições de saúde, entretanto, a abordagem dessas equipes em casos de Transtornos Alimentares (TAs) ainda é escassa na literatura. **Objetivo:** Logo, esse estudo se propôs a apresentar uma revisão narrativa da literatura sobre a experiência de equipes da APS nos casos de TAs. **Metodologia:** Estudo de revisão narrativa da literatura. Foram utilizadas as bases de dados *Pubmed* e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores: “Equipe de Saúde”; “Atenção Primária”; “Atenção Básica”; “Cuidados Primários”; “Saúde da Família”; “Transtornos da Alimentação”; “Anorexia Nervosa”; “Bulimia Nervosa”; “Transtornos de Compulsão Alimentar”, extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde. Utilizaram-se os operadores booleanos “AND” e “OR” para combinar os termos. Foram incluídos estudos originais sem recorte temporal e sem restrição de idiomas. **Resultados e Discussão:** Observou-se que essas equipes referem inexperiência para reconhecer e manejar os casos de TAs. Compõem essas equipes, mas pode variar, médico generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. São muitos os desafios encontrados pelos prestadores de cuidados primários. Relata-se que os TAs são complexos, o que por si só, gera uma barreira para o manejo. Existe estigma em não reconhecer os TAs como uma condição grave e um estreito diálogo com os pacientes, a equipe e outras redes do Sistema Único de Saúde, impedindo a tomada de decisões. A demanda na APS é intensa. Os profissionais de saúde ficam sobrecarregados exercendo múltiplos serviços, o que impede a oportunidade de estudo, as sessões clínicas e o tempo para capacitação e treinamentos. As mais fortes evidências apontam que uma abordagem multidisciplinar em centros de tratamentos especializados para TAs é o melhor cenário para um tratamento efetivo e diminuir agravos e hospitalizações. Porém, uma grande parte desses pacientes não são encaminhados a estes serviços por despreparo técnico das equipes. **Conclusão:** A experiência das equipes da APS frente aos TAs envolve diversas barreiras. Portanto, os profissionais dessas equipes devem receber educação permanente e treinamento (no acolhimento, triagem e busca ativa) para lidar com esses casos de maneira assertiva, e assim, protocolos sejam instituídos para direcionar as condutas terapêuticas, fazendo o encaminhamento para serviços secundários especializados em TAs.

Palavras-chave: Atenção primária; Saúde da família; Transtornos da alimentação.

Área Temática: Temas transversais.

MANEJO DA SEPSE: ABORDAGENS INTEGRADAS PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO EFICAZ

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato²; Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

dhiegomedicina@gmail.com

Introdução: A sepse é uma resposta inflamatória grave a uma infecção, causando disfunções orgânicas e alto risco de mortalidade. Detecção precoce e tratamento eficaz são essenciais para melhorar os desfechos. **Objetivo:** Explorar as estratégias atuais para o manejo da sepse, incluindo diagnóstico precoce, tratamento farmacológico e suporte clínico. **Metodologia:** Em outubro de 2024, foi realizada uma revisão de literatura sobre o manejo da sepse, utilizando os descritores "Sepse", "Terapêutica" e "Diagnóstico" no *PubMed* e *Scopus*. Foram incluídos estudos publicados nos últimos cinco anos que discutem detecção precoce, tratamento antibiótico, suporte hemodinâmico e cuidados de suporte. Estudos desatualizados ou com metodologias questionáveis foram excluídos. No total, 11 estudos foram selecionados, com análise focada em protocolos de tratamento e evidências clínicas atuais. **Resultados e Discussão:** A revisão revelou que o manejo da sepse envolve uma abordagem integrada e multifacetada. O diagnóstico precoce, feito com triagem e biomarcadores, é fundamental para permitir a implementação imediata de tratamentos, o que melhora os desfechos clínicos. O uso rápido e apropriado de antibióticos, baseado em culturas microbiológicas, é central no combate à infecção, direcionando o tratamento ao patógeno específico. Além disso, o suporte hemodinâmico, como a administração de fluidos intravenosos e o uso de vasopressores, é essencial para estabilizar a pressão arterial e prevenir ou minimizar disfunções orgânicas. Cuidados de suporte, como ventilação e monitoramento intensivo, também são vitais para a recuperação. A adoção de protocolos, como o "Pacote de Sobrevivência da Sepse", ajuda a padronizar o atendimento e garantir a eficácia das intervenções, melhorando a sobrevivência dos pacientes. **Conclusão:** O manejo eficaz da sepse envolve uma abordagem integrada, com ênfase na detecção precoce, administração rápida de antibióticos adequados e suporte hemodinâmico. A identificação rápida da sepse é essencial, uma vez que a condição pode evoluir de forma crítica se não tratada prontamente. O uso de protocolos clínicos atualizados, baseados em evidências, é fundamental para melhorar os desfechos clínicos e reduzir a mortalidade. Além disso, a pesquisa de diagnósticos mais rápidos e precisos, como biomarcadores específicos, e o desenvolvimento de terapias inovadoras, como a imunomodulação, representam caminhos promissores para intervenções mais eficazes. A implementação de tecnologias avançadas para monitoramento contínuo e a prevenção rigorosa de infecções hospitalares, somadas ao uso responsável de antibióticos para evitar resistência bacteriana, são essenciais no combate à sepse.

Palavras-chave: Sepse; Terapêutica; Diagnóstico.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

CANNABIS MEDICINAL: UM ALIADO NO TRATAMENTO DE SINTOMAS RELACIONADOS À QUIMIOTERAPIA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato²; Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

dhiegomedicina@gmail.com

Introdução: O câncer permanece como uma das principais causas de mortalidade global, caracterizando-se por sua complexidade e multifatorialidade. Os tratamentos tradicionais, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, embora essenciais, frequentemente acarretam efeitos colaterais significativos, como náuseas, vômitos, dor crônica, neuropatia periférica e perda de apetite. Esses efeitos impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes, levando-os a buscar alternativas para minimizar o sofrimento. Nesse cenário, a cannabis medicinal surge como uma opção promissora, evidenciando um potencial significativo no alívio dos sintomas associados à quimioterapia. A planta, rica em canabinóides, interage com o sistema endocanabinoide, modulando processos como percepção da dor e resposta imunológica. **Objetivo:** Sintetizar evidências sobre a eficácia e segurança do uso da cannabis como terapia adjuvante no alívio dos efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes oncológicos. **Metodologia:** Esta revisão integrativa da literatura seguiu seis etapas: definição do tema, critérios de inclusão e exclusão, identificação dos estudos selecionados, categorização, discussão dos resultados e apresentação da revisão. Foram analisados artigos publicados entre 2019 e 2024, com descritores como "*Cannabinoids*", "*Chemotherapy*", "*Cancer*" e "*Adverse Effects*", nas bases de dados *PubMed* e *BVS*. Os critérios de inclusão exigiam que os artigos fossem em inglês, espanhol ou português, abordassem o uso da cannabis no tratamento da Doença de Alzheimer, e que o texto completo estivesse acessível online. Aplicaram-se também alguns critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Ao final, foram selecionados 16 artigos relevantes. **Resultados e Discussões:** A análise dos 16 artigos revelou benefícios significativos associados ao uso de canabinóides, especialmente no alívio da dor neuropática induzida por quimioterapia, a maioria dos estudos indicando eficácia. A redução da hipersensibilidade e outros sintomas da neuropatia periférica foram mencionados em boa parte das pesquisas, sugerindo melhorias na qualidade de vida dos pacientes. Contudo, uma taxa considerável dos artigos levanta preocupações sobre interações medicamentosas entre canabinóides e agentes quimioterápicos, indicando a necessidade de cautela. Além disso, a evidência sobre o impacto dos canabinóides na caquexia e no apetite mostrou-se menos robusta, com estudos indicando que os resultados eram de baixa qualidade. **Conclusão:** Embora a cannabis medicinal mostre potencial para manejar sintomas da quimioterapia, é essencial que pesquisas futuras se concentrem na segurança e eficácia dessa terapia em oncologia. Encontrar um equilíbrio entre benefícios e riscos dos canabinóides é crucial para otimizar o tratamento, permitindo que a cannabis se torne uma terapia adjuvante eficaz e segura.

Palavras-chave: Canabinóides; Quimioterapia; Câncer; Efeitos Adversos.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

VALVULOPATIAS E DOENÇA REUMÁTICA: UM ESTUDO DA INTERCONEXÃO PATOLÓGICA

Dhiego Alves de Lacerda¹; Pedro Fechine Honorato², Anaylle Vieira Lacerda de Oliveira³; Ayla Alves Cavalcante⁴; Valentim Fragoso de Freitas Neto⁵; Thays Costa Gomes⁶

Introdução: A febre reumática, comum em países em desenvolvimento, resulta de infecções estreptocócicas e pode causar valvulopatias, como estenose e insuficiência valvar. Essas complicações aumentam a morbidade e mortalidade, especialmente em crianças e jovens. A detecção precoce e o tratamento eficaz são cruciais para prevenir danos cardíacos. **Objetivo:** Explorar a interconexão patológica entre a doença reumática e as valvulopatias, destacando a importância da abordagem preventiva e terapêutica na prática clínica. **Metodologia:** Este estudo adota uma abordagem metodológica qualitativa, consistindo em uma revisão de literatura abrangente. Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2024 nas bases de dados *PubMed* e *Scielo*, utilizando palavras-chave como "Doenças das Valvas Cardíacas", "Doenças Reumáticas", "Febre Reumática" e "Infecções Estreptocócicas". Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam a relação entre essas condições, estudos que descreviam os mecanismos patológicos e dados sobre a prevalência de valvulopatias em pacientes com doença reumática. Aplicaram-se também critérios de exclusão que eliminavam artigos pagos, revisões, monografias, dissertações e teses. Os 13 artigos selecionados foram analisados quanto à qualidade metodológica, e as informações foram extraídas para compor a discussão dos resultados. **Resultados e Discussões:** A revisão da literatura destaca que a febre reumática continua a ser uma causa significativa de valvulopatias, especialmente em regiões com acesso limitado a tratamentos adequados. A válvula mitral é a mais afetada, com estenose e regurgitação mitral sendo comuns, enquanto a válvula aórtica também pode sofrer comprometimento, exigindo intervenções cirúrgicas em casos avançados. A triagem precoce em populações em risco é crucial, pois a identificação e tratamento de infecções estreptocócicas podem reduzir a incidência de valvulopatias. O manejo inclui o uso de antibióticos profiláticos para prevenir novas infecções e complicações cardíacas. Uma abordagem multidisciplinar com acompanhamento regular de cardiologistas e reumatologistas é essencial para garantir um tratamento eficaz e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A educação em saúde é fundamental na prevenção da febre reumática, enfatizando a importância do tratamento das infecções respiratórias e a adesão ao tratamento profilático. **Conclusão:** A relação entre valvulopatias e doença reumática é grave. A identificação precoce e o manejo eficaz da febre reumática são essenciais para prevenir valvulopatias, junto com a educação e políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Doenças das valvas cardíacas; Doenças reumáticas; Febre reumática; Infecções estreptocócicas.

Área Temática: Temas livres em Medicina.

TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES TRANSGÊNEROS

Francisco Glauter Araújo Rocha¹; Luênnia Kerlly Alves Rocha de Araújo²

luenniakerlly@hotmail.com

Introdução: Paciente transgêneros enfrentam desafios únicos em sua jornada de transição, especialmente no que diz respeito à saúde nutricional. A terapia nutricional hormonal, parte central do processo de transição, pode influenciar significativamente o metabolismo e a composição corporal. Entender as necessidades nutricionais específicas desses pacientes é fundamental para promover a saúde e o bem-estar durante e após a transição. **Objetivo:** Explorar as necessidades nutricionais dos pacientes transgêneros durante a terapia nutricional hormonal, destacando a importância de uma abordagem nutricional personalizada para melhorar a saúde geral e o bem-estar desses indivíduos. **Métodos:** Foi realizada uma revisão sistemática de literatura utilizando bases de dados como PubMed, LILACS. Os critérios de inclusão foram estudos publicados entre 2010 e 2023, escritos em inglês e português, e que abordassem o tratamento nutricional em pacientes transgêneros. Foram excluídos estudos que não incluíssem informações detalhadas sobre intervenções nutricionais ou que concentrassem apenas em aspectos psicológicos ou sociais da transição. **Análise e Discussão:** A análise dos estudos revelou que a terapia nutricional pode causar mudanças significativas na composição corporal, incluindo a redistribuição de gordura e alteração na massa muscular. Pacientes transmasculinos, frequentemente apresentam aumento de massa muscular e redução de gordura corporal, enquanto pacientes transfeminino tendem a experimentar aumento de gordura subcutânea e diminuição de massa muscular. A ingestão calórica deve ser ajustada para atender às novas demandas metabólicas e a distribuição de macronutrientes deve ser cuidadosamente balanceada. Proteínas são essenciais para manter a massa muscular, especialmente em pacientes transmasculinos. A suplementação de cálcio e vitamina D é frequentemente necessária para garantir a saúde óssea, dado que a terapia hormonal pode impactar negativamente a densidade óssea. Intervenções nutricionais personalizadas, desenvolvidas por nutricionistas capacitados, são cruciais. Estas devem considerar não apenas as mudanças fisiológicas causadas pela terapia hormonal, mas também os desafios emocionais e sociais que os pacientes transgêneros podem enfrentar. **Conclusão:** A nutrição desempenha um papel vital no tratamento de pacientes transgêneros, ajudando a mitigar os efeitos da terapia hormonal e promovendo uma transição mais saudável. Abordagens nutricionais personalizadas são essenciais para atender às necessidades específicas de cada paciente, melhorar a saúde geral e o bem-estar, e garantir que os pacientes transgêneros recebam o apoio necessário durante todo o processo de transição. A formação contínua de profissionais de saúde sobre as particularidades dessa população é fundamental para oferecer um cuidado holístico e eficaz.

Palavras chaves: Transgêneros; Terapia Nutricional; Hormonal.

Area temática: Temas Livres em Nutrição

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA NO RIO GRANDE DO NORTE

Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa¹; Fernanda Fernandes de Araújo²; Carlos Daniel Marcelino da Silva³; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca⁴; Crisanda Rayanne de Araújo Câmara⁵; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha⁶; Maria Renata Apolinário Costa⁷; Emerson Nunes dos Santos⁸

E-mail para correspondência: oncolthayanne@gmail.com

Introdução: O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, as quais podem acabar invadindo tecidos adjacentes, caracterizando um processo chamado metástase. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o triênio de 2023-2025 são esperados mais de 710 mil novos casos de câncer no Brasil. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres, enquanto o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens. **Objetivo:** Analisar dados epidemiológicos do câncer de mama e de próstata no Rio Grande do Norte. **Metodologia:** Para esta revisão narrativa, foi realizada uma análise dos dados contidos nas estimativas epidemiológicas do Instituto Nacional do Câncer. Além disso, foram consultados artigos no Google Acadêmico, considerando a atualidade e relevância das informações. Foram incluídos trabalhos publicados entre os anos de 2019 e 2024, excluindo artigos pagos e fora desse período, totalizando seis artigos científicos selecionados. **Resultados e Discussão:** Segundo dados do INCA, o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Rio Grande do Norte é o câncer de mama. Para o triênio de 2023-2025, estima-se que haverá mais de 1.140 novos casos desse tipo de câncer no estado, representando uma alta incidência que reforça a importância de programas de rastreamento, como a mamografia, para a detecção precoce e aumento das chances de tratamento eficaz. Entre os homens, o câncer de próstata é o mais incidente, com uma estimativa de 1.450 novos casos para o mesmo período. O câncer de próstata é muitas vezes diagnosticado em estágios mais avançados devido à ausência de sintomas precoces e à baixa adesão a exames preventivos. **Conclusão:** A análise dos dados epidemiológicos do Rio Grande do Norte para o câncer de mama e o câncer de próstata mostra que a alta incidência desses tipos de câncer ressalta a necessidade de intensificar programas de prevenção e detecção precoce, como a mamografia para mulheres e o exame de PSA para homens, visando reduzir a mortalidade e melhorar os desfechos clínicos. Investir em campanhas de conscientização, ampliar o acesso aos exames e promover a adesão da população aos programas de rastreamento são estratégias fundamentais para enfrentar os desafios relacionados ao controle e tratamento desses cânceres.

Palavras-chave: Epidemiologia; Oncologia; Saúde.

Área Temática: Temas transversais.

RELEVÂNCIA DOS FATORES GENÉTICOS E FISIOPATOLÓGICA DA DOENÇA DE HODGKIN: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Elis Ferreira Garcia¹; Caroline Priscila Furlanetto²; William Santos Lino Cerqueira³; Enzo Milagre Alves Parente⁴; Paloma Ingrid de Oliveira Cruz⁵; Yasmin Louise Ribeiro Neves⁶; Daniel Gabino Guimarães⁷; Kessily Soares de Jesus do Amaral⁸; Mariah Ribeiro Martins⁹; Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro¹⁰

elisf.garcia2702@gmail.com

Introdução: A Linfoma de Hodgkin (LH), também conhecido como Doença de Hodgkin, trata-se de uma neoplasia que emerge do sistema linfático, gânglios e tecidos com funções imunológicas e de equilíbrio dos fluidos corporais, proveniente da transformação clonal de células originadas de linfócitos B em células binucleadas patogênicas de Reed-Sternberg (RCS), as quais desencadeiam a multiplicação descontrolada de células imunitárias. Embora a causa não seja reconhecida, há maior presença de evidências que reconhecem a associação entre a suscetibilidade genética e o desenvolvimento do granulócito. **Objetivo:** Identificar a relevância dos fatores genéticos para a evolução fisiopatológica do Linfoma de Hodgkin, com base em estudos recentes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática, na qual foram analisados e selecionados artigos publicados nos últimos 5 (cinco) anos no portal regional Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados MEDLINE e LILACS/PubMed. A partir dos descritores “HODGKIN’S DISEASE”, “LYMPHOMA” e “GENETICS”, utilizando o operador booleano “AND”, foram encontrados 326 artigos, dos quais, após a utilização dos filtros textos completos gratuitos, em inglês, dos tipos ensaio clínico e estudo observacional, teve-se como resultado 31 trabalhos, em que somente 10 atendiam aos objetivos da presente pesquisa. **Resultado e Discussão:** Estudos indicam uma maior suscetibilidade a doença em indivíduos, os quais carregam alguma mutação genética relacionada ao aumento do risco de linfomas, como imunodeficiência congênita, e anormalidades no sistema imunológico, favorecendo a formação de tumores malignos. O Linfoma de Hodgkin apresenta maior incidência na adolescência e terceira idade, com um pico aos 55 anos de idade, à medida que ocorre a reprogramação das células B, as quais adquirem a manifestação de genes de outras células do sistema imunitário, revelando a presença dos patógenos RCS acompanhados de outras anomalias genéticas recorrentes. Pesquisas relataram uma maior incidência de casos em homens com a presença do alelo T rs5743836 em sua genotipagem, corroborando para um risco cerca de duas vezes maior para o desenvolvimento de LH. **Conclusão:** Portanto, a partir do presente estudo foi possível concluir uma ligação entre a evolução do Linfoma de Hodgkin e a predisposição genética do indivíduo. Não obstante, mais estudos e evidências são necessários para reconhecer a completa influência dos genes para a implantação e progressos patológicos da doença no sistema linfático.

Palavras chaves: Doença de Hodgkin; Linfoma; Genética.

Área Temática: Temas livres em medicina.

DEPRESSÃO EM IDOSOS: FATORES DE RISCO, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E INTERVENÇÕES EFICAZES

Ian Marquez de Medeiros ¹; Guilherme Silva de Souza ²; Gabriella Letícia Coelho ³; Ianna Catharine de Oliveira Gomes Araújo ⁴; Isadora Carvalho Camargo ⁵; Leonardo Alves Soares ⁶; Thaís Pereira de Brito ⁷; Yasmim Vieira Faria ⁸; Caroline Priscila Furlanetto ⁹; Iran Johnathan Silva Oliveira ¹⁰

ianquez22@gmail.com

Introdução: A depressão é um transtorno de humor prevalente na população idosa, comumente associado a disfunções nos neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Conforme descrito no DSM-5, os critérios diagnósticos incluem sintomas como humor deprimido, anedonia, fadiga, redução da capacidade de concentração, baixa autoestima, pensamentos de culpa ou inutilidade, além de distúrbios no sono e apetite. Para caracterizar um episódio depressivo, esses sintomas devem persistir por um período mínimo de duas semanas. Vários fatores de risco, como luto, isolamento social, limitações físicas e comorbidades somáticas, estão sendo amplamente investigados como contribuintes para o surgimento da depressão na terceira idade. **Objetivo:** Identificar fatores de risco, diagnóstico diferencial e intervenções eficazes no tratamento de depressão em idosos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática onde foram realizadas pesquisas nas base de dados PubMed e Science Direct, utilizando os descritores “DEPRESSION” e “ELDERLY”, com auxílio do operador booleano AND, selecionando textos em inglês completos e acesso gratuito dos últimos cinco anos. Obteve-se o quantitativo de 14 artigos, dos quais apenas 5 atendiam ao objetivo do presente estudo. **Resultado e discussão:** A depressão em idosos é um fenômeno complexo, frequentemente associado a fatores como a carência de recursos financeiros, baixo nível educacional e a presença de doenças crônicas. Estudos demonstram que a prevalência da depressão é maior entre mulheres e que o uso contínuo de medicamentos aumenta em cinco vezes o risco de desenvolvimento de sintomas depressivos. A comorbidade, com dois ou mais problemas de saúde, também duplica essa probabilidade. Além disso, a percepção da saúde é um preditor significativo, com idosos que avaliam sua saúde como ruim apresentando até vinte vezes mais chances de desenvolver depressão. O cenário é exacerbado pela diminuição da interação social e a sensação de invalidez, características comuns na terceira idade. Concomitantemente, o estigma associado, falta de acesso a serviços de saúde mental por fatores socioeconômicos ou negligência, necessidade de examinar diagnósticos diferenciais e profissionais incapacitados para o manejo da depressão são barreiras significativas para a melhora do prognóstico. **Conclusão:** Portanto, conclui-se que a carência de recursos financeiros, baixo nível educacional e presença de comorbidades, juntamente dos agravantes do uso contínuo de medicamentos, redução de interações sociais e o estigma da saúde ruim, influenciam a depressão em idosos, especialmente em mulheres. As intervenções, para serem eficazes, devem combinar medicamentos, terapias psicossociais e suporte social para um bom prognóstico e qualidade de vida dos idosos.

Palavras-chave: Depressão; Idoso; Qualidade de vida.

Área Temática: Temas Livres em Medicina

FATORES FISIOPATOLÓGICOS DA SINESTESIA ESPELHO-TOQUE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Elis Ferreira Garcia¹; Caroline Priscila Furlanetto²; Daniel Gabino Guimarães³; William Santos Lino Cerqueira⁴; Aline Almeida Barbaresco D'Alessandro⁵

elisf.garcia2702@gmail.com

A Sinestesia Espelho-Toque (SMT), também conhecida como Sinestesia Espelho-Tato, trata-se de um fenômeno em que os indivíduos relatam sensações táteis ao observar outras pessoas sendo tocadas, ocorrendo um estado compartilhado relatável. Embora a causa não seja amplamente reconhecida, há maior presença de evidências de perturbações no desenvolvimento e expressão do sistema nervoso central, principalmente na área do córtex somatossensorial e dos neurônios-espelho, associadas a identificação da fisiopatologia da SMT. **Objetivo:** Identificar os fatores fisiopatológicos da sinestesia espelho-toque, examinando suas associações com características neurológicas específicas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática, na qual foram analisados e selecionados artigos publicados nos últimos 5 (cinco) anos no portal regional Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados MEDLINE e LILACS/PubMed. A partir dos descritores “SYNESTHESIA”, “MIRROR-TOUCH SYNESTHESIA”, “NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS” utilizando o operador booleano “AND”, foram encontrados 327 artigos, dos quais, após a utilização dos filtros textos completos gratuitos, em inglês, dos tipos estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de evidência, teve-se como resultado 22 trabalhos, em que somente 10 atendiam aos objetivos da presente pesquisa. **Resultado e Discussão:** Estudos mostram a presença de alterações no sistema neurológico de indivíduos os quais experienciam a Sinestesia Espelho-Toque, por meio de exames de neuroimagem, na morfologia do córtex somatossensorial e em sua expressividade, bem como na atuação de neurônios espelho, em comparação com aqueles sem a condição. O córtex Somatossensorial, localizado no giro pós-central, tem a função de processamento de informações sensoriais do corpo como o tato, temperatura e dor. Em pacientes SMT sua manifestação ocorre de maneira exacerbada, tendo uma maior área de massa cinzenta (corpos celulares responsáveis pela integração de sensações táteis) em relação a um cérebro normal, afetando a percepção de estímulos somatossensoriais e causando a reorganização cortical e dificuldade de reconhecimento de intensidade, localização e na propriocepção de fontes táteis. Acompanhado a essa conformação, os neurônios-espelhos, células especializadas responsáveis pela compreensão e aprendizado por meio da observação, ademais pela percepção de intenções, fazendo com que o observador experiencie respostas comportamentais similares, apresentam ativação aumentada em indivíduos, os quais relatam SMT e experiências táteis que superam a finalidade de imitação. **Conclusão:** Portanto, a partir do presente estudo foi possível concluir uma ligação entre o fenômeno da Sinestesia Espelho-Toque e a morfologia e expressividade neural do indivíduo. Não obstante, mais estudos e evidências são necessários para reconhecer a completa influência das características cerebrais no processo fisiopatológico dessa condição.

Palavras-Chave: Sinestesia Espelho-Toque; Neurônios-espelho; Córtex somatossensorial.

Área Temática: Temas livres em medicina.

O OFÍCIO DAS REZADEIRAS: RELEVÂNCIA DA CURA TRADICIONAL EM UMA PERSPECTIVA DE SAÚDE CONTEMPORÂNEA

Fernanda Fernandes de Araújo¹; Laysa Júlia Marques Rodrigues²; Fernanda Sofia Oliveira Fonseca³; Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson⁴

afernandafes@gmail.com

Introdução: A abordagem integrativa da benzeção abrange dimensões espirituais, físicas, psicológicas e sociais, oferecendo um complemento ao modelo médico convencional, que tende a separar esses aspectos. No Brasil, benzedeadas e rezadeiras utilizam orações e rituais como práticas espirituais de cura, proporcionando suporte emocional e físico aos indivíduos. Com o Sistema Único de Saúde (SUS) buscando integrar abordagens complementares, o diálogo entre essas práticas se torna cada vez mais relevante, atendendo à crescente demanda por cuidados complementares. **Objetivo:** Apresentar a importância das rezadeiras no cuidado integral à saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, entre agosto e setembro de 2024. A busca incluiu artigos publicados em português e inglês nos últimos 7 anos, utilizando os descritores "cura espiritual", "práticas tradicionais de cura" e "rezadeiras" e suas combinações. Foram incluídos estudos originais e revisões sistemáticas sobre conhecimentos e práticas tradicionais de saúde popular e cura religiosa. Artigos publicados fora do intervalo selecionado ou que não estavam disponíveis gratuitamente foram excluídos. Ao final, 10 artigos foram selecionados para análise. **Resultados e Discussão:** O reconhecimento das rezadeiras pela Lei nº 10.892, de 4 de maio de 2021, destaca a importância de preservar os saberes tradicionais de saúde popular e cura religiosa. As práticas de benzeção incorporam rituais e elementos simbólicos, como água benta, ramos e imagens de santos, que criam uma atmosfera sagrada e potencializam a eficácia das intervenções. Esse fenômeno ilustra como a crença compartilhada entre a comunidade, o curador e o paciente é essencial no processo de cura, evidenciando uma dinâmica que transcende os limites do tratamento físico. Essa interação reforça a necessidade de considerar as práticas tradicionais dentro do contexto de cuidados integrativos, promovendo uma abordagem mais abrangente e respeitosa da saúde. **Conclusão:** As rezadeiras representam um legado primordial no contexto da saúde popular brasileira, oferecendo uma abordagem mais ampla e humanizada na promoção da saúde. Seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial é um passo importante para a valorização das práticas populares de cura e espiritualidade, uma vez que contribui para a legitimação desses conhecimentos tradicionais como formas válidas de cuidado e tratamento, relevantes para as mais variadas comunidades. A preservação e promoção do saber das benzedeadas não apenas fortalecem a cultura popular, mas também contribuem para uma visão mais inclusiva da saúde, onde o corpo, o espírito e a mente são tratados como indissociáveis.

Palavras-chave: Espiritualidade; Saúde pública; Terapias complementares.

Área Temática: Saúde Coletiva.

TRANSPLANTE DE FACE: UMA CIRURGIA FACTÍVEL E IMPRESCINDÍVEL

Estela Pazeto Nolêto¹; Fernando Kenzo Matsuda²; Maria Fernanda Souza Freitas³;
Matheus Zuim Gallina⁴; Lucas Rocha Burgarelli⁵; Beatriz Primo Agostinho⁶;
Louise da Rocha Goss⁷; Donatta Souza Cruz⁸.

estelapazeto@hotmail.com

Introdução: A face é o segmento do corpo mais exposto do corpo humano, tendo um papel fundamental na comunicação interpessoal, caracterizando uma identidade pessoal, funcionalidade vital e desenvolvimento psicossocial do indivíduo. Ela integra as funções básicas para garantir a sobrevivência do indivíduo, como respiração, alimentação, visão, audição, gustação e olfato. Esse tipo de transplante é realizado em casos de grande deformidade facial, como decorrentes à queimaduras extensas (combustão, elétrica, química) que deixaram sequelas; condições congênitas (deformidades faciais, neurofibromatose) e ressecções oncológicas (câncer de cabeça e pescoço). **Objetivo:** O artigo mostra a importância da realização do transplante de face em casos de desconfiguração do rosto que afeta a estética e qualidade de vida do indivíduo, ressaltando que é um procedimento viável e seguro. **Metodologia:** Para a produção do texto, foram utilizadas revisões bibliográficas em português dos últimos 8 anos sobre a temática sendo selecionadas de forma subjetiva pelo auto, usando as bases digitais Scielo e RBCP aplicando os descritores “transplante de face” e “transplante” e na pesquisa. **Resultados e Discussão:** É retirado o retalho alógeno ou alotransplante (pele, músculo, osso, vasos, nervos, tendão) do doador cadáver em uma sala e transplantado no receptor em uma outra sala. É importante escolher um doador cor de pele, idade, sexo, etnia, raça, e aspectos morfológicos faciais semelhantes e compatíveis ao receptor, para que o resultado da cirurgia possa ficar o mais natural possível. Dessa maneira, a face transplantada não será nem idêntica ao do doador nem ao do receptor antes do acidente, mas após o transplante facial é possível reconhecer o doador em 2,6% dos casos e o receptor em 66% dos casos. Aproximadamente 40 cirurgias de transplante de face já foram realizadas no mundo, sendo a primeira dessas feita em 2005, na França, pela equipe de Devauchelle e Dubernard, em uma paciente do sexo feminino que sofreu uma mordedura de cão, perdendo nariz e lábios superior e inferior. O sucesso da cirurgia é garantido quando há revascularização, movimentação de músculos, tendões e articulações, sensibilidade e inervação. **Considerações Finais:** Diante disso, o transplante de faces passa a ser importante e imprescindível em casos onde há grande deformidade do rosto atrapalhando não somente o convívio social como também a sobrevivência do paciente. Visto isso, esse procedimento permite melhorar as relações interpessoais, clínico, estético, cognitivo e a parte psicológica, assegurando bem-estar para o paciente.

Palavras-chave: Transplante; Face; Alotransplante.

Área Temática: Temas Livres Em Medicina

DESENHO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA FALCIFORME NO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO NEONATAL

Raimundo Alves de Souza
E-mail: alvessouza51@yahoo.com.br

Introdução: A hemoglobina, proteína funcional e principal constituinte celular contido no eritrócito, representa importantíssima fonte para o controle da sua especificidade positiva. A Doença Falciforme (DF) ou simplesmente Anemia Falciforme (AF) é um fator bem antigo onde ocorre uma alteração ínfima na estrutura de hemoglobina, suficiente para provocar, sob intercâmbio molecular produzir drástica diminuição na sua solubilidade. A mudança de uma única base do códon 06 referentes ao gene da hemoglobina β (beta), em que a adenina (A) é transformada em timina (T), induz o surgimento da polimerização na cadeia de hemoglobina. Portanto, a homozigose provoca uma anemia profunda, onde a hemoglobina predominante tem um caráter SS (HbSS), ao passo que os heterozigotos têm características da hemoglobina AS (HbSA), pertinente a linha falcêmica. **Objetivo:** O presente estudo revisional pautou-se no sentido de realizar um estudo sobre o diagnóstico laboratorial da DF sob a investigação na triagem neonatal. **Metodologia:** Este trabalho consiste numa análise não sistemática, apontando pela obtenção de dados realizados com o fito voltado para o diagnóstico laboratorial na DF. Utilizou-se como indicativos livros didáticos e sites científicos do *SciELO*, *PudMed* e *Bireme*. **Resultados e discussão:** Na atualidade, o diagnóstico precoce da DF vem sendo feito pelo teste de triagem neonatal (teste do pezinho) no recém-nascido, que disponibiliza sangue do cordão umbilical obtido pela coleta em papel de filtro, que se afastam do (HbF) das restantes hemoglobinas. Constitui-se, uma vez consolidado o exame de diagnóstico e triagem da DF a existência de drepanócitos, ou seja, hemácias na formação de foice, daí o surgimento do nome da enfermidade. O desenho laboratorial de identificação das deformidades hemoglobínicas anormais apresenta-se pela eletroforese, consolidando o diagnóstico, bem como aclarando a distinção das diferenças entre as hemoglobinas atípicas, manifestadas pela ausência de (HbF) e (HbA2). Já outras técnicas de diagnóstico da DF presentes nos laboratórios podem ser identificadas e quantificadas através da focalização isoeletrica e cromatografia aquosa de alta pressão. **Conclusão:** Nessa perspectiva, o hemograma é um dispositivo de precisão – embora simples –, mas o teste de triagem neonatal é o mais utilizado. Desse modo, existem exames que se apresentam com um desenho de maior especificidade e abrangência, possibilitando uma melhor segurança e qualidade de vida voltada uma atenção humanizada. Enfim, a temática abordada é simplificada pelo denodo dos profissionais envolvidos na análise laboratorial por ferramentas que auxiliam tanto no estudo quanto nas novas técnicas na detecção da DF.

Palavras-Chave: Ação preventiva; Anemia falciforme; Triagem neonatal.

Área Temática: Temas livres em Ciências da Saúde.

AÇÃO EDUCATIVA SOBRE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO AGOSTO DOURADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Milena Carla Da Conceição, Marília Santos de Carvalho, Maria Eduarda Venceslau Vieira De Souza, Ana Beatriz Fernandes Lacerda, Steffany Kémely Melo dos Santos, Jacilene Bezerra da Sillva, Maria da Conceição Cavalcanti de Lira

milena.conceicao@ufpe.br

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é fundamental para a saúde infantil, contribuindo significativamente para a redução da mortalidade e promovendo um desenvolvimento saudável e equilibrado das crianças. Em 2016, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança foi reforçada com o objetivo de incentivar a prática da amamentação, destacando a importância do aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses de vida. No entanto, persistem diversos desafios e uma insuficiente discussão acerca da promoção efetiva dessa prática. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de graduandas de enfermagem em uma ação realizada em agosto de 2024, em comemoração ao Agosto Dourado, como parte de uma estratégia de educação em saúde, com ênfase na conscientização sobre a importância do aleitamento materno. **METODOLOGIA:** Este estudo é descritivo e consiste em um relato de experiência, baseado nas atividades da Liga Acadêmica de Semiologia e Semiotécnica (LAESS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A ação foi desenvolvida na atenção primária à saúde no município de Vitória de Santo Antão, com foco na conscientização e educação da comunidade sobre os benefícios do aleitamento materno e a importância da amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida. A estratégia incluiu rodas de conversa e atividades interativas com a população. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Durante a ação realizada na UBS em celebração ao Agosto Dourado, foi observada uma baixa adesão por parte de mulheres gestantes ou lactantes, enquanto homens e idosos se mostraram mais presentes e interessados nas discussões sobre a importância da amamentação. A roda de conversa abordou questões práticas, como o armazenamento correto do leite materno e técnicas de manejo durante a amamentação. A interação entre os participantes permitiu o esclarecimento de dúvidas, evidenciando que muitos desconheciam a importância do aleitamento exclusivo. A ação contribuiu para a disseminação de informações relevantes e fortalecimento de vínculo entre a comunidade e os ligantes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Desta forma, destaca-se a relevância do papel do enfermeiro na conscientização sobre a amamentação, especialmente durante campanhas como o Agosto Dourado. Através do vínculo estabelecido com a comunidade e do uso de estratégias de educação em saúde, os enfermeiros podem incentivar mães e famílias a adotarem práticas saudáveis de amamentação, promovendo o aleitamento materno e seus inúmeros benefícios para a saúde infantil e materna.

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Atenção Primária à Saúde;

Área temática: Temas livres em enfermagem.

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EM HOSPITAL FILANTRÓPICO DE ONCOLOGIA

Amanda Mazutti Giombelli¹; Aluana Moraes²; Jeanne Gomes da Silva Nogueira³;
Emanuelle Kanigoski⁴; Elissa Leal de Oliveira⁵; Emily Gabriely Chaves⁶; Camile
Andreia dos Santos⁷; Thayla Muller⁸; Eduarda Cristina Louro⁹

amanda.giombelli@edu.unipar.br

Introdução: A formação de um profissional preparado para o mercado de trabalho vai além do conhecimento teórico; é essencial que o aluno tenha contato com o ambiente real de atuação. A enfermagem desempenha um papel essencial no cuidado prestado ao paciente com câncer, promovendo uma melhor qualidade de vida, auxiliando na recuperação e minimizando possíveis complicações. O enfermeiro acompanha o paciente ao longo de todo o tratamento, garantindo suporte integral e contínuo. Sendo assim o estágio supervisionado oferece essa oportunidade, permitindo que os estudantes ampliem seus aprendizados ao vivenciar a prática alinhada à teoria. Durante o estágio, os alunos se descobrem como profissionais, interagem com colegas de equipe e desenvolvem competências cruciais, como assumir responsabilidades e liderar grupos, elementos fundamentais para o desenvolvimento do futuro enfermeiro. Além de promover o crescimento do pensamento crítico e reflexivo. **Objetivo:** Compreender a visão de uma acadêmica do último ano da graduação de enfermagem a frente de um estágio em um hospital oncológico. **Metodologia:** Pesquisa qualitativa do tipo relato de experiência. **Resultados:** Como acadêmica eu achei de suma importância o estágio supervisionado na área oncológica, pois assim podemos ver de perto a rotina e a importância do papel do enfermeiro neste setor com um cuidado tão amplo e importante, logo se faz importante o papel do professor que nos auxilia e da maior segurança para que possamos nos desenvolver melhor. O Estágio Supervisionado vai além de apenas aplicar a teoria aprendida na universidade, pois promove uma reflexão sobre o papel do estudante como profissional. Além disso, ele reforça a importância da humanização no cuidado com o paciente, permitindo ao aluno desenvolver não apenas suas habilidades técnicas, mas também uma abordagem mais empática e acolhedora no atendimento. É de grande importância trazer os alunos na realidade da oncologia, este campo é muito abrangente e pouco acessado durante a graduação, sendo de suma importância para o maior conhecimento dos alunos. **Considerações Finais:** Portanto, o estágio supervisionado é uma etapa essencial na preparação de futuros enfermeiros, garantindo que estejam prontos para os desafios da profissão com confiança e habilidade.

Palavras-chave: Enfermagem; Estágio; Oncologia;

Área Temática: Temas livres em Enfermagem.

MANEJO CLÍNICO DE PNEUMONIA EM PACIENTE COM AME EM USO DE BPAP

Juliana de Oliveira Alves¹; Diogo Rocha de Castro²

juliaami97@hotmail.com

Área temática: Relato de Caso Clínico Multidisciplinar.

RESUMO

Introdução: A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença neurodegenerativa causada por mutações no gene SMN1, resultando em fraqueza muscular grave e, frequentemente, desfechos fatais devido a complicações respiratórias, como a pneumonia. A AME tipo 2 apresenta gravidade intermediária e requer ventilação assistida em casos graves. Este relato aborda o caso de uma criança com AME tipo 2 e pneumonia complicada, destacando o manejo clínico e a evolução favorável com uso de antibióticos e BPAP. **Objetivo:** Relatar a evolução clínica e as condutas estabelecidas no manejo de pneumonia complicada em uma criança com AME tipo 2. **Metodologia:** Foi realizada uma análise retrospectiva do prontuário, exames laboratoriais e de imagem da paciente durante sua internação hospitalar. O tratamento incluiu o uso de ceftriaxona e suporte ventilatório não invasivo (BPAP). **Resultados e Discussão:** A paciente, de 10 anos, apresentou febre, esforço respiratório e saturação baixa ao ser admitida. Os exames revelaram leucocitose e infiltrado pulmonar bilateral. Após tratamento com antibiótico e ventilação assistida, houve melhora significativa dos parâmetros respiratórios e laboratoriais, permitindo alta hospitalar com orientações domiciliares. A recuperação bem-sucedida reflete a importância de intervenções precoces em casos graves de pneumonia associada à AME. **Conclusão:** O manejo adequado e precoce com antibióticos e BPAP resultou na recuperação da paciente, reforçando a importância de estratégias clínicas multidisciplinares para o tratamento de complicações respiratórias em portadores de AME, visando melhorar o prognóstico e a qualidade de vida.

Palavras-Chave: Amiotrofia muscular espinhal; Pneumonia complicada; BPAP; Relato de Caso

1 INTRODUÇÃO

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença degenerativa causada por mutações no SMN1. A expressão reduzida do SMN leva à perda de neurônios motores alfa, fraqueza muscular grave e, frequentemente, desfechos negativos com morte precoce (Mercuri et al., 2022). A doença é classificada em 3 graus: o tipo 1 é o mais grave e o tipo 3 o mais leve. O tipo 1 não consegue se sentar, apresenta problemas respiratórios, como hipoventilação, tosse reduzida e infecções respiratórias, sendo estas a principal causa de morte em crianças. A expectativa de vida para o tipo 1 é de aproximadamente 2 anos, e em casos graves, a ventilação assistida é necessária (Cao; Cao, 2023). Este relato aborda um caso clínico de pneumonia tratada com BPAP em uma criança com AME.

2 METODOLOGIA

Descrevemos a evolução clínica da paciente com AME e pneumonia complicada, baseando-se em prontuários, exames laboratoriais e de imagem, além da evolução hospitalar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Paciente feminina, 10 anos, 25 kg, com AME tipo 2, em uso de BPAP, com histórico de múltiplas pneumonias, foi trazida pelo SAMU em 02/10/2024 com febre e esforço respiratório há 3 dias. Havia feito tratamento com amoxicilina + clavulanato por 10 dias devido a infecção das vias aéreas, sem melhora, segundo a mãe. No exame físico, apresentava febre de 38,1°, FC

157 bpm, FR 32, saturação 90%. Tomografia revelou velamento na base do pulmão esquerdo e infiltrado intersticial bilateral. Exames laboratoriais mostraram leucocitose (30.000), PCR elevada (118 mg/dl) e bastonetes aumentados. Iniciou-se ceftriaxona em 02/10. Em 08/10, a paciente evoluiu com melhora significativa e foi liberada com orientações para cuidados domiciliares e fisioterapia respiratória.

Figura 1 Raio X Pósterio-anterior

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2024).

4 CONCLUSÃO

Este relato destaca a complexidade do manejo clínico de pacientes com Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) em situações de infecções respiratórias graves, como a pneumonia.

Embora a AME seja uma condição crônica e limitante, a resposta positiva ao tratamento antibiótico e ao suporte ventilatório não invasivo (BPAP) neste caso demonstra que intervenções precoces e adequadas podem proporcionar desfechos favoráveis, mesmo em situações críticas.

Além disso, o caso sublinha a importância de um acompanhamento contínuo e multidisciplinar, incluindo fisioterapia respiratória e vigilância rigorosa de sinais de alerta, para minimizar os riscos de complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente.

O relato contribui para o entendimento de que, apesar das limitações impostas pela AME, abordagens terapêuticas bem fundamentadas podem modificar o curso da doença, abrindo caminho para futuras investigações sobre estratégias de manejo para esses pacientes.

Referências Bibliográficas:

Adams RD, Victor M, Ropper AH. Doenças degenerativas do sistema nervoso. In: Neurologia. Rio de Janeiro: McGraw Hill; 1997. p.688-727.

Cao B and Cao L (2023) Case Report: A case of spinal muscular atrophy with extensively drug-resistant *Acinetobacter baumannii* pneumonia treated with nebulization combined with intravenous polymyxin B: experience and a literature review. *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 13:1163341. doi: 10.3389/fcimb.2023.1163341.

Baioni, M. T. C., & Ambiel, C. R.. (2010). Atrofia muscular espinhal: diagnóstico, tratamento e perspectivas futuras. *Jornal De Pediatria*, 86(4), 261–270. <https://doi.org/10.1590/S0021-75572010000400004>.

Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, Wirth B, Montes J, Main M, Mazzone ES, Vitale M, Snyder B, Quijano-Roy S, Bertini E, Davis RH, Meyer OH, Simonds AK, Schroth MK, Graham RJ, Kirschner J, Iannaccone

ST, Crawford TO, Woods S, Qian Y, Sejersen T; SMA Care Group. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. *Neuromuscul Disord*. 2018 Feb;28(2):103-115. doi: 10.1016/j.nmd.2017.11.005. Epub 2017 Nov 23. PMID: 29290580.

Mercuri E, Sumner CJ, Muntoni F, Darras BT, Finkel RS. Spinal muscular atrophy. *Nat Rev Dis Primers*. 2022 Aug 4;8(1):52. doi: 10.1038/s41572-022-00380-8. PMID: 35927425.

IMEDIATISMO E ANGÚSTIA NO VÍCIO EM APOSTAS: CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO COMPULSIVO

Jaqueline Alexandre do Amaral¹

Jakealexandre1@hotmail.com

O aumento das apostas tem ganhado notoriedade nos últimos tempos, afetando indivíduos que, influenciados por diversos fatores externos, muitas vezes não conseguem reconhecer os riscos e a natureza prejudicial do comportamento. Com o fácil acesso proporcionado pela popularização dos jogos online, essa situação se espalhou, gerando impactos alarmantes na população de todos os níveis sociais, principalmente entre faixas etárias mais jovens e grupos de classe mais baixa. Esse comportamento compulsivo pode levar a graves consequências psicológicas, sociais e financeiras, afetando não apenas o indivíduo, mas também suas relações familiares e sociais. Esse trabalho objetivou investigar os impactos do vício em apostas na saúde mental populacional, e como isso afeta diretamente o bem-estar, a percepção de si e suas consequências. Além disso, analisar como a busca por gratificação instantânea contribui para o desenvolvimento do vício, levando em conta a influência dos fatores sociais e culturais. É importante examinar como esses fatores influenciam a percepção e o comportamento em relação ao vício em apostas, especialmente no que diz respeito à normalização do jogo e à sua acessibilidade. Como métodos realizar uma revisão da literatura existente sobre vício em apostas, focando em estudos que abordam o imediatismo, angústia e suas consequências psicológicas. Isso inclui a análise de artigos acadêmicos, livros, além de pesquisa quantitativa. Os resultados indicam que os indivíduos com vício em apostas apresentam níveis elevados de ansiedade, depressão, isolamento social e agravos como tentativa de suicídio devido endividamento, e vergonha diante da situação presenciada. O tratamento mais eficaz envolve uma combinação de psicoterapia e suporte social. Contudo, a taxa de recaída é alta, o que evidencia a necessidade de programas preventivos e políticas públicas. Portanto é fundamental ressaltar que o vício em apostas é uma condição que demanda atenção especial por parte de profissionais de saúde mental, a busca por recompensas instantâneas está intimamente relacionada à angústia emocional experimentada pelos indivíduos, criando um ciclo vicioso que pode levar a consequências graves, como problemas financeiros e adoecimento emocional. É necessário que haja estratégias preventivas e intervenção com políticas públicas voltadas para a conscientização sobre os riscos do jogo devem ser fortalecidas para reduzir os impactos desse vício.

Palavras-chave: Vício em Apostas; Saúde Mental; Intervenção Terapêutica.

ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DE INSULINA A USUÁRIOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ádeny Marccy Barreto Aragão¹; Maria Natália Bezerra²; Maria Valquíria de Medeiros Silva³

adeny.aragao@gmail.com

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que a diabetes mellitus (DM) será a sétima doença mais letal do mundo até 2030 . No Brasil, cerca de 6,9% da população possui esta doença. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza hipoglicemiantes orais e insulinas para o controle desta morbidade. Além da adoção de práticas saudáveis, o uso correto destes medicamentos possibilita um maior êxito terapêutico, favorecendo a qualidade de vida e longevidade de quem os utiliza. **Objetivo:** Relatar um momento de educação em saúde ocorrido em uma Unidade de Saúde da Família sobre o uso de insulina, conduzido pela farmacêutica residente. **Metodologia:** Fez-se uma explanação geral sobre a DM, a importância do tratamento farmacológico, a insulina e seus tipos. Em seguida, foram expostos os tipos de insulina (frasco e caneta, regular e NPH) e os materiais correlatos (seringa, lancetas, glicosímetro, agulha, algodão, álcool) utilizados para a sua aplicação. Demonstrou-se a aferição da glicemia capilar, a higienização dos frascos, a homogeneização das insulinas NPH de ambas apresentações, a aspiração no frasco com a seringa, o acoplamento da agulha na caneta, os locais adequados para aplicação no corpo, a maneira de aplicar, o descarte dos materiais e o armazenamento da insulina. Posteriormente, abriu-se espaço para perguntas e partilhas. **Resultados e Discussão:** Durante a interação, alguns usuários relataram que possuíam conhecimento sobre as condutas orientadas, confirmando que as executavam; outros que procediam de forma diferente da exposta e outros que não possuíam conhecimento sobre as informações apresentadas. Através do contato com os usuários, foi perceptível que questões referentes a DM despertam curiosidade e interesse, por ser uma doença presente no convívio social. A exposição dos materiais também foi um fator impulsionador, que incentiva uma maior participação do público, através da aproximação à sua realidade. A deficiência no que diz respeito à orientação sobre a terapia utilizada pelos usuários pode ser refletida na conduta da pessoa frente ao seu tratamento. O abandono da terapia pela falta de resultado como consequente uso incorreto do medicamento. Esta questão ressalta a importância do profissional farmacêutico na dinâmica da Atenção Primária à Saúde. **Conclusão:** Quando indicado, o uso da insulina para o controle da DM é indispensável. A falta ou insuficiência da orientação sobre a forma correta de sua utilização pode impactar negativamente no avanço da condição de saúde do seu portador. Momentos de educação em saúde promovem potentes espaços de aprendizado para os usuários, refletindo em seu autocuidado.

Palavras-chave: Educação em saúde; Diabetes; Insulina.

Área Temática: Residência Multiprofissional em Saúde

PRINCIPAIS FATORES PREDISPOANTES DO DESENVOLVIMENTO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM POPULAÇÃO IDOSA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Cauã Oliveira de Carvalho¹; Isadora Mantovani Freitas ¹; Mariana Lourdes Tibério Pereira ¹; Bruna Loureiro Leoncio Blanck ¹; Lays Hemerly Almeida ¹; Vitoria Pereira Santos ¹; Fernando Ronchi²

¹- Discente de medicina da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

²- Docente da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

caua.carvalho@edu.emescam.br

Área Temática: Temas livres em medicina.

RESUMO

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma emergência médica caracterizada pela alteração do fluxo sanguíneo ao cérebro, podendo levar a um aumento da pressão intracraniana, morte de células nervosas e outros prejuízos à função neurológica. **Objetivo:** Descrever os principais fatores predisponentes do desenvolvimento de acidente vascular encefálico em população idosa. **Metodologia:** Esta revisão integrativa foi realizada após consulta às bases de dados PubMed, SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no mês de outubro de 2024. Foram combinados os descritores "Elderly" AND "Stroke" AND "Causality", segundo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH). **Resultados e Discussão:** Após aplicação do método de busca, a amostra final foi composta por 5 artigos. Os principais fatores predisponentes para o desenvolvimento de AVE em idosos incluem o sexo masculino, idade mais avançada, hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade, sedentarismo, diabetes e síndrome metabólica. A sarcopenia também é um fator de risco, pois contribui para a resistência insulínica e disfunção endotelial, aumentando o risco de AVC isquêmico. Estilos de vida não saudáveis, como má alimentação e falta de atividade física, agravam esses riscos. **Conclusão:** Os resultados encontrados fomentam a importância e a viabilidade do controle adequado de múltiplos fatores predisponentes diretamente ligados ao desenvolvimento de acidente vascular encefálico como sua principal forma de prevenção.

Palavras-chave: Idoso; Acidente Vascular Cerebral; Causalidade.

1 INTRODUÇÃO

O acidente vascular encefálico (AVE), segundo Alves (s.d.) é uma emergência médica caracterizada pela alteração do fluxo sanguíneo ao cérebro, podendo levar a um aumento da pressão intracraniana, morte de células nervosas e outros prejuízos à função neurológica.

Alves (s.d.) considera que a etiologia do AVE pode ser classificada como isquêmica ou hemorrágica, relacionados a mecanismos fisiopatológicos e condições

subjacentes específicas, sendo a terceira idade o principal fator atribuído à alta incidência dessa condição.

Kleidorfer et al (2021) afirmam ainda que a grande maioria dos AVEs podem ser evitados com medidas simples de controle de hábitos e estilo de vida, de forma a remodelar os fatores de risco modificáveis. De acordo com o Global Burden of Disease Study, cerca de 90% dos AVEs podem ser associados a fatores possivelmente evitáveis e passíveis de controle, evidenciando a importância da análise e do manejo dessas características.

É necessário evidenciar que muitos são os fatores contribuintes para o quadro do AVE, gerando agravos, gastos e desconforto para o indivíduo, que pode vir a apresentar inúmeras formas de sequelas, prejudicando assim a sua funcionalidade e diminuindo a sua qualidade de vida. Diante o exposto, o objetivo desse estudo é descrever os principais fatores predisponentes para o desenvolvimento de AVE na população idosa, visando o entendimento dos fatores envolvidos na culminação do quadro agudo e suas possíveis prevenções.

2 METODOLOGIA

Esta revisão integrativa foi realizada após consulta às bases de dados PubMed, SCIELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no mês de outubro de 2024. Foram combinados os descritores "Elderly" AND "Stroke" AND "Causality", segundo os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH). Incluíram-se publicações de 2019 a 2024, em inglês e português, integralmente disponíveis e limitadas aos humanos. Excluíram-se os artigos que não estavam diretamente relacionados ao tema, revisões de literatura e artigos duplicados. Por se tratar de uma revisão integrativa, esse estudo está sujeito aos vieses e limitações dos trabalhos utilizados como base, representados em diferentes populações, metodologias e divergências em análise de dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e leitura do título, resumo e texto na íntegra de todos os artigos encontrados pelo método descrito, a amostra final para análise e escrita dessa revisão foi composta por 5 artigos.

A idade é apontada como o principal e mais forte fator de risco para o desenvolvimento AVE, com cerca de 70% dos casos ocorrendo em indivíduos com 65

anos ou mais (Rolak, 2013, apud Neves et al, 2021). Quanto ao gênero, os estudos indicam que os homens apresentam uma maior prevalência de AVE em comparação com as mulheres (NEVES et al.,2021).

No estudo realizado por Neves et al. (2021), a hipertensão arterial foi a comorbidade mais prevalente nos idosos que apresentaram pelo menos um episódio de AVE, afetando 66% dos participantes, portanto foi considerada uma causa direta, independentemente de efeitos aterogênicos. Além disso, 9% dos participantes foram diagnosticados com dislipidemias, uma condição que contribui para a formação de placas ateromatosas e, conseqüentemente, para um risco maior de AVE. Também foi constatado que o tabagismo aumenta o risco de AVE em cerca de 50%, embora a cessação do hábito reduza rapidamente esse risco. O etilismo foi relatado por 14% dos entrevistados e, nesse sentido, foi observado que o consumo excessivo de álcool eleva o risco de AVE, especialmente em casos de hemorragia intracerebral e subaracnóidea, além de estar associado à hipertensão quando o consumo ultrapassa 60 gramas por dia.

O índice de sarcopenia tem sido identificado como um fator de risco independente para o acidente vascular cerebral (AVC) em idosos hipertensos. A sarcopenia, uma síndrome geriátrica caracterizada pela perda gradual e generalizada da massa e função do músculo esquelético, compromete a mobilidade e o metabolismo. O músculo esquelético, sendo um importante local de captação de glicose, quando afetado pela perda de massa muscular, reduz essa captação, contribuindo para o aumento da resistência insulínica. Isso pode levar à hiperglicemia crônica, que desencadeia estresse oxidativo e inflamação celular, além de desregular o metabolismo lipídico, resultando em dislipidemia. Esses mecanismos em conjunto, incluindo a disfunção endotelial, favorecem a aterosclerose, elevando o risco de progressão para AVC isquêmico (Cai et al., 2023).

Idosos que mantêm um estilo de vida saudável, com atividades físicas regulares, boa alimentação, peso adequado, consumo moderado de álcool e ausência de fumo, têm menor risco de AVE. Em contraste, aqueles com comorbidades como estresse, obesidade, síndrome metabólica, colesterol alto, diabetes, hipertensão, alcoolismo e sedentarismo apresentam maior incidência da doença. A obesidade, em particular, agrava o risco de AVE, com um aumento de 40% na mortalidade para cada 5 kg/m² de excesso de peso. Além disso, dietas pouco saudáveis estão associadas a estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e inflamação cerebral, o que pode contribuir para alterações neuronais e pior regulação da glicose, exacerbando as complicações pós-AVC (Wagner et al., 2020).

4 CONCLUSÃO

Esse estudo concluiu que os principais fatores predisponentes ligados ao AVE incluem, além da idade de 65 anos ou mais, o sexo masculino, hipertensão arterial, dislipidemias, tabagismo, etilismo e sarcopenia. Outros fatores como o estresse, obesidade, síndrome metabólica, colesterol alto, diabetes, sedentarismo e dietas pouco saudáveis também se mostraram contribuintes à ocorrência de AVE em população idosa.

Os resultados encontrados fomentam a importância e a viabilidade do controle adequado de múltiplos fatores predisponentes diretamente ligados ao desenvolvimento de acidente vascular encefálico como sua principal forma de prevenção. Dessa forma, destaca-se a necessidade de constantes pesquisas e estudos capazes em relação à aprimoramento das condutas e recomendações, bem como novas informações capazes de impactar positivamente na saúde da população idosa em risco de AVE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, B. / O. / . Acidente vascular cerebral (AVC). Disponível em: <<https://bvsmis.saude.gov.br/avc-acidente-vascular-cerebral/>>. Acesso em: 11 out. 2024.

CAI et al. Association between the sarcopenia index and the risk of stroke in elderly patients with hypertension: a cohort study. **Journal on Aging**, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10085603/>. Acesso em: 10 out. 2024.

KLEINDORFER, D. O. et al. 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, v. 52, n. 7, 24 maio 2021.

NEVES et al. Risk factors that predispose to accident brain vascular in elderly people in the Municipality of Augustinópolis –TO. **Brazilian Journal of Development**, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/34053/pdf>. Acesso em: 10 out. 2024.

WAGNER et al. Ageing as a risk factor for cerebral ischemia: Underlying mechanisms and therapy in animal models and in the clinic. **Mechanisms of Ageing and Development**, 2020. Acesso em: 10 out. 2024.

ANTONIO DI CARLO et al. Effect of an educational intervention to increase stroke awareness among Italian high school students: A prospective study in Tuscany. *European Stroke Journal*, v. 8, n. 3, p. 769–776, 13 maio 2023.

HAWATI, S. M. et al. Awareness of Acute Stroke Among the General Population in the Western Region of Saudi Arabia. *Cureus*, 9 jan. 2024.

KOMOLAFE, M. A.; OLORUNMOTENI, O. E.; FEHINTOLA, F. O. Effect of Health Education on Level of Awareness and Knowledge of Nigerian In-School adolescents on Stroke and Its Risk Factors. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, v. 29, n. 5, p. 104757, maio 2020.

MASAHITO KATSUKI et al. School-Based Stroke Education Through On-Demand E-learning During Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Itoigawa Stroke Awareness Campaign. *Cureus*, 10 abr. 2023.

SOTO-CÁMARA, R. et al. Age-Related Risk Factors at the First Stroke Event. *Journal of Clinical Medicine*, v. 9, n. 7, p. 2233, 14 jul. 2020.

SOTO-CÁMARA, R. et al. Knowledge on Signs and Risk Factors in Stroke Patients. *Journal of Clinical Medicine*, v. 9, n. 8, p. 2557, 7 ago. 2020.

A INFLUÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO NA INCIDÊNCIA DE FEBRE MACULOSA NO BRASIL.

Vitória Marques Ferreira Delgado¹; Marcos André Mendonça da Silva²

vitoria.delgado@ufrpe.br

Introdução: A febre maculosa é uma doença causada pelo agente etiológico *Rickettsia rickettsii*, bactéria transmitida aos humanos a partir, principalmente, de carrapatos do gênero *Amblyomma*. A incidência da doença tem concentração no Sudeste e Sul do Brasil, e em humanos tem sintomatologia relacionada com febre, dor de cabeça intensa, dor muscular significativa, edema e vermelhidão em membros, sendo capaz de evoluir rapidamente para paralisia de pernas e pulmonar e, conseqüentemente, óbito. **Objetivo:** Esse trabalho tem como objetivo destacar a importância da febre maculosa sob o viés da saúde única, uma vez que a disseminação da doença envolve fatores relacionados com a saúde ambiental, animal e humana. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura a partir de artigos científicos e livros que tiveram como destaque a abordagem de impactos antrópicos no meio ambiente e sua capacidade de influenciar a incidência da febre maculosa na população. Foram utilizadas referências bibliográficas a partir do ano de 2016 até 2023, buscadas em bibliotecas digitais e Google Scholar. **Resultado e discussão:** É importante ressaltar que, diante da perda progressiva de habitats e fragmentação de ecossistemas, hospedeiros amplificadores, como capivaras e gambás têm maior tendência de aproximação do ambiente urbano e povoado. Isso faz com que haja maior possibilidade de contato humano com a bactéria causadora por meio do carrapato. Além disso, a aproximação de animais domésticos com o meio silvestre em áreas recentemente urbanizadas facilita a infecção desse grupo de indivíduos e aumenta a chance de contato com o ser humano. Ademais, as importantes mudanças climáticas têm a capacidade de alterar a dinâmica dos carrapatos transmissores da febre maculosa, já que alterações na umidade e temperatura do meio impactam na sobrevivência dos vetores em locais que não eram comumente ocupados. **Considerações finais:** Diante dos fatos supracitados, pode-se concluir que o aumento dos casos de febre maculosa é decorrente de um desequilíbrio ecológico que envolve e impacta sistemas ambientais, animais e ecológicos. Para que isso seja mitigado, é necessária a mobilização estatal por meio da promoção de educação ambiental como forma de promover conhecimento público acerca da necessidade de conservação de habitats, além da implementação de estratégias que visam a vigilância epidemiológica e métodos profiláticos como forma de prevenção de surtos da doença.

Palavras-chave: Febre maculosa; Carrapato; Saúde única; Desequilíbrio.

Área temática: Temas transversais.

PROMOÇÃO DA SAÚDE EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Maria Natália Bezerra¹; Ádeny Marccy Barreto Aragão²; Maria Valquíria de
Medeiros Silva³;

nataliabezerra028@gmail.com

Área Temática: Temas transversais (Promoção da saúde.)

RESUMO

Introdução: O envelhecimento saudável depende de bons aspectos físicos e mentais do indivíduo, dessa forma se faz necessário a implementação de ações voltadas ao cuidado e atenção ao idoso. A partir da atenção primária à saúde (APS), porta de entrada inicial e preferencial tem-se o início do cuidado, com foco na prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Destacando-se para os programas de saúde e medidas profiláticas que proporcionam sobretudo a uma ampla assistência ao idoso. **Objetivo:** Relatar a experiência da promoção à saúde em um grupo de idosos na atenção primária à saúde (APS). **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência acerca da atuação de uma equipe multiprofissional (EM) de residentes em atenção básica e saúde da família na promoção à saúde do Centro de Convivência Recanto do Idoso Francisco de Assis Pinto, no bairro Morada Nova, no Município de Caruaru-PE. As atividades de promoção à saúde foram desenvolvidas semanalmente, todas às terças-feiras, das 14h às 15h contando com o rodízio de profissionais de saúde atuando no centro de convivência conforme um cronograma previamente programado pela EM. **Resultados e Discussão:** Ao longo dos encontros para realização das atividades, foi perceptível a grande interação social, a partilha de reflexões, permitindo abertura ao diálogo entre eles sobre situações vivenciadas. Essa assistência se revelou como uma estratégia no cuidado à saúde do idoso e na promoção de sua saúde, num contexto em que sofrem estigmatização, exclusão e preconceito. **Conclusão:** Desse modo, foi possível observar que a inclusão da equipe multiprofissional, atuou em diferentes dimensões da saúde, podendo colaborar com a qualidade de vida. Desse jeito, é necessário buscar alternativas para uma atenção integral à saúde do idoso mais abrangente e mais efetiva no âmbito da APS.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Equipe multiprofissional; Saúde do idoso.

1 INTRODUÇÃO

A atenção básica, por ser o primeiro nível de atenção, é a porta de entrada inicial e preferencial do sistema único de saúde com ampla cobertura populacional e equipe multidisciplinar. É fundamental a incorporação de instrumentos e mecanismos que promovam a melhoria da qualidade e aumento na resolutividade na atenção ao público da terceira idade, envolvendo uma cobertura de profissionais da atenção básica e das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), incluindo a atenção domiciliar e ambulatorial,

com incentivo à utilização de ferramentas específicas para a avaliação diária da saúde do idoso (Mendes, 2011; Silva e Borges, 2008).

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) estabelece como algumas de suas diretrizes a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção e provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa (Brasil, 2006). A integralidade no cuidado ao público da terceira idade na atenção básica precisa ter um olhar mais ampliado, além da prevenção e redução das doenças crônicas e agravos, mais envolve a atenção de profissionais em observar aspectos cognitivos, de humor, mobilidade e comunicação como ramos essenciais à saúde (WHO, 2005)

Desta forma, se faz necessária a implementação efetiva de políticas públicas com ações baseadas nos seus direitos, necessidades, preferências e habilidades, aumentando e facilitando o acesso a todos os níveis de atenção. Sendo assim, é bastante significativo oferecer condições de infraestrutura física adequada, com melhoria nos serviços de saúde e profissionais capacitados para um bom atendimento (Brasil, 2013; Medeiros *et al*, 2017)

2 METODOLOGIA

Este estudo consiste em um relato de experiência, de caráter descritivo, desenvolvido por residentes do Programa Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família em idosos do grupo de convivência Recanto do Idoso Francisco de Assis Pinto, mais conhecido como RIFAP, localizado no Bairro Morada Nova no Município de Caruaru-PE. Este grupo de idosos iniciou-se em 2021 através da idealização de um casal juntamente com alguns amigos no propósito de acolher idosos para o convívio social e prevenção de depressão, sendo uma das doenças que mais acomete este grupo etário. Esta vivência da EMulti teve como ponto de iniciativa o conhecimento da existência desse grupo de convivência pela Agente Comunitária em Saúde (ACS) do local e então foi realizada uma visita ao local para conhecer mais sobre o espaço, a quantidade de idosos frequentantes, as atividades desenvolvidas, e conhecer um pouco da história do espaço e os responsáveis pela iniciativa da criação do grupo de convivência.

A EMulti e a ACS foram ao local onde acontece o grupo de convivência de idosos, que apresentam faixa etária entre 60 a 89 anos, sendo a maioria constituído por mulheres, constando a presença de apenas 2 homens. Após conhecidos os responsáveis pela iniciativa de criação do RIFAP e o espaço onde são desenvolvidas as atividades aos idosos, a EMulti explicou o objetivo de sua atuação na atenção básica e a proposta de promover junto com eles atividades direcionadas à promoção à saúde e por conseguinte foi pactuada a atuação dos residentes no centro de convivência.

As atividades e dinâmicas no grupo aconteceram semanalmente, às terças-feiras, das 14h às 15h, ficando reservado este horário para a atuação dos profissionais residentes, de acordo com o cronograma planejado, o qual nele constou a escala dos profissionais, de acordo com o dia e a proposta de atividade a ser realizada junto a temática daquele dia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades desenvolvidas no grupo de convivência tiveram início em 15 Agosto de 2022 e encerramento no ano seguinte no dia 06 de Julho. No período da vivência da EMulti, era composto por idosos entre os 60 e 87 anos de idade, sendo eles majoritariamente do sexo feminino. Em relação às comorbidades apresentadas por eles, as mais comuns foram hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, doenças osteoarticulares, depressão, ansiedade, dislipidemias e problemas cardiovasculares. A ações realizadas tiveram como foco a qualidade da assistência e de vida dos idosos, promovendo cuidado com uma visão mais ampla, ultrapassando os ambulatórios das unidades básicas de saúde e indo de encontro aos espaços voltado a eles, como por exemplo, centros de convivência para o público da terceira idade, lugares onde são acolhidos e recebem muito carinho e atenção. A ideia da participação e envolvimento foi inserir profissionais de diversas áreas da saúde, com a lógica do cuidado integral e intervindo da melhor forma possível, contando também com a ajuda da estratégia de saúde da família (ESF).

Ao longo desses meses, foram realizadas diversas atividades buscando sensibilizá-los ao ponto de que essas mudanças fossem significativas, contribuindo na saúde e propiciando um estilo de vida mais saudável e, conseqüentemente, melhorando a qualidade de vida deles. As atividades que foram realizadas tiveram a finalidade de mantê-los ativos, na lógica do bem-estar social, promovendo a capacidade cognitiva

como a de lembrar histórias e momentos marcantes de suas vidas, estimulando a memória. Permitti-los exercitar o corpo, com exercícios adequados para ajudar nas disfunções musculoesqueléticas decorrentes da idade, incluindo movimentos de mobilidade.

Ações de educação em saúde foram realizadas com temas voltados à 3ª idade (vacinação, medicamentos e chás, alimentação saudável como forma de prevenção de doenças e a importância de hábitos saudáveis), incluindo o uso da meditação no dia a dia como ferramenta para diminuir o estresse, depressão e prevenir episódios de ansiedade. Com isso, percebeu que a inclusão da equipe multiprofissional, colaborou em diferentes dimensões da saúde, de forma que os profissionais das diferentes áreas pudessem direcionar suas intervenções de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo.

4 CONCLUSÃO

A participação da equipe multiprofissional proporcionou uma ampla assistência, permitindo promover a promoção, proteção e recuperação da saúde. Além disso, o propósito foi melhorar a qualidade de vida, tendo em vista que muitas vezes os idosos são marginalizados pela sociedade e classificados como adoecidos, frágeis e dependentes no cuidado a sua saúde. O envelhecimento da população gera novas demandas, como adequação do sistema de saúde e até mesmo no modelo de atenção prestado, com prioridade para ações de saúde preventivas. Com isso, é necessário políticas públicas voltadas à assistência à pessoa idosa, um público com grandes vulnerabilidades sociais e mais suscetíveis ao processo de adoecimento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Estatuto do idoso. Brasília. 2013. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf. Acesso em: 10 Out 2024

Medeiros, K. K. A. S. *et al.* O desafio da integralidade no cuidado ao idoso, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. **Revista Saúde em Debate**. Rio de Janeiro, V. 41, N. Especial 3, P. 288-295, set 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042017S322>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/pMdR8RQotGPdkT9N6SM8HTfS/>. Acesso em: 10 Out 2024

World Health Organization (WHO). Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Organização Pan-americana de Saúde. 2005. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf. Acesso em: 10 Out 2024

CORRELAÇÃO ENTRE A DISBIOSE INTESTINAL E O DESENVOLVIMENTO DE MAL DE ALZHEIMER EM IDOSOS

Cauã Oliveira de Carvalho¹; Mariana Lourdes Tibério Pereira¹; Isadora Mantovani Freitas¹; Vitoria Pereira Santos¹; Fernando Ronch²

¹-Discente de medicina da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória,

²-Docente da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

caua.carvalho@edu.emescam.br

Área Temática: Temas livres em medicina.

RESUMO

Introdução: A microbiota intestinal, como demonstram vários estudos, exerce forte influência no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento de diversas doenças, como a de Alzheimer, uma das principais patologias que acometem idosos no planeta. **Objetivo:** Descrever a relação entre disbiose intestinal em idosos com o desenvolvimento de Alzheimer. **Metodologia:** Os seguintes termos foram coletados no DeCS e utilizados para elaborar a chave de busca: (Gastrointestinal Microbiome) AND (Alzheimer Disease). Em seguida, tal chave foi aplicada ao PubMed, ao SciELO e à Biblioteca Virtual de Saúde. Os artigos selecionados foram avaliados, respectivamente, com base em seu ano de publicação, título e resumo. Sendo admitidos todos os artigos relacionados diretamente ao tema e que apresentam data de publicação a partir do ano de 2014 até o ano de 2024. Foram excluídas todas as revisões, de quaisquer naturezas, encontradas na pesquisa e todos os artigos duplicados. **Resultados e Discussão:** Depois de a metodologia de seleção de artigos ter sido aplicada rigorosamente, foram incluídos na revisão um total de 5 artigos. A disbiose pode desencadear a síntese desregulada de lipopolissacarídeos e amiloides bacterianos, que atravessam a barreira hematoencefálica, levando à neuroinflamação e ao aumento da deposição de proteína beta-amiloide. A ativação do receptor Toll-like 2 (TLR2) na microglia intensifica essa resposta inflamatória. Além disso, a disbiose eleva a produção de óxido nítrico por certas bactérias, aumentando a permeabilidade da barreira hematoencefálica e contribuindo para a neurotoxicidade. Esses achados ressaltam a relevância da microbiota na patogênese da DA. **Conclusão:** A microbiota intestinal exerce um papel diferencial no desenvolvimento da doença de Alzheimer na população geriátrica. Devendo ser corretamente manejada para garantir a saúde do indivíduo.

Palavras-chave: Idoso; Microbioma Gastrointestinal; Doença de Alzheimer.

1 INTRODUÇÃO

A microbiota intestinal (MI) se refere ao complexo de microrganismos que habitam o trato gastrointestinal. Esses seres são responsáveis e essenciais para a absorção

e metabolização de nutrientes e minerais, auxiliando na digestão e no equilíbrio corporal (Disse, 2021).

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente adultos mais idosos. É caracterizada pelo comprometimento seletivo da memória, além de outros sintomas cognitivos como dificuldade para falar, coordenar movimentos e realizar tarefas simples. Todas essas manifestações apresentam grande percalço na vivência de atividades cotidianas, impactando diretamente na qualidade de vida do sujeito (UpToDate, 2024).

É importante evidenciar que a ação da microbiota no controle neural exerce forte influência no bem-estar das pessoas e pode influenciar diretamente no desenvolvimento de inúmeras doenças, como a DA, uma das principais patologias que acometem e incapacitam idosos no planeta.

À vista disso, o presente estudo tem como objetivo descrever a relação entre disbiose intestinal em idosos com o desenvolvimento de Alzheimer, visando uma maior compreensão a respeito do impacto da vida presente no trato gastrointestinal e suas repercussões que possam desenvolver a doença para o surgimento da doença.

2 METODOLOGIA

Os seguintes termos foram coletados no DeCS e utilizados para elaborar a chave de busca: (Gastrointestinal Microbiome) AND (Alzheimer Disease). Em seguida, tal chave foi aplicada ao PubMed, ao SciELO e à Biblioteca Virtual de Saúde. Os artigos selecionados foram avaliados, respectivamente, com base em seu ano de publicação, título e resumo. Sendo admitidos todos os artigos relacionados diretamente ao tema e que apresentam data de publicação a partir do ano de 2014 até o ano de 2024. Foram excluídas todas as revisões, de quaisquer naturezas, encontradas na pesquisa e todos os artigos duplicados. Os links dos artigos selecionados foram dispostos em uma planilha do Excel, na qual foram reunidas as informações relevantes daquele artigo (autor, título, link, objetivo, população, resultado, discussão). Após isso, os resultados foram discutidos entre todos os autores. Quaisquer discordâncias em relação ao processo seletivo foram resolvidas entre os próprios pesquisadores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Depois de a metodologia de seleção de artigos ter sido aplicada rigorosamente, foram incluídos na revisão um total de 8 artigos.

A microbiota intestinal exerce um papel de expressiva latência na homeostase humana, no equilíbrio de funções anatomofisiológicas e imunológicas do hospedeiro. Com a senilidade, tal coleção de microrganismos sofre uma oscilação significativa, podendo predispor, por estímulos epigenéticos, o advento de novas enfermidades. Tal afirmação salienta o valor da manutenção do equilíbrio microbiano intestinal no envelhecimento, em especial, do eixo microbiota-intestino-cérebro (por mediadores endócrinos, neurais e imunológicos), para a prevenção de doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer (DA), e transtornos de humor, como a depressão e a ansiedade (Kim et al., 2020).

Sabe-se que a patogênese da Doença de Alzheimer envolve a gênese de placas de proteína beta-amiloide, que aceleram a hiperfosforilação da proteína tau e a polimerização em emaranhados neurofibrilares insolúveis. Alterações sobre o eixo microbiota-intestino-cérebro estão possivelmente atreladas ao comprometimento cognitivo, mais especificamente, ao início precoce dessa doença. Tal explicação infere que, perante o quadro de disbiose intestinal, a síntese desregulada de lipopolissacarídeos e amiloides bacterianos permeáveis à barreira hematoencefálica pela microbiota resulta em uma resposta celular imune de neuroinflamação, e a deposição acrescida de proteína beta-amiloide no cérebro (Cammann et al., 2023).

Ainda, outro fator contribuinte é a resposta de imunogenicidade, pela ligação dos amiloides ao receptor Toll-like 2 (TLR2), na microglia, ativando cascatas inflamatórias mediadas por citocinas. (Allen, 2016). Soma-se a isso o mecanismo de estresse oxidativo pela disbiose, por exemplo, pela formação aumentada de óxido nítrico por *Lactobacillus*, *E. coli* e *Bifidobacterium*, o que aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica, contribuindo para a neurotoxicidade (Parker; Fonseca; Carding, 2019).

Diversos mecanismos estão envolvidos na gênese das enfermidades neuropsíquicas. Visando a prevenção da DA, um estudo constatou que a prática de exercícios físicos exerce influência positiva sobre a atividade da microbiota intestinal, o que propicia uma elevação do nível do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), essencial para a neurogênese e plasticidade sináptica, nos processos cognitivos como a aprendizagem e a memória (GAITÁN et al., 2021).

4 CONCLUSÃO

A microbiota intestinal exerce um papel diferencial no desenvolvimento da doença de Alzheimer na população geriátrica, à medida que sua correlação destaca a importância de estratégias de modulação da microbiota como potenciais intervenções terapêuticas.

Por se tratar de uma revisão integrativa, esse estudo está sujeito aos vieses e limitações dos trabalhos utilizados como base, representados em diferentes populações, metodologias e divergências em análise de dados.

Os resultados encontrados fomentam a importância e a influência da microbiota intestinal e suas particularidades, diretamente ligados ao desenvolvimento do mal de Alzheimer em idosos. Dessa forma, destaca-se a necessidade de constantes pesquisas e estudos capazes em relação à aprimoramento de recomendações e consensos, bem como novas informações capazes de impactar positivamente na saúde da população idosa em risco de MA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEN, H. B. Alzheimer's Disease: Assessing the Role of Spirochetes, Biofilms, the Immune System, and Amyloid- β with Regard to Potential Treatment and Prevention. *Journal of Alzheimer's Disease*, v. 53, n. 4, p. 1271–1276. 2016.

CAMMANN, D. et al. Genetic correlations between Alzheimer's disease and gut microbiome genera. **Scientific Reports**, v. 13, n. 1, 31 mar. 2023.

DISSE, M. M. F. F. L. MICROBIOTA INTESTINAL: O QUE ISSO SIGNIFICA E QUAL A SUA FUNÇÃO? Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/laranjanacolher/2021/02/18/microbiota-intestinal-o-que-isso-significa-e-qual-a-sua-funcao/>>.

GAITÁN, J. M. et al. Effects of Aerobic Exercise Training on Systemic Biomarkers and Cognition in Late Middle-Aged Adults at Risk for Alzheimer's Disease. **Frontiers in Endocrinology**, v. 12, 20 maio 2021.

JIN, D.-M.; MORTON, J. T.; BONNEAU, R. Meta-analysis of the human gut microbiome uncovers shared and distinct microbial signatures between diseases. **mSystems**, 30 jul. 2024.

KIM, C.-S. et al. Probiotic supplementation improves cognitive function and mood with changes in gut microbiota in community-dwelling elderly: A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. **The Journals of Gerontology: Series A**, v. 76, n. 1, 17 abr. 2020.

PARKER, A.; FONSECA, S.; CARDING, S. R. Gut microbes and metabolites as modulators of blood-brain barrier integrity and brain health. **Gut Microbes**, v. 11, n. 2, p. 1–23, ago. 2019.

UpToDate. Disponível em: <<https://sso.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-alzheimer-disease>>. Acesso em: 11 out. 2024.

ZANG, Y. et al. The Role of Gut Microbiota in Various Neurological and Psychiatric Disorders—An Evidence Mapping Based on Quantified Evidence. **Mediators of Inflammation**, v. 2023, p. 1–16, 8 fev. 2023.

O PAPEL DA MICROBIOTA TUMORAL NO DESENVOLVIMENTO DE NEOPLASIAS: NOVAS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS NA ONCOLOGIA

Fernanda Sofia Oliveira Fonseca¹; Fernanda Fernandes de Araújo²; Carlos Daniel Marcelino da Silva³; Matheus Oliveira Carvalho Duarte da Cunha⁴; Maria Renata Apolinário Costa⁵; Thayanne Thyssyanne de Souza Soares Costa⁶; Crisanda Rayanne de Araújo Câmara⁷

fernanda.sofia59@gmail.com

Introdução: A relação entre microbiota e saúde tem atraído crescente interesse, especialmente no estudo das neoplasias. As comunidades microbianas intestinais influenciam a eficácia e a toxicidade das terapias quimioterápicas, além de impactarem o desenvolvimento de complicações em transplantes hematopoiéticos e está diretamente associada às respostas imunológicas contra tumores. Essas interações abrem novas perspectivas terapêuticas, como o uso de bacterioterapia e biologia sintética, que se apresentam como abordagens promissoras no tratamento do câncer. Desse modo, destaca-se a relevância de investigações multidisciplinares para compreender e explorar o potencial terapêutico da microbiota no combate às neoplasias. **Objetivo:** Analisar o papel da microbiota humana no desenvolvimento e na resposta ao combate de tumores malignos, investigando seus efeitos benéficos e maléficos. **Metodologia:** Este estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, com a seleção de artigos em bases de dados como Periódicos CAPES e Publisher Medline (PubMed). A busca foi conduzida utilizando os descritores “microbiota tumoral” e “microbioma intratumoral”, nos idiomas inglês e português. Foram priorizadas publicações recentes, compreendendo o período entre 2019 e 2024. Após a análise inicial, 15 foram selecionados para compor os resultados, considerando sua relevância científica e contribuição para o tema investigado. **Resultados e Discussão:** Os estudos sobre a microbiota intratumoral revelam uma interação complexa entre microrganismos e a eficácia das terapias antitumorais, como imunoterapia e quimioterapia. A presença de certas bactérias, como *Megasphaera sp. XA511*, demonstrou potencial para inibir o crescimento tumoral, enquanto outros microrganismos, como as *Gammaproteobacterias*, foram associados ao aumento da resistência à gemcitabina, um fármaco utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer. Em modelos de câncer colorretal, a administração de *E. coli* afetou a eficácia da gemcitabina e contribuiu para o desenvolvimento de resistência ao tratamento. Da mesma forma, a bactéria *Fusobacterium nucleatum* foi identificada como um fator que promove resistência ao oxaliplatina. Além disso, a microbiota também pode influenciar a recidiva tumoral; pacientes com carcinoma de células escamosas orais que apresentavam *F. nucleatum* positivo tiveram taxas mais baixas de recidiva. **Considerações Finais:** Essas descobertas ressaltam a importância da microbiota na modulação das respostas ao tratamento, sugerindo que a engenharia de microrganismos para a entrega de agentes antitumorais pode abrir novas perspectivas terapêuticas. A combinação de terapias que levem em consideração a microbiota intratumoral tem o potencial de aumentar a eficácia dos tratamentos existentes e de minimizar a resistência a medicamentos, estabelecendo uma nova fronteira na pesquisa e no tratamento do câncer.

Palavras-chave: Imunidade; Microbiota; Neoplasias.

Área Temática: Temas Livres em Ciências da Saúde.

ADOLESCENTES E A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ POR EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 2019-2023

Thaís Barbosa de Oliveira¹; Rafaela de Paula Sales²; Aline Gonçalves Pereira³

thaisboliv910@gmail.com

Introdução: A necessidade do estímulo às ações de promoção da cultura da paz e prevenção da violência para o público adolescente constitui-se como um desafio global para a saúde pública. Isto se deve às dificuldades de articulação intersetorial junto às instituições e comunidades que têm interface com a saúde do adolescente e seu desenvolvimento saudável. No Brasil, as equipes de Saúde da Família (eSF) apresentam potencial para promover essa articulação junto a esse público. **Objetivo:** Diante disso, este estudo objetivou descrever a realização de atividades coletivas de prevenção da violência e promoção da cultura da paz para o público adolescente por eSF no Brasil, temporalmente e por Grande Região, entre os anos de 2019 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, com dados secundários, advindos da plataforma pública do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab). **Resultados e Discussão:** Entre os anos de 2019 e 2023, as eSF realizaram 58.818 atividades coletivas de prevenção da violência e promoção da cultura da paz para adolescentes no país. O ano de 2023 apresentou a maior quantidade de atividades (33,6%, n = 19.751) quando em comparação aos outros anos. Nas Grandes Regiões do país, observou-se uma predominância de atividades no Nordeste (36,5%, n = 21.443), seguido pelo Sudeste (25,2%, n = 14.819). As Grandes Regiões Norte (17,9%, n= 10.534), Sul (13,2%, n = 7.790) e Centro-Oeste (7,2%, n = 4.232) apresentaram os menores registros. No ano de 2020, todas as Grandes Regiões apresentaram declínio da realização da atividade. Porém, em 2021, todas apresentaram uma tendência de aumento, com uma variação percentual geral de 169% (incremento) entre os anos de 2021 e 2023. A pandemia de covid-19 e a orientação de restrição de atividades coletivas podem ter influenciado a realização das ações no período observado. A predominância de atividades no Nordeste e Sudeste pode ser explicada diante do histórico de expansão e oferta de serviços de eSF quando em comparação a outras regiões do país. **Considerações finais:** É necessário que se tenha estratégias federais para que ocorra homogeneidade na oferta de atividades dessa natureza nas grandes regiões do país, uma vez que o Nordeste e Sudeste concentram a maioria da produção da eSF na temática. Isto pode promover maior impacto na realidade local, de forma prática, monitorada e intersetorial, uma vez que a violência está relacionada com os determinantes sociais de saúde, que precisam ser trabalhados de forma intersetorial.

Palavras-chave: Direito de Viver em Paz; Saúde do Adolescente; Atenção Primária à Saúde.

Área Temática: Saúde Coletiva.

FATORES DE RISCO EM IMPLANTODONTIA

Angélica Amado Pereira de Moraes¹; Caroline Vieira²; Nívia Castro Binda³;
Isadora Rodrigues⁴.

angelica.amado13@hotmail.com

Introdução: Nos últimos anos, o uso de implantes dentários cresceu significativamente, apresentando altas taxas de sucesso na restauração de dentes perdidos. Embora os avanços tecnológicos tenham favorecido a osseointegração, a ocorrência de doenças peri-implantares continua a impactar a durabilidade desse procedimento. As falhas em implantes são categorizadas como precoces ou tardias, e vários fatores, como idade, gênero e condições de saúde do paciente, podem influenciar essas ocorrências.

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores de risco associados aos implantes dentários e investigar a relação entre características do implante, do paciente e do osso no risco de falha do procedimento. **Metodologia:** A metodologia adotada incluiu uma revisão de literatura em bases de dados científicas, como PUBMED e ScienceDirect, abrangendo artigos publicados entre 2015 e 2023, em português e inglês. A pesquisa utilizou descritores como Fatores de Risco, Falha de Tratamento e Implantes Dentários, em português e inglês. Nos últimos anos, houve uma redução gradual nas falhas relacionadas a fatores dentários e cirúrgicos, atribuída ao avanço em ciência dos materiais e tecnologia cirúrgica (Chatzopoulos; Wolff, 2023). **Resultados:** Uma revisão sistemática realizada por Do et al. (2020) categorizou os fatores de risco em: (a) histórico do paciente; (b) parâmetros clínicos; e (c) decisões clínicas. O histórico do paciente inclui fatores como periodontite prévia, bruxismo e falhas iniciais do implante, enquanto os parâmetros clínicos envolvem a localização do implante e a condição óssea. Os fatores do hospedeiro, especialmente em casos de osteoporose, radioterapia, diabetes e tabagismo, também foram associados a um aumento na incidência de falhas. No contexto da saúde bucal, a periodontite prévia é um fator crítico para falhas tardias. Pacientes com histórico de periodontite têm maior predisposição à falha e ao desenvolvimento de peri-implantite em prazos de 5 a 10 anos após a instalação do implante (Carra et al., 2022; Chrcanovic et al., 2016; Do et al., 2020). **Conclusão:** Em conclusão, os principais fatores de risco para falhas tardias incluem histórico do paciente (como bruxismo e periodontite), parâmetros clínicos (como o tipo de osso e a localização do implante) e decisões médicas (como estabilidade inicial e overdenture). Além disso, tabagismo e uso de antidepressivos podem influenciar negativamente até a fase de conexão do pilar.

Palavras-chave: Implantodontia; Fatores de risco; implantes dentários

Área Temática: Temas Livres em Odontologia

INOVAÇÕES EM SAÚDE MENTAL: ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS E PERSPECTIVAS FUTURAS

VITOR MENEZES DOS SANTOS

enf.vitormenezess@gmail.com

Área Temática: SAÚDE MENTAL

RESUMO

Introdução: Nas últimas décadas, o campo da saúde mental passou por mudanças significativas, impulsionadas por inovações tecnológicas e metodológicas. Este estudo investiga as mais recentes inovações, focando na integração de tecnologias digitais, novas abordagens terapêuticas e mudanças nas políticas públicas. Essas transformações são uma resposta à crescente demanda de uma população com taxas elevadas de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. **Objetivo:** O trabalho visa analisar a implementação dessas inovações em saúde mental e avaliar seu impacto na prática clínica e no bem-estar da população. O foco está em entender como essas inovações podem ser eficazmente incorporadas para aprimorar o atendimento ao paciente. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica abrangente e análise de casos, considerando artigos e estudos publicados nos últimos cinco anos. A revisão centrou-se na implementação de tecnologias digitais, novas terapias e políticas públicas, aplicando critérios rigorosos de inclusão e exclusão para garantir a relevância dos estudos selecionados. **Resultados e Discussão:** Os resultados mostram que tecnologias digitais, como aplicativos para monitoramento de sintomas e plataformas de terapia online, ampliaram o acesso e a personalização do tratamento. Aplicativos como Moodfit e Headspace não apenas ajudam na gestão de sintomas, mas também promovem o autocuidado e a conscientização sobre saúde mental. Novas abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness e a terapia assistida por realidade virtual, mostraram-se eficazes em diversos estudos clínicos, oferecendo alternativas para o tratamento de transtornos complexos. Além disso, mudanças nas políticas públicas têm favorecido uma abordagem mais inclusiva, com a desinstitucionalização promovendo serviços comunitários que garantem suporte contínuo, reduzindo a dependência de internações psiquiátricas. **Conclusão:** As inovações em saúde mental têm potencial para transformar o tratamento e a gestão dos transtornos mentais. É essencial continuar a pesquisa para avaliar a eficácia e a acessibilidade dessas inovações a longo prazo. A integração de métodos digitais e tradicionais, por meio de modelos híbridos, representa uma direção promissora, embora desafios como a inclusão digital ainda necessitem de atenção.

Palavras-chave: Tecnologias digitais; Abordagens terapêuticas; Políticas públicas; Saúde mental; Inovação.

1 INTRODUÇÃO

A saúde mental é um campo que está em constante evolução, refletindo a crescente compreensão dos transtornos mentais e das inovações tecnológicas. Nas últimas décadas,

a prática clínica e a gestão da saúde mental foram transformadas pela integração de novas tecnologias e metodologias terapêuticas. Essas mudanças são impulsionadas pela necessidade de oferecer tratamentos mais eficazes e acessíveis, além de se adaptar às mudanças sociais e às políticas de saúde. Este trabalho tem como objetivo apresentar um panorama das inovações recentes e suas implicações para a prática clínica.

A importância de estudar essas inovações reside no aumento das taxas de transtornos mentais, que têm se tornado uma preocupação global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um em cada quatro indivíduos enfrentará um problema de saúde mental em algum momento da vida. Nesse contexto, a implementação de novas abordagens e tecnologias é crucial para melhorar a qualidade do atendimento.

2 METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa, foi adotada uma metodologia de revisão sistemática da literatura, focando em artigos e estudos publicados nos últimos cinco anos. A revisão incluiu uma análise qualitativa dos dados disponíveis, com ênfase na implementação de tecnologias digitais e novas terapias na prática clínica. Foram examinadas políticas públicas recentes para entender suas implicações para a saúde mental.

A revisão bibliográfica envolveu a coleta de artigos de periódicos acadêmicos, livros e relatórios institucionais. A seleção foi baseada em critérios de inclusão que garantiram a relevância e a qualidade das fontes. Estudos que investigaram a eficácia e a implementação de tecnologias digitais, como aplicativos para monitoramento de sintomas e plataformas de terapia online, foram priorizados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos indicam um avanço significativo no uso de tecnologias digitais em saúde mental. Aplicativos para o monitoramento de sintomas, como o Moodfit e o Headspace, têm facilitado o acompanhamento do bem-estar mental dos pacientes e melhorado a adesão ao tratamento. Estas plataformas não apenas permitem o monitoramento contínuo dos sintomas, mas também oferecem recursos de autoajuda e feedback em tempo real, promovendo a conscientização sobre a saúde mental.

3.1 Tecnologias Digitais na Prática Clínica

As tecnologias digitais têm se mostrado eficazes na ampliação do acesso ao tratamento e na personalização das intervenções. Estudos demonstram que aplicativos de

saúde mental podem ajudar a monitorar e gerenciar sintomas de forma mais eficiente. No entanto, é essencial garantir que essas ferramentas sejam acessíveis a todos os segmentos da população, levando em consideração a diversidade cultural e socioeconômica. A proteção da privacidade dos dados dos usuários também é uma preocupação fundamental, uma vez que a segurança da informação é crucial para a confiança dos pacientes.

3.2 Abordagens Terapêuticas Inovadoras

Novas abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC) baseada em mindfulness e a terapia assistida por realidade virtual (VR), têm demonstrado resultados promissores. A TCC baseada em mindfulness combina técnicas de meditação com princípios da TCC para tratar transtornos como a ansiedade e a depressão. Estudos mostram que essa abordagem pode reduzir significativamente os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A terapia assistida por VR, por sua vez, tem sido utilizada para tratar fobias e estresse pós-traumático, proporcionando experiências imersivas que ajudam os pacientes a confrontar e superar seus medos de forma controlada. Esses métodos não apenas diversificam as opções de tratamento, mas também oferecem aos pacientes uma experiência mais engajadora e eficaz.

3.3 Mudanças nas Políticas Públicas

As mudanças nas políticas públicas têm promovido uma abordagem mais inclusiva e centrada no paciente. A desinstitucionalização, por exemplo, tem levado à criação de serviços comunitários que oferecem suporte contínuo para pessoas com transtornos mentais, diminuindo a dependência de internações em hospitais psiquiátricos. Essa abordagem busca integrar os indivíduos na comunidade e proporcionar suporte mais próximo às suas necessidades diárias.

Além disso, políticas que promovem a educação e a conscientização sobre saúde mental têm sido fundamentais para reduzir o estigma associado a transtornos mentais, incentivando mais pessoas a buscar ajuda. A implementação de programas de formação para profissionais de saúde também é vital, garantindo que estejam preparados para lidar com as inovações e as necessidades emergentes da população.

4 CONCLUSÃO

As inovações em saúde mental, incluindo o uso de tecnologias digitais e novas abordagens terapêuticas, têm o potencial de transformar significativamente o tratamento

e a gestão dos transtornos mentais. Contudo, é fundamental continuar a pesquisa para avaliar a eficácia e a acessibilidade dessas inovações a longo prazo. A integração de métodos digitais e tradicionais, por meio de modelos híbridos de atendimento, representa uma direção promissora para o futuro da saúde mental.

No entanto, desafios permanecem, como a necessidade de garantir a inclusão digital e realizar mais estudos sobre o impacto dessas inovações a longo prazo. A colaboração entre pesquisadores, profissionais de saúde e formuladores de políticas é crucial para garantir que as inovações beneficiem todos os segmentos da sociedade, especialmente os grupos mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, R. M.; SILVA, J. T. Tecnologias digitais no tratamento de transtornos mentais: uma revisão recente. *Revista Brasileira de Psicologia*, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 45-62, 2022.

BOSI, Maria Lucia Magalhães et al. Inovação em saúde mental: subsídios à construção de práticas inovadoras e modelos avaliativos multidimensionais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 21, p. 1231-1252, 2011.

CARVALHO, M. S.; SOUZA, E. A. Abordagens terapêuticas inovadoras em saúde mental: evidências e perspectivas. *Jornal de Psicoterapia e Saúde Mental*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 78-89, 2023.

FERREIRA, L. C.; COSTA, P. R.; MARTINS, A. L. Políticas públicas e saúde mental: mudanças e impactos. *Revista de Políticas de Saúde*, Brasília, v. 18, n. 4, p. 112-127, 2021.

LIMA, A. C.; FERREIRA, J. A. Realidade virtual e terapia cognitivo-comportamental: uma análise crítica. *Psicologia e Tecnologia*, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 25-38, 2024.

LORENZETTI, Jorge et al. Tecnologia, inovação tecnológica e saúde: uma reflexão necessária. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 21, p. 432-439, 2012.

SAÚDE MENTAL: A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DA ENFERMAGEM

Jarlene Raquel Cacau Araújo Toledo

raqueltolledo265@gmail.com

Introdução: A saúde mental é um componente essencial da saúde integral e do bem-estar humano, e sua relevância tem sido amplamente reconhecida na atualidade, especialmente com o aumento de transtornos como ansiedade, depressão e estresse. O cuidado em saúde mental vai muito além de diagnósticos e intervenções farmacológicas, exigindo uma abordagem integrada que envolva diversos profissionais da saúde. Entre esses, o enfermeiro desempenha um papel fundamental, atuando como uma ponte entre o paciente, a equipe de saúde e a comunidade. A enfermagem, com sua abordagem holística e humanizada, está estrategicamente posicionada para contribuir significativamente tanto no tratamento quanto na prevenção de transtornos mentais. Este estudo visa aprofundar essa contribuição e evidenciar como a prática de enfermagem pode impactar positivamente a saúde mental dos paciente. Além disso, A saúde mental é um dos pilares fundamentais para o bem-estar geral dos indivíduos, influenciando diretamente a qualidade de vida e a capacidade de lidar com os desafios cotidianos. No contexto dos cuidados em saúde, a enfermagem ocupa um papel essencial na promoção, prevenção e intervenção em saúde mental, proporcionando apoio integral aos pacientes em diferentes fases de vulnerabilidade emocional e psicológica. O enfermeiro, como profissional de primeira linha no atendimento, possui a habilidade de estabelecer vínculos terapêuticos, realizar escutas qualificadas e promover intervenções que visam o cuidado holístico do ser humano. Neste cenário, o cuidado de enfermagem em saúde mental transcende a assistência técnica, envolvendo acolhimento, humanização e suporte contínuo. **Metodologia:** O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura. Para isso, foram selecionados artigos científicos, dissertações e teses publicadas entre 2018 e 2023, nas bases Scielo, PubMed, Medline. foram descritores enfermagem psiquiátrica”, “cuidado em saúde mental”, “intervenções de enfermagem” e “prevenção de transtornos mentais”. Foram considerados estudos que analisassem tanto a atuação dos enfermeiros na atenção primária quanto em contextos de internação e cuidados continuados em

instituições psiquiátricas e clínicas gerais. Após a triagem inicial, 32 estudos atenderam aos critérios de inclusão e foram analisados de acordo com suas contribuições para o campo da saúde mental e enfermagem. **Resultados e Discussões:** Os resultados indicam que o enfermeiro tem uma presença essencial em todas as etapas do cuidado à saúde mental, desde o acolhimento inicial até o acompanhamento terapêutico. O papel do enfermeiro no acolhimento é destacado como fundamental para estabelecer uma relação de confiança com o paciente, fator que influencia diretamente na adesão ao tratamento. Enfermeiros têm utilizado uma variedade de estratégias, como a escuta ativa, intervenções de grupo, técnicas de relaxamento e apoio familiar, para proporcionar um cuidado integral. A revisão também revelou que a prática de enfermagem humanizada, que respeita a subjetividade e a dignidade do paciente, contribui significativamente para a melhora dos quadros de transtornos mentais. Além disso, os enfermeiros são responsáveis por identificar sinais precoces de recaída, promovendo intervenções oportunas que podem evitar agravamentos do quadro clínico.

Outro ponto destacado foi a necessidade de formação contínua para que os enfermeiros estejam preparados para lidar com a complexidade dos transtornos mentais em diferentes contextos, como comunidades vulneráveis e áreas remotas. Os resultados também evidenciam importância de políticas de saúde pública que integrem os enfermeiros em ações preventivas e educativas voltadas para a saúde mental, promovendo uma maior conscientização e desestigmatização dos transtornos mentais.

Considerações Finais: Conclui-se que a enfermagem é uma peça-chave no cuidado à saúde mental, oferecendo uma abordagem singular que combina conhecimento técnico, escuta humanizada e intervenções práticas. A atuação dos enfermeiros na promoção da saúde mental vai além do tratamento convencional, abrangendo também a prevenção de transtornos e a reintegração social dos pacientes. Para garantir um atendimento de qualidade, é crucial que os enfermeiros recebam capacitação contínua, especialmente no uso de técnicas inovadoras e na implementação de programas de saúde mental comunitários. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas que valorizem a atuação da enfermagem na saúde mental, garantindo um suporte contínuo e integral ao paciente, ao mesmo tempo em que promove uma maior inclusão e redução do estigma social associado aos transtornos mentais. Assim, o papel da enfermagem na saúde mental deve ser continuamente reconhecido e incentivado, dada sua importância tanto para o paciente quanto para a sociedade em geral. A enfermagem se destaca como uma

das profissões mais importantes no cuidado em saúde mental, sendo indispensável para o sucesso das intervenções terapêuticas. A formação e a capacitação contínua dos enfermeiros são essenciais para garantir um atendimento humanizado e eficaz. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas que incentivem e valorizem a atuação dos enfermeiros na área da saúde mental, com ênfase na prevenção e no tratamento dos transtornos, promovendo assim uma assistência de qualidade e integrando o paciente à sociedade.

Palavra-Chave:Saúde mental ;cuidados;Enfermagem;prevenção;Tratamento

Área Temática: Saúde Mental

Referências bibliográficas

<https://www.google.com/url?q=https://gq.globo.com/amp/Corpo/Saude/noticia/2022/08/saude-mental-5-livros-autores-brasileiros.html&sa=U&ved=2ahUKEwjsrfqIt4eJAxUHrpUCHUnMAekQFnoECCYQ>

https://www.google.com/url?q=https://www.ufmg.br/saudemental/saude-mental/o-que-e-saude-mental/&sa=U&ved=2ahUKEwjsrfqIt4eJAxUHrpUCHUnMAekQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw0uP9_F6v_VJf0raFS444fsAQ&usg=AOvVaw08TdoC2pCAxhttps://

<https://www.scielo.br/j/physis/a/jhCYD93GfrZxjXn8RRtd6fS/&sa=U&ved=2ahUKEwjsrfqIt4eJAxUHrpUCHUnMAekQFnoECCIQQAQ&usg=AOvVaw3Qcgq3vWi5im2iPsBALqNNPS3nT6Ah65chhttps://www.google.com/url?q>

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_mental_volume_5.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjsrfqIt4eJAxUHrpUCHUnMAekQFnoECDcQAQ&usg=AOvVaw0oV19rVKk8aCySjv7fL_

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mentalK>